

Studiengang Logopädie Bachelorarbeit

Ich sage was, das du nicht hörst: Schizophrenie - eine logopädisch (noch) verkannte Sprachstörung?

Eine Literaturlarbeit über sprachliche Veränderungen bei Schizophrenie und mögliche Ansätze für deren logopädische Behandlung

Eingereicht von: Alexandra Falcón

Begleitpersonen: Prof. Barbara Fäh
Prof. Jürgen Kohler

Zweite Fachperson: Jelena Arnold

Datum der Abgabe: 13.02.2025

Abstract

An Schizophrenie erkrankte Menschen zeigen oft charakteristische sprachliche Auffälligkeiten. Diese können sich auf allen linguistischen Ebenen manifestieren, haben ihren Schwerpunkt aber im Bereich der Pragmatik und Kommunikation. Die «desorganisierte Sprache», oft generell, zum Teil auch in einer spezifischen Form als «Schizophasie» bezeichnet, gilt als eines der Leitsymptome schizophrener Spektrumsstörungen. Mitunter spricht Schizophasie schlechter auf pharmakologische und psychotherapeutische Behandlungen an als Wahn, Halluzinationen oder andere psychotischen Symptome. Auch kann sie sich bereits vor dem Auftreten einer Psychose zeigen oder nach deren Abklingen in variabler Ausprägung bestehen bleiben und die Partizipation der Betroffenen im Sinne der ICF empfindlich beeinträchtigen. Obwohl Therapiebedarf besteht, wird Schizophasie im Gegensatz zu anderen zentralen Sprachstörungen wie Aphasie der dieser Bachelorarbeit zugrunde liegenden Literatur zufolge nicht logopädisch behandelt. Da spezifisch auf diese Störung ausgerichtete Behandlungsansätze fehlen, wird diese Literaturarbeit der Frage nachgehen, welche kommunikationsfördernden Ansätze aus der Aphasitherapie sich möglicherweise für die Behandlung schizophrener Sprachstörungen adaptieren liessen. Auch werden konkrete Umsetzungsmöglichkeiten und mögliche weitere Schritte aufgezeigt, damit diese Versorgungslücke geschlossen werden könnte.

Danksagung

An dieser Stelle danke ich Professor Barbara Föh und Professor Jürgen Kohler für die Betreuung meiner Arbeit, meinen Eltern für ihre offenen Ohren wie ihre Geduld und meiner lieben Freundin Lisa für das aufwändige Korrekturlesen. Nicht vergessen werden darf auch Céline, die mich mit der Gestaltung der aktiven Verzeichnisse wahrscheinlich vor einem Nervenzusammenbruch bewahrt hat.

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	1
1.1	Beschreibung der Ausgangslage	1
1.2	Fragestellungen und ihre Herleitung	3
1.3	Begründung von Vorgehen und Methodik.....	4
2.	Theoretischer Hintergrund	5
2.1	Definitionen	5
2.1.1	Zentrale Sprachstörungen.....	5
2.1.1.1	aphasische.....	5
2.1.1.2	nicht-aphasische	6
2.1.2	Schizophrenie.....	11
2.1.2.1	Ätiologie – Hypothesen	11
2.1.2.2	Inhaltliche und formale Denkstörung	12
2.2	Besonderheiten schizophasischer und aphasischer Sprachstörungen in den linguistischen Ebenen	12
2.2.1	Phonetik und Phonologie	13
2.2.2	Morphologie und Syntax.....	14
2.2.3	Semantik und Lexikon	15
2.2.4	Pragmatik und Kommunikation	18
2.2.5	Sprachverständnis.....	24
2.2.6	Zusammenfassung: Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Sprachstörungen.....	25
2.3	Schizo- und Aphasie im Sprachproduktionsmodell von Levelt	26
3.	Ergebnisse der Literaturanalyse.....	32
4.	Beantwortung der Fragestellungen	38

4.1	Beantwortung der Hauptfrage.....	39
4.1.1	Ansätze aus der Aphasietherapie, die sich für Schizophrenie eignen könnten	39
4.1.1.1	PACE	39
4.1.1.2	CIAT	42
4.1.1.3	Conversational Coaching (CC)	44
4.2	Beantwortung der Unterfragen	46
5.	Diskussion und Blick in die Praxis.....	47
5.1	Inkohärenz	47
5.2	Kontexterfassung	52
5.3	Bedeutungsveränderungen	55
5.4	«Automatisierte Sprache» und inhaltsarme Sprache	57
6.	Fazit und Ausblick	58
7.	Reflexion	59
8.	Literaturverzeichnis	61
9.	Abbildungsverzeichnis	67
10.	Tabellenverzeichnis.....	68
11.	Anhangsverzeichnis.....	69
12.	Anhang.....	70
	Anhang 1: Selbständigkeitserklärung.....	71
	Anhang 2: Einordnung von Schizo- und Aphasie im Sprachproduktionsmodell von Levelt....	72
	Anhang 3: Tabelle zu schizophasische Fehlleistung auf linguistischer Ebene.....	79
	Anhang 4: Tabelle zu Definitionen und Beschreibung von Schizophrenie und (formaler) Denkstörung	114

Abkürzungsverzeichnis

Abb.	Abbildung
Anh.	Anhang
ASHA	American Speech-Language-Hearing Association
bzgl.	bezüglich
bzw.	beziehungsweise
d.h.	das heisst
ebd.	ebenda
ggf.	gegebenenfalls
CC	Conversational Coaching
cf.	confer (vergleiche)
CIAT	Constraint-Induced Aphasia Therapy
Dem. praec.	Dementia praecox (historische Bezeichnung für Schizophrenie)
DSM-5	5. Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
ect.	et cetera
et al.	et alii / et aliae
FDS	formale Denkstörung
Hrsg.	Herausgeber:in
ICD-10	Internationale Klassifikation der Krankheiten (WHO), 10. Revision
ICF	Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (WHO)
i.d.R.	in der Regel
Kap.	Kapitel
n.d.	nicht datiert
o.A.	ohne Autor
o.S.	ohne Seitenzahl
PACE	Promoting Aphasics' Communicative Effectiveness
PmA / PoA	Person(en) mit Aphasie / Person(en) ohne Aphasie
PmS / PoS	Person(en) mit Schizophrenie / Person(en) ohne Schizophrenie
sog.	sogenannt:e
Tab.	Tabelle
ToM	Theory of Mind
tP	therapierende Person(en)
z.B.	zum Beispiel

1. Einleitung

In diesem Kapitel werden die Ausgangslage, Fragestellungen mit ihrer Herleitung und Methodik dargelegt.

1.1 Beschreibung der Ausgangslage

Bereits die im Gebiet der Schizophrenie wegweisenden Psychiater Emil Kraepelin (1913) und Eugen Bleuler (2014¹) beschrieben die charakteristischen Sprachstörungen, die mit dieser Krankheit einhergehen können, eingehend. Auch in aktueller Fachliteratur zählen diese zu den zentralen Symptomen. «Oftmals persistieren sprachliche Einschränkungen über eine lange Zeit und sind selbst nach akuten Krankheitsphasen und erfolgreicher pharmakologischer Therapie beständig, weshalb es sich hier um sog. ‚Trait‘-Merkmale handelt» (Heim, Dehmer & Berger-Tunkel, 2019, S. 485). Diese Aussage betont die Relevanz der Thematik für die Logopädie und auch die Möglichkeit, mit einer entsprechenden Behandlung bei diesen psychiatrischen Patient:innen einen positiven Einfluss auf die soziale Teilhabe auszuüben (cf. Abb. 1).

Abbildung 1: Rolle von gestörter Sprache für Kommunikation und Lebensqualität bei Schizophrenie (Heim, 2020, S. 96)

Schizophrene Sprachstörungen werden als «nichtaphasische zentrale Sprachstörungen» (Heidler, 2007, S. 20) mehrheitlich zu den kognitiven Kommunikationsstörungen (Büttner, 2016; Heim, 2020) bzw. kognitiven Dysphasien (Heidler, 2006, 2007, 2008, 2010, 2017) gezählt. Sie sind ätiologisch «psychotischer Genese» (Heidler, 2007, S. 21) und der symptomatologischen Einteilung nach «dysexekutiver Genese» (Heidler, 2010, S. 221). Die Sprachstörung ist für Erkrankungen aus dem

¹ unveränderte Neuauflage der Ausgabe von 1911

schizophrenen Formenkreis so charakteristisch, dass sie mit «Schizophrenie» (Kraepelin, 1913, S. 859) einen eigenen Namen bekam. Seit Bleuler und Kraepelin interessierten sich vor allem Psychiater und Linguisten für Schizophrenie, aber nicht, um sie zu behandeln, sondern hinsichtlich sprachstruktureller Auffälligkeiten und was diese über Kranke und Krankheit aussagen. Tatsächlich fand sich in der dieser Arbeit zugrunde liegenden Literatur kein Hinweis auf eine Therapie, was den aktuellen Stand der Forschung in diesem Gebiet verdeutlicht. «Nichtaphasische zentrale Sprachstörungen sind ein bislang sowohl theoretisch als auch empirisch vernachlässigter Bereich der sprachtherapeutischen Forschung», wie Heidler (2007, S. 20) ausführt. Heim (2020) geht sogar noch einen Schritt weiter, indem er spezifisch die logopädische Behandlung an Schizophrenie Erkrankter postuliert: «Aus der Perspektive der Logopädie bzw. Sprachtherapie wird daher die Notwendigkeit deutlich, Patienten mit Schizophrenie mit geeigneten Interventionen eine Verbesserung von Sprache, Kommunikation und Lebensqualität zu ermöglichen» (S. 95). Er bemängelt konkrete Konzepte (ebd.). Über die in Jimeno (2024) dargelegten Studien hinaus fand sich in der für diese Arbeit untersuchten Literatur keine praktische Verbindung von Logopädie und Schizophrenie. Eine gelingende oder zumindest verbesserte Kommunikation würde sich aber auch positiv auf die Psychotherapie auswirken, die ohne Verstehen und Verstanden-Werden gar nicht möglich ist. Wenn Patient:in und Behandler:in nicht wissen, was die jeweils andere Person ausdrücken will, hat die Therapie der Schizophrenie (und manch anderer Erkrankung) über die Verabreichung von Medikamenten hinaus buchstäblich keinen Sinn.

Die von Heim (2020) geforderten «geeigneten Interventionen» (S. 95) für schizophrene Sprachstörungen liegen zwar nicht in Form spezifisch dafür konzipierter Methoden vor, könnten sich aber möglicherweise aus bereits bestehenden logopädischen Ansätzen ableiten lassen. Das wird in dieser Arbeit erörtert, wie das folgende Kapitel erklären wird.

1.2 Fragestellungen und ihre Herleitung

Die vorliegende bewusst und explizit als Literaturarbeit ohne empirischen Anteil gestaltete Bachelorarbeit geht folgenden Fragestellungen nach:

Hauptfrage:

Welche pragmatischen Ansätze der Kommunikationsförderung aus der Aphasiotherapie liessen sich auf der Basis der in der Literatur beschriebenen Ähnlichkeiten der Sprachstörungen möglicherweise in der Behandlung von Sprachstörungen bei Schizophrenie anwenden?

Unterfragen:

1. Welche Prinzipien der gefundenen Ansätze würden sich für eine Adaptation für Schizophrenie eignen?
2. Welche konkreten Umsetzungsmöglichkeiten bieten sich allenfalls für die Therapie schizophrener Sprachstörungen?

Die Unterfragen kristallisierten sich erst im Verlauf des Arbeitsprozesses heraus und bilden das Herzstück der Arbeit in der Diskussion mit Blick in die Praxis (Kapitel 5).

Die zuvor dargelegte Ausgangslage zeigt, dass einerseits zwar therapeutischer Bedarf besteht und auch kundgetan wird, andererseits aber (noch) keine adäquaten Ansätze vorhanden sind, die über wenige Studien (cf. Jimeno, 2024) hinaus bereits Anwendung fänden. Andere (zentralen) Sprach- und (kognitiven) Kommunikationsstörungen werden behandelt. Auf dieser Basis und wegen der Ähnlichkeit gewisser Symptome (cf. Kap. 2.2) entstand die Idee, in bereits etablierten kommunikativ-pragmatisch ausgerichteten Ansätzen aus der Aphasiotherapie nach Adaptationsmöglichkeiten für Schizophrenie zu suchen. Dabei sollen die Prinzipien im Vordergrund stehen. Es ist weder Ziel und Zweck dieser Arbeit, die jeweiligen Ansätze vollumfänglich vorzustellen noch sie so zu übernehmen. Vielmehr geht es darum, Möglichkeiten aufzuzeigen, die in Zukunft vielleicht einmal praktisch umgesetzt werden könnten, und somit eine Lücke im Bereich des modernen logopädischen Behandlungsspektrums schliessen würden.

1.3 Begründung von Vorgehen und Methodik

Die Literaturrecherche erfolgte mit den Datenbanken Swiscovery, ResearchGate, Science Direct (Elsevier), den E-Ressourcen der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) und als Ergänzung Google Scholar. Für die Entstehung wie Beantwortung der Fragestellungen wurden bevorzugt peer-reviewed Artikel und Fachbücher gesucht, die sich gezielt mit den linguistischen Auffälligkeiten bei Schizophrenie auseinandersetzten. Einige erste Treffer ergaben sich mit dem Schlagwort «Schizophasie», wesentlich mehr aber mit «Sprachstörung AND Schizophrenie», «Pragmatik AND Schizophrenie» und «Kommunikation AND Schizophrenie». So entstanden über die gefundenen Symptome erste Verbindungen zur Aphasie. Die Schlagwörter «Schizophrenie AND Logopädie» erwiesen sich nicht als zielführend. Dieselbe Suche wurde mit «Aphasie» durchgeführt. Die Literaturverzeichnisse und Querverweise in den so gefundenen Publikationen bildeten einen guten Ausgangspunkt für weitere Recherchen. Da die Autorin sich nicht auf bestehende Literatur zur logopädischen Therapie von Schizophasie stützen konnte, sondern die praktische Verbindung dieser beiden Themen weitgehend erst herstellen musste, stand die Entscheidung, eine reine Literaturarbeit zu schreiben, bald fest. Es hätte in vielerlei Hinsicht den Rahmen einer Bachelorarbeit gesprengt, nach der theoretischen Erarbeitung noch einen empirischen Teil einzufügen.

Die 28 für die Analyse verwendeten Quellen wurden unter dem Gesichtspunkt einer möglichst umfassenden und fachlich fundierten Beschreibung schizophasischer Symptome auf mehreren oder allen linguistischen Ebenen ausgewählt. Kernaussagen wurden mit prägnanten Zitaten oder Paraphrasierungen festgehalten (cf. Anh. 3). So liess sich ein Verständnis für die sprachlichen Defizite im Allgemeinen und die pragmatisch-kommunikativen im Speziellen erreichen, das den Weg wies zu passenden Ansätzen aus der Aphasietherapie.

Des Weiteren wurde über die eingangs erwähnten Datenbanken Grundlagenliteratur über Schizophrenie, Aphasie und mögliche Therapie-Ansätze herangezogen. Da es in der vorliegenden Arbeit um Möglichkeiten der Adaptation der jeweiligen Therapieprinzipien für die Behandlung schizophrener Sprachstörungen geht, wurde bewusst davon abgesehen, die Ansätze in ihrer Ganzheit zu studieren, da kein Mehrwert für die Beantwortung der Fragestellungen zu erwarten war.

Diese Literaturarbeit bediente sich zur Beantwortung der Fragestellungen methodisch der genuinen Dokumentenanalyse (Döring, 2023), da es sich um «Sammlung vorhandener (d.h. unabhängig vom Forschungsprozess produzierter) Dokumente» (S. 525) handelte, die analysiert und vergleichend interpretiert wurden. Die Methode ist «nonreaktiv» (ebd.) und «induktiv» (Döring, 2023, S. 530). Einige der Quellen sind viele Jahrzehnte bis über 100 Jahre alt und erfüllen den Anspruch einer Bachelorarbeit

in Bezug auf Aktualität nicht. Sie stammen aber von renommierten Autoren, die im Zusammenhang mit Schizophrenie und damit einhergehenden Sprachstörungen heute noch zitiert werden, sind deskriptiver Natur, und ihre Aussagen werden nicht durch modernes medizinisches oder logopädisches Wissen widerlegt. Daher flossen sie in die Arbeit mit ein. Diese Beschreibungen decken sich inhaltlich mit modernen Quellen.

Die aus der Literatur gewonnenen Daten zu schizophasischen Symptomen wurden im Sinne einer zusammenfassenden qualitativen Inhaltsanalyse bearbeitet. Hierbei werden «qualitative Dokumente [...] schrittweise induktiv auf die manifesten Hauptinhalte [reduziert]» (Döring, 2023, S. 533-534). Nach der Paraphrasierung wichtiger Textstellen (cf. Anh. 3) folgte die «Generalisierung auf das Abstraktionsniveau» (Döring, 2023, S. 534) durch Codierung (erste Reduktion) und Einordnung der Codes in übergeordnete Kategorien (zweite Reduktion). Darauf wird in Kapitel 3 genauer eingegangen.

2. Theoretischer Hintergrund

In diesem Kapitel werden zentrale Begrifflichkeiten erläutert. Jede wird dabei nur so weit vertieft, wie es für die Beantwortung der Fragestellungen bzw. das Verständnis der Arbeit erforderlich ist. Bei darüber hinausgehendem Interesse wird auf entsprechende Fachliteratur verwiesen. Die Symptome von Schizo- und Aphasie werden in den Unterkapiteln zu den einzelnen linguistischen Ebenen beleuchtet.

2.1 Definitionen

2.1.1 Zentrale Sprachstörungen

2.1.1.1 *aphasische*

«Aphasien sind erworbene Sprachstörungen, die als Folge einer Hirnschädigung auftreten» (Grande & Hußmann, 2016, S. 13). Die Schädigung muss in der sprachdominanten Hemisphäre auftreten, welche bei den meisten Menschen die linke ist. Anders als bei Sprechstörungen, welche die motorische Ausführung bzw. Planung der motorischen Ausführung betreffen, handelt es sich bei der Aphasie um eine «Störung des Sprachsystems» (Schneider, Wehmeyer & Grötzbach, 2021, S. 8). Auch wenn der Terminus A-phasie wörtlich «ohne Sprache» bedeutet, so sind doch die meisten Aphasiker keineswegs ohne Sprache, zeigen aber mehr oder weniger stark ausgeprägte Störungen auf allen linguistischen Ebenen und in allen sprachlichen Modalitäten. Eibl (2019) bezeichnet die Aphasie als «primär eine Sprachstörung, sekundär eine Kommunikationsstörung» (S. 150). Die häufigste Ursache ist ein linkshemisphärischer cerebraler Infarkt. Obwohl Aphasien meist mit Begleitstörungen einhergehen, wird in der vorliegenden Arbeit stets von isolierter Aphasie ausgegangen.

2.1.1.2 nicht-aphasische

Für zentrale Sprachstörungen, die nicht zu den Aphasien gerechnet werden, gibt es verschiedene Namen wie «nicht-aphasische zentrale Sprachstörung», «kognitive Dysphasie», «kognitive Kommunikationsstörung» oder «sprachpragmatische Störung» (Grötzbach & Spitzer, 2023, S. 67). Die American Speech-Language-Hearing Association (ASHA 2005) fasst unter kognitiven Kommunikationsstörungen «Störungen jeglicher Art von Kommunikation» zusammen, «die nach einer Hirnschädigung durch Dysfunktionen der Aufmerksamkeit, von Gedächtnisprozessen und exekutiven Funktionen ausgelöst werden können» (Büttner, 2016, S. 6). Laut dieser Definition würden Sprachstörungen bei psychiatrischen Erkrankungen wie der Schizophrenie nicht darunter fallen, da ihnen keine Hirnschädigung zugrunde liegt. Heidler (2006) fasst unter kognitiven Dysphasien aber «u.a. Sprachstörungen nach rechtshemisphäriellen Läsionen, nach Frontalhirnschädigungen, nach Hypoxien oder im Rahmen von Demenzen und psychiatrischen Erkrankungen» (S. 13) zusammen und ordnet sie «auf der bislang vernachlässigten Seite des Aphasisch-Nichtaphasischen-Kontinuums» (ebd.) ein. Es handelt sich also um eine Sprachverarbeitungsstörung als Folge kognitiver Defizite, die «vor allem die Effizienz des Sprachsystems [beeinträchtigt], nicht jedoch das Sprachsystem selbst» (Heidler, 2017, S. 5). Daher zeigen sich die Schwierigkeiten besonders im Bereich der Pragmatik und Kommunikation.

Schizophasie ist der nicht klar definierte Terminus für die desorganisierte und inkohärente bis unverständliche Sprache bei Schizophrenie. Einige Autoren bezeichnen jegliche Art schizophrener Sprache als Schizophasie (cf. Flegel, 1965; de Oliveira-Souza, 2023), andere nur eine bestimmte Form, die sich klar von den anderen schizophrenen Sprachauffälligkeiten unterscheidet (cf. Kraepelin, 1913; Peters & Prella, 1974). In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff Schizophasie für alle für die Krankheit charakteristischen und durch sie verursachten sprachlichen Auffälligkeiten benutzt.

Bleuler (2014, S. 123) sprach wie auch Kraepelin (1913, S. 859) von «Sprachverwirrtheit». «Die auffallenden Worte sind bei unseren Kranken gar nicht leere Hülsen, sondern Hülsen, die einen andern Inhalt bergen als sonst» (Bleuler, 2014, S. 123). Die Schizophasie im Sinne Kraepelins konnte sich seiner Meinung und Erfahrung nach auch nach langer Zeit und starker Ausprägung wieder zurückbilden (Kraepelin, 1913, S. 891), was für eine allfällige logopädische Therapie gute Voraussetzungen wären. Kraepelin trennte die Schizophasie recht deutlich von der bei Schizophrenie häufig (aber nicht immer) manifesten Denkstörung: «[...] dass es sich hier nicht sowohl um eine schwere Denkstörung, als vielmehr um eine Unterbrechung der Beziehungen zwischen Gedankengang und sprachlichem Ausdrucke handelt» (S. 862). A. Schneider (1927) unterschied zwei Störungen. Zum einen den «Mangel an Sprachformen» (S. 519), worunter er «Agrammatismus, Wortschatzverarmung und Apraxie der Lautbildung» (ebd.) verstand, und zum anderen die «Inkoordination in der Entäußerung der an sich in

normaler Menge vorhandenen Formulierungsmöglichkeiten» (ebd.). Dazu gehörten «Paragrammatismus, Wortneubildungen und Paraphrasien» (ebd.). All diese Symptome können auch bei einer Aphasie auftreten.

Kircher & Gauggel (2008) sehen die formale Denkstörung als Dysfunktion des mentalen Lexikons im Bereich der Semantik (S. 436), während McKenna und Oh (2005) Schizophrenie mit (formaler) Denkstörung gleichsetzen (Position 53-61). Diese Widersprüchlichkeiten belegen die in Fachkreisen offenbar vorherrschende Uneinigkeit über Schizophrenie. Konsens besteht hingegen weitestgehend darüber, dass die Pragmatik von allen linguistischen Ebenen am stärksten betroffen ist, wie Tabelle 1 veranschaulicht. Es wird an dieser Stelle exemplarisch die in Bleuler (2014) gefundene Symptomatik dargelegt. Bei Interesse sei auf die vollständige Tabelle im Anhang verwiesen (Anh. 3).

Tabelle 1: Exemplarische Darstellung der in Bleuler (2014) gefundenen schizophasischen Symptome

Phonetik / Phonologie	Morphologie / Syntax	Semantik / Lexikon	Pragmatik
<ul style="list-style-type: none"> ● «Das Motorische der Sprache ist gewöhnlich intakt. Artikulationsstörungen im eigentlichen Sinne gehören nicht zum Bild der Schizophrenie.» (S. 122) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Paragrammatismus (hierunter fasst Bleuler «alle [...] Fehler gegen die Grammatik» zusammen wie richtiges Wort mit falscher Form, Korrekter Wortstamm mit falschem Suffix) (S. 125) ● Telegrammstil oder sehr lange Sätze (S. 129) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Begriffsverwirrtheit und Wortverwechslungen (S. 123-124) ● Wortneubildungen (z.B. durch Verdichtung – begriffliche oder sprachliche) (S. 124) ● Zusammenziehen von Wörtern (S. 125) ● Koprologie² (S. 121) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Inkohärenz (S. 121) ● Tonfall (manchmal ohne Modulation oder dann übertrieben oder am falschen Ort, zu laut oder zu leise) (S. 122) ● Sprache «dem Inhalt inadäquat» (ebd.) ● Sprachverwirrtheit (S. 123) ● Manieren (ebd.) ● Stereotypien (ebd.) ● «Die auffallenden Worte sind bei unseren Kranken gar nicht leere Hülsen, sondern Hülsen, die einen andern Inhalt bergen als sonst.» (ebd.)

² zwanghafter Gebrauch vulgärer Ausdrücke (Fäkalsprache) (Dorsch – Lexikon der Psychologie, (o.A.). (n.d.))

			<ul style="list-style-type: none">● Wortsalat («die grammatisch und inhaltlich für uns ganz unbegreifliche Kombination macht uns den Eindruck einer unbekannt Sprache») (S. 128) (ist auch Syntax)● «Manchmal hat man auch Stil ganz ohne Inhalt» → Inhaltsarme Sprache (S. 129). «Viele Kranke reihen beständig Worte aneinander, sie reden, aber sie sagen nichts.» (S. 121)● Stilabnormitäten und Inkonsistenzen (wie «Du» und «Sie» bei der gleichen Person im selben Brief mischen: «mit freundlichem Gruss und Kuss von deiner treu liebenden...») (ebd.)● Verletzung der Gesprächsmaximen (z.B. nach
--	--	--	--

			Stellen einer Frage keine Zeit zum Antworten lassen (S. 121)
--	--	--	--

2.1.2 Schizophrenie

Der Schweizer Psychiater Eugen Bleuler prägte 1911 den Begriff der Schizophrenie für diese Gruppe von oft schubförmig verlaufenden psychotischen Erkrankungen, die sich meist in jungen Erwachsenenjahren erstmals manifestiert (Häfner, 2017, S. 243). «Ich nenne die Dementia praecox Schizophrenie, weil, wie ich zu zeigen hoffe, die Spaltung der verschiedensten psychischen Funktionen eine ihrer wichtigsten Eigenschaften ist» (Bleuler, 2014, S. 5). Der Name ist aus «griechisch: s'chizein – abspalten» und «phren - Verstand, Geist» (DocCheck Flexikon, o.A., n.d., o.S.) zusammengesetzt. Heilung ist möglich, aber oftmals bleibt die Krankheit in unterschiedlichen Ausprägungsgraden ein Leben lang bestehen und bedarf dauerhafter Medikation (ebd.).

Die fünfte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) listet als 5 Leitsymptome der Schizophrenie Wahn, Halluzinationen, desorganisierte Sprechweise, desorganisiertes bzw. katatonisches Verhalten, Negativsymptome wie abgeflachte Affekte oder Willensschwäche, von denen für die Diagnosestellung mindestens eines der ersten drei erfüllt werden muss (Heim, 2020, S. 95). Es ist folglich möglich, eine Schizophrenie lediglich anhand der desorganisierten Sprechweise zu diagnostizieren. Damit ist die Sprachstörung ein Kernsymptom der Schizophrenie.

2.1.2.1 Ätiologie – Hypothesen

Auf die (vermutete) Ätiologie der Schizophrenie wird im Folgenden etwas ausführlicher eingegangen, da sie für das Verständnis der Sprachstörung von Bedeutung ist.

Die eine Ursache oder Erklärung für Schizophrenie dürfte nicht existieren. Es wird von einem komplexen Zusammenspiel genetischer Prädisposition und ungünstiger äusserer Einflüsse während der embryonalen Hirnentwicklung ausgegangen, das «zu Hirnveränderungen [führt], die im Sinne einer erhöhten Vulnerabilität (Verletzlichkeit) die Disposition für den späteren Erwerb einer Schizophrenie» (Spektrum.de, o.A., n.d., o.S.) zur Folge haben. Dass die Krankheit in aller Regel nicht bereits in der frühesten Kindheit ausbricht, könnte an Stressoren liegen, die erst im Laufe des Lebens zu immer grösseren Anforderungen und zur «Dysfunktion eines leistungsbeschränkten Gehirns» (Häfner, 2017, S. 291) führen, die sich dann in einer schizophrenen Psychose äussert (ebd.).

Es gibt allerdings «klare Belege für hirnstrukturelle Veränderungen bei der Schizophrenie» (Spektrum.de, o.A., n.d., o.S.) durch neurodegenerative Prozesse. Aber anders als bei in der Regel klar begrenzten Hirnläsionen, wie sie z.B. nach einem Schlaganfall auftreten, sind bei der Schizophrenie

viele unterschiedliche Regionen betroffen, die «nicht innerhalb eines Läsionsmodells zu verstehen, sondern eher als Dyskonnektionssyndrom aufzufassen [sind], d.h. als eine Störung von Verbindungen in einem Netzwerk» (ebd.). Daher ist anders als bei einer Aphasie das Sprachzentrum selbst nicht geschädigt, sondern vielmehr die Funktionsfähigkeit der verschiedenen an der Sprache beteiligten neuronalen Netzwerke auf vielfältige Weise gestört.

Crow (2000) stellt die Behauptung auf, dass Schizophrenie «contrary to almost any other common condition» (S. 119) unabhängig zu sein scheint von der Umgebung und wie die Sprache eine Charakteristik des Homo sapiens sei (ebd.). Schizophrenie sei der Preis, den der Mensch für die Entwicklung der Sprache zahle (S. 118). Dass die Krankheit seinen Aussagen nach weltweit gleich häufig auftrete und sich auch im Grossen und Ganzen überall gleich zeige, spreche für eine Ursache, die dem Menschen innewohne – und zwar schon so lange, dass sie sich in Industrienationen genauso finden liesse wie in abgeschieden lebenden Völkern (ebd.). Crow sieht da die Verbindung zur Sprache. «I have suggested that the nuclear symptoms of schizophrenia represent ‘language at the end of its tether’; they provide a window on the transition between speech and thought» (S. 123).

2.1.2.2 Inhaltliche und formale Denkstörung

Schwartz (1982) beschreibt die Denkstörung als das unter Klinikern kennzeichnende Symptom der Schizophrenie, wobei er deren Definition als «inkohärente Sprache» in Frage stellt (S. 579). «Thought is reflected in speech, but it is not the same phenomenon. Thought can proceed without speech, and it can be studied independent of verbal productions» (S. 581). Er argumentiert, dass das Misslingen, zwischen Gedanke, Sprache und Rede zu unterscheiden, wie es Linguisten tun, zur zweifelhaften Konklusion führe, dass eine Denkstörung vorliege, wenn die Sprache inkohärent sei, und die Sprache inkohärent sei, wenn eine Denkstörung vorliege (ebd.).

Bei Inhaltlichen Denkstörungen ist der Inhalt des Denkens gestört, die Form aber gewahrt. Die ist zum Beispiel beim Wahn der Fall. Bei formalen Denkstörungen liegt die Störung im formalen Aspekt des Denkens, also zum Beispiel im Ablauf und der Kohärenz, aber nicht im Inhalt. Dies zeigt sich in gestörten Handlungsabläufen oder sehr deutlich in der Sprache. Wenn in der vorliegenden Arbeit von Denkstörung die Rede ist, handelt es sich immer um die formale Denkstörung.

2.2 Besonderheiten schizophasischer und aphasischer Sprachstörungen in den linguistischen Ebenen

Im Folgenden werden schizo- und aphasische Sprache einander gegenübergestellt. Das Hauptgewicht liegt hierbei auf den für die Beantwortung der Fragestellungen zentralen Ebenen Semantik und

Pragmatik. Für die vollständigen Tabellen schizophasier Symptome wird noch einmal auf den Anhang 3 verwiesen. Der Übersicht halber werden im Folgenden nach einer kurzen Einleitung nur die wichtigsten Punkte tabellarisch aufgeführt.

2.2.1 Phonetik und Phonologie

Phonetisch-phonologische Störungen sind Störungen in der Lautbildung und Lautverteilung. Es werden entweder Laute falsch artikuliert (Phonetik, Sprechstörung) oder die falschen Laute für ein Wort ausgewählt (Phonologie, Sprachstörung), weil die phonologische Systematik noch nicht (korrekt) erworben oder aufgrund einer erworbenen Schädigung nicht mehr abrufbar ist.

Aphasie und Schizophasie weisen als Sprachstörungen im Gegensatz zu Sprechstörungen keine artikulatorischen Defizite auf. Das phonologische Wissen ist bei Schizophasie der studierten Literatur zufolge in aller Regel nicht oder wenig, bei Aphasie aber oft stark beeinträchtigt, wie Tabelle 2 zeigt. Symptome, die beiden Sprachstörungen gemeinsam sein können, sind in allen Tabellen fettgedruckt.

Tabelle 2: Gegenüberstellung schizo- und aphasischer Symptome auf phonetisch-phonologischer Ebene (eigene Darstellung) - gemeinsame Symptome sind fettgedruckt

Schizophasie ³	Aphasie ⁴
<ul style="list-style-type: none"> ● Phonotaktik ungestört (Cardella, 2018, S. 20) ● nicht beeinträchtigt (Marini et al. 2008, S. 145) ● sehr selten beeinträchtigt (Karpiczenko, 2015, S. 309) ● Artikulation nicht betroffen (Bleuler, 2014, S. 122) ● Klangassoziationen (McKenna & Oh, 2005, S. 85) ● Verdrehung von Buchstaben möglich (Kraepelin, 1913, S. 738) → Metathese als eine phonematische Paraphasie ● Einschub von Lauten (Flegel, 1965, 	<ul style="list-style-type: none"> ● phonematische Paraphasien <ul style="list-style-type: none"> ○ Additionen ○ Substitutionen ○ Elisionen ○ Assimilationen ○ Metathese ● phonologische Neologismen ● formale Paraphasien ● Suchverhalten: <ul style="list-style-type: none"> ○ Conduite d’approche ○ Conduite d’écart ● phonematischer Jargon

³ Aufgrund der zahlreichen Quellen, steht jeweils exemplarisch eine hinter dem Symptom

⁴ Wenn nicht anders vermerkt, stammen die Informationen in sämtlichen Spalten zu Aphasie aus Eibl, 2019, S. 152-164.

<p>S. 11)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● «Vergroberung und Vereinfachung des Lautgefüges» (A. Schneider, S. 496) 	
--	--

2.2.2 Morphologie und Syntax

Morphosyntaktische Störungen betreffen die Wort- und Satzbildung, also die Grammatik oder Satzsemantik. Es geht um die sprachliche Form, nicht um den Inhalt. Auch wenn einige Quellen sowohl morphologische als auch syntaktische Fehlleistungen bei Schizophrenie angeben, sind diese Ebenen im Gegensatz zur Aphasie eher wenig betroffen (cf. Tab. 3).

Tabelle 3: Gegenüberstellung schizo- und aphasischer Symptome auf morphologischer Ebene (eigene Darstellung) – gemeinsame Symptome sind fettgedruckt

Schizophrenie	Aphasie
<ul style="list-style-type: none"> ● nicht betroffen (Cardella, 2018, S. 20) ● selten Abweichungen (Heim, Dehmer & Berger-Tunkel, 2019, S. 485) ● Verwendung falscher Suffixe, z.B. «hilfbar» anstatt «hilfsbereit» (A. Schneider, 1927, S. 496) ● Keine «paraphasischen Wortverstümmelungen» wie Fehler in der Flexion (C. Schneider, 1925b, S. 255) oder dem Numerus (Karpiczenko, 2015, S. 305) ● Grundsätzlich intakt, aber übermäßiger Gebrauch bestimmter Suffixe beschrieben (Covington et al., 2005, S. 90) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Störungen der Wortbildung ● Störungen der Flexion ● morphologische Neologismen (Tesak, 2007, S. 32) ● morphologische Paraphasien (Stadie, Hanne & Lorenz, 2019, S. 14) ● morphologische Vereinfachungen, v.a. bei komplexen Wörtern wie Komposita (Grande & Hußmann, 2016, S. 22)

Tabelle 4: Gegenüberstellung schizo- und aphasischer Symptome auf syntaktischer Ebene (eigene Darstellung) – gemeinsame Symptome sind fettgedruckt

Schizophrenie	Aphasie
<ul style="list-style-type: none"> ● Syntax meist sogar bei Wortsalat noch intakt (Covington et al., 2005, S. 90) ● Fähig, korrekte Sätze zu bilden (Heim et al., 2019, S. 485) ● Agrammatismus - mit «Sprachlücken» durch Auslassungen (A. Schneider, 1927, S. 501) bis hin zu Asyntaxie (Flegel, 1965, S. 21) ● Ellipsen (C. Schneider, 1925a, S. 641) ● Paragrammatismus (ebd.) ● Satzabbrüche (Kraepelin, 1913, S. 822) ● Falsche Tempora und andere «morphosyntaktische Fehlleistungen» (Kindt & Schecker, 1998, o.S.) ● «Wortfeldstörungen» (Peters & Prell, 1974, S. 278) ● «Kategoriale Überblendung» - Versagen der restriktiven Wirkung syntaktischer Positionen wie Superlativ an der Stelle eines attributiven Adjektivs (Kindt & Schecker, 1998, o.S.) ● Weniger Konjunktionen → weniger Kohäsion (Flegel, 1965, S. 27) ● Satzentwurf gelingt, Satzbildung misslingt – auch ohne «sprachliche Fehlbildungen» (C. Schneider, 1925b, S. 267) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Agrammatismus (z.B. «Telegrammstil», wenig bis keine Kohäsion) ● Paragrammatismus ● Satzabbrüche ● Jargon – oft in Kombination mit Paragrammatismus (Grande & Hußmann, 2016, S. 24) ● Satzentwurf und Satzbildung misslingen, falsche Wortformen (C. Schneider, 1925b, S. 167)

2.2.3 Semantik und Lexikon

Die Wortsemantik befasst sich mit der Bedeutung von Wörtern. Hier geht es nicht mehr um die Form, sondern den Inhalt der Sprache. Auf dieser linguistischen Ebene spielen mentale Repräsentationen als multimodale Stellvertreter für einen Referenten in der realen Welt eine grosse Rolle. Zu jedem Begriff

gibt es Konzepte. Semantisch-lexikalische Störungen zeigen sich oft in Form von Wortfindungs- oder Wortabrufstörungen, wobei es möglich ist, dass Wortform ohne (genaue bzw. korrekte) Bedeutung (Wortbedeutungsstörung) oder Bedeutung ohne (genaue bzw. korrekte) Wortform abgerufen werden kann (Wortformstörung).

Für Schizophasie wird «[ein verstärkter Priming-Effekt für indirekt miteinander verbundene Wörter] [...] als ein überaktiviertes semantisches Netzwerk ('hyperpriming') interpretiert, in dem sehr viele Knoten überdurchschnittlich stark aktiviert werden, was eine Selektion der relevanten Inhalte stark einschränkt» (Kircher & Gauggel, 2008, S. 323). Dies zeigt sich umso deutlicher, als die Inhibition im semantischen System bei Schizophasie gestört ist, wodurch es zu kontextinadäquater Wortwahl kommen kann (Palaniyappan, 2022, S. 48). Dies offenbart auch ein Defizit im Bereich des Self-Monitoring (Kircher & Gauggel, 2008, S. 310).

In aphasia, the access to the target word is missing, and the word is replaced by others that are semantically or phonologically connected. In schizophrenia, the words' meanings drift away from their centre, and their semantic field becomes so wide as to cover the semantic field of another word. The meanings become liquid, elastic; yet they are never employed at random in a chaotic way. (Cardella, 2018, S. 24)

Dieses Zitat erklärt die oben erwähnten «Hülsen, die einen andern Inhalt bergen» (Bleuler, 2014, S. 123).

Tabelle 5: Gegenüberstellung schizo- und aphasischer Symptome auf semantischer Ebene (eigene Darstellung) – gemeinsame Symptome sind fettgedruckt

Schizophasie	Aphasie
<ul style="list-style-type: none"> ● Wortfindungsstörungen - «Begriffsverwirrtheit» und «Wortverwechslungen» (Bleuler, 2014, S. 123-124) ● Wenig gestörte Wortfindung (C. Schneider, 1925a, S. 623) ● Mangelnde Inhibition im semantischen System → kontextinadäquate Wortwahl und Perseverationen (Palaniyappan, 2022, S. 48) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Wortfindungsstörungen (Wortbedeutungsstörungen) ● semantische Paraphasien <ul style="list-style-type: none"> ○ paradigmatisch ○ syntagmatisch ● semantische Neologismen ● semantischer Jargon ● semantische Umschreibungen (Stadie et al., 2019, S. 14)

<ul style="list-style-type: none"> ● «Erweiterung der Bedeutung» durch «Wortschatzverarmung» (A. Schneider, 1927, S. 498) ● «Assoziative Überschwemmung» → «unangemessene Bedeutungszuschreibungen» (Kindt & Schecker, 1998, o.S.) ● «herabgesetzte semantische Wortflüssigkeit» (Heim et al., 2019, S. 485) ● Disparate Wortzusammensetzungen (Flegel, 1965, S. 134) ● Paralogismen (Cardella, 2018, S. 24) ● Paraphasien (McKenna & Oh, 2005, S. 98) ● «Hyperpriming» (Kircher & Gauggel, 2008, S. 323) ● «semantische Dissoziation» (Flegel, 1965, S. 19) ● Fehlerhafter Abruf aus semantischem Gedächtnis → Inkohärenz (Reischies, 2013, S. 278) 	
--	--

Tabelle 6: Gegenüberstellung schizo- und aphasischer Symptome auf lexikalischer Ebene (eigene Darstellung) – gemeinsame Symptome sind fettgedruckt

Schizophasie	Aphasie
<ul style="list-style-type: none"> ● Wortabrufstörungen - «Entgleisungen der Wortfindung» (Kraepelin, 1913, S. 739) ● «Wortschatzverarmung» (Schneider, 1927, S. 498) ● Meist keine Benennstörung (Karpiczenko, 2015, S. 311) ● Lexikalische Assoziationen (Hinzen & Rosselló, 2015, S. 4) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Wortabrufstörungen (Wortformstörungen) ● Oft reduzierter Wortschatz - in einzelnen oder allen Wortklassen bzw. semantischen Bereichen (Grande & Hußmann, 2016, S. 21) ● syntagmatische Paraphasien ● Neologismen ● neologistischer Jargon

<ul style="list-style-type: none"> ● «assoziative Entgleisungen bei der lexikalischen Abwahl» (Kindt & Schecker, 1998, o.S.) ● «beeinträchtigt lexikalischer Zugriff» → Wortapproximationen (Heim et al., 2019, S. 485) ● Neologismen (Bleuler, 2014, S. 124) ● Wortstereotypien (Flegel, 1965, S. 17) ● «Wortamnesien» (Flegel, 1965, S. 24) ● Abruf falscher Wörter durch nicht angemessen wirksame Adresse im Arbeitsgedächtnis (Reischies, 2013, S. 275) ● Verlust semantischen Zusammenhangs bei schweren formalen Störungen (Häfner, 2017, S. 111) ● Kontextinadäquate Wortwahl aufgrund mangelnder Inhibition (Palaniyappan, 2022, S. 48) 	
---	--

2.2.4 Pragmatik und Kommunikation

„By definition, pragmatics begins where grammar leaves off“ (Hinzen & Rosselló, 2015, S. 11). Pragmatik umfasst das Wissen über die Verwendung von Sprache und dessen Umsetzung. Es geht um den Gebrauch von Sprache, also um die Text- oder Diskurssemantik. Pragmatik zeigt sich vor allem in der Interaktion, weshalb Defizite auf dieser Ebene einen grossen Einfluss auf die Kommunikation haben. Diese Ebene ist bei Schizophrenie ungleich stärker betroffen als bei Aphasie (cf. Tab. 7).

Da schizophasische Störungen auf dieser Ebene den Kern der Arbeit bilden, werden sie im Folgenden eingehender beleuchtet. Dies soll anhand einiger in der Literatur dazu am häufigsten gefundenen Themen geschehen, nämlich den Griceschen Gesprächsmaximen, Inkohärenz und Desorganisation, Kontexterfassung, Theory of Mind (ToM) und dem Verstehen nicht-wörtlicher Sprache. Letzteres wird in dieser Arbeit pragmatischen Fähigkeiten zugeschrieben, da es sich bei Schizophrenie um eine Störung der Sprachverarbeitung und nicht um eine Sprachverständnisstörung im eigentlichen Sinn handelt. Alle diese Bereiche werden in der Diskussion mit Blick in die Praxis wieder aufgegriffen.

Gesprächsmaximen:

Die 1975 von H.P. Grice aufgestellten Gesprächsmaximen sind „als Meilenstein der Pragmatikforschung“ (Büttner, 2017, S. 163) zu betrachten. „Seine Modellvorstellung basiert auf einer handlungstheoretischen Sichtweise und beschreibt einen rationalen Gebrauch von Sprache“ (ebd.). Die oberste Maxime der Kooperation besagt, dass Sprecher:innen einen Redebeitrag so gestalten, dass Gesprächspartner:innen ihn verstehen können. Das beinhaltet unter anderem den Einbezug von deren Vorwissen. Daraus leiten sich die vier Submaximen ab (Achhammer, Büttner, Sallat & Spreer, 2016, S. 21):

- Maxime der Quantität
 - Mache deinen Beitrag so informativ wie (für die gegebenen Gesprächszwecke) nötig.
 - Mache deinen Beitrag nicht informativer als nötig.
- Maxime der Qualität
 - Sage nichts, was du für falsch hältst.
 - Sage nichts, wofür dir angemessene Gründe fehlen.
- Maxime der Relation
 - Sei relevant.
- Maxime der Modalität
 - Vermeide Dunkelheit des Ausdrucks.
 - Vermeide Mehrdeutigkeit.
 - Sei kurz (vermeide unnötige Weitschweifigkeit).
 - Der Reihe nach!

Das (bewusste) Brechen pragmatischer Regeln ist ein effektives Stilmittel. Wenn jemand etwas offensichtlich Widersinniges, Unüberlegtes oder Inadäquates vorschlägt und das Gegenüber darauf mit «das ist eine super Idee....!» reagiert, könnte der Angesprochene ruhig mit «nicht wahr?» antworten. Die erste Person in diesem Beispiel hat sich gleich über mehrere Konversationsmaximen hinweggesetzt, nämlich die der Kooperation, weil das Gesagte nicht mit dem Intendierten übereinstimmt, die der Qualität, weil das wörtlich Gesagte für falsch gehalten wird, und die der Modalität, weil die Äusserung mehrdeutig ist. Die zweite Person dürfte die Ironie verstanden haben und antwortet dennoch nicht darauf, sondern auf die wortwörtliche Frage. Damit hätte sie dieselben Maximen verletzt. Solche Äusserungen sind im Alltag gebräuchlich und zeigen, welche wichtige Rolle der Pragmatik in der alltäglichen Kommunikation zukommt. Um kompetent zu kommunizieren, müssen pragmatische Regeln nicht nur bekannt sein und korrekt angewendet werden. Es gehört auch das Wissen dazu, wann, wie und mit welchen Folgen diese «regelkonform» gebrochen werden dürfen.

Hier ist es ganz wichtig, den Kontext miteinzubeziehen und metasprachliche Signale korrekt zu deuten. Denn die geschilderte Situation könnte auch wortwörtlich Sinn machen.

Dass Personen mit Schizophrenie (PmS) im Gegensatz zu Personen ohne Schizophrenie (PoS) nur ungenügend in der Lage sind, sich in ihre Gesprächspartner:innen zu versetzen, um ihre Redebeiträge deren Vorwissen entsprechend zu gestalten, deutet auf ein Defizit in der ToM hin (Cardella, 2018, S. 33), also in der Fähigkeit, Wissen, Gefühle und Absichten anderer abschätzen zu können. Cardella schreibt weiter, Schizophrene würden nicht klar zwischen ihrem Wissen und dem der anderen unterscheiden (können) (ebd.). Ein solches Defizit führt unweigerlich zu einer Verletzung mindestens zweier Griceschen Gesprächsmaximen, nämlich der der Kooperation, weil der Redebeitrag nicht so gestaltet wird, dass er ohne das Wissen der Sprecher:innen verstanden werden kann, und aus demselben Grund der der Quantität.

Inkohärenz und Desorganisation:

Inkohärenz als eine beschriebene Störung in der Gesprächsorganisation ist das Hauptmerkmal der desorganisierten Sprechweise Schizophrener (Cardella, 2018, S. 26-29). Oft verlieren sich PmS in nicht unterdrückbaren Assoziationen, die sie immer weiter vom eigentlich intendierten Ziel entfernen, wie das Beispiel Bleulers (2014) zeigt. Einer seiner Patienten schrieb einen Brief an seine Mutter:

[...] Ich schreibe auf Papier. Die Feder die ich dazu benütze, ist von einer Fabrik die heisst Perry u. Co. Die Fabrik ist in England. Ich nehme das an. Hinter dem Namen Perry Co. ist die Stadt London eingekritzelt; aber nicht die Stadt. Die Stadt London liegt in England. Ich weiss das aus der Schule. Da habe ich immer gern Geographie gehabt. Mein letzter Lehrer darin war Professor August A. Das ist ein Mann mit schwarzen Augen. Ich habe die schwarzen Augen auch gern. Es gibt noch blaue und graue Augen, auch noch andere. Ich habe schon gehört sagen, die Schlange habe grüne Augen. Alle Menschen haben Augen. Es gibt auch solche, die blind sind. Die Blinden werden dann von einem Knaben am Arm geführt. Es muss sehr schrecklich sein nichts zu sehen. Es gibt auch Leute, die nichts sehen und noch dazu solche, die nichts hören. Aber ich kenne auch einige, die hören zu viel. Man kann zu viel hören. Man kann auch zu viel sehen. Im Burghölzli [heutige Psychiatrische Universitätsklinik Zürich] hat es viele Kranke. Man sagt ihnen Patienten. Einer hat mir gut gefallen. Er heisst E. Sch. Der lehrte mich: Im Burghölzli giebt's viererlei, Patienten, Insassen, Wärter. – Dann hats noch solche die gar nicht hier sind. Es sind alles merkwürdige Leute... (S. 12-13)

Die Sätze sind wohlgeformt, verständlich und inhaltlich korrekt. Es ist nachvollziehbar, wie der Schreiber von einem Thema zum nächsten kommt. Aber der Brief beinhaltet kaum eine Information,

welche eine lesende Mutter erwarten dürfte. Er zeigt sehr deutlich die für PmS so typischen nicht inhibierten Assoziationen.

Bei der Schizophrenie haben die eingeübten Assoziationsbahnen an Festigkeit verloren: Assoziationen, die sonst regelmässig gemacht werden, unterbleiben; dafür wird Material assoziiert, das normalerweise nicht mit dem Ausgangsgedanken zusammenhängt. So straffe Verbindungen, wie die der wesentlichen Teile eines Begriffes, können unbenutzt bleiben; dafür können (aber müssen nicht) ganz neue Bahnen eingeschlagen werden [...]. (Bleuler, 2014, S. 20)

Das Herstellen von Bezügen ist zentral für das Verstehen und Verstanden-Werden. PmS zeigen häufig eine ungenügende Kohäsion, was sich unter anderem in einer uneindeutigen oder nicht korrekten Benutzung von Referenzen wie Pronomen zeigt (Cardella, 2018, S. 33). Wenn nicht klar wird, worauf sich ein Pronomen bezieht oder gar eines benutzt wird, das keine Referenz zu einem zuvor genannten Satzglied aufweist, wird eine Äusserungen vage, miss- oder unverständlich und in der Folge inkohärent. Bekannt sind bei Schizophrenie auch abrupte Themenwechsel, die vielleicht mit der nötigen Kohäsion gar keine solchen wären.

Kontext und Theory of Mind:

In der Pragmatik geht es um Situationen, Interaktionen und verschiedene Kontexte, die berücksichtigt werden müssen, um adäquat zu reagieren. PmS haben oftmals Mühe, Zusammenhänge zu erkennen und ihre Aussagen einem bestimmten Kontext anzupassen (Cardella, 2018; Jimeno, 2024; Kraepelin, 1913; Marini et al., 2008). «Die Auffassung und das Verständnis der Umgebung sind vielfach gestört» (Kraepelin, 1913, S. 799), was zu inadäquaten Äusserungen führt. Auch die Entscheidung darüber, welche Bedeutung eines mehrdeutigen Wortes gemeint ist, erschliesst sich nur über den Kontext, ohne den die Sprache ihren Sinn verliert, wie Flegel (1965) ausführt:

Der Kontext ist es, von dem die Bedeutungserfüllung [des Wortes] ausgeht. Er spielt eine bedeutsame Rolle in der Bestimmung des exakten semantischen Wortwertes. Für sich allein wird das Wort in einem sehr allgemeinen Sinn aufgenommen. Es schliesst in sich ein gewisses Potential ein oder vielmehr mehrere latente Möglichkeiten. Der Kontext ist es, was ihm seine Aktualbedeutung gibt und es für den Gebrauch spezialisiert, den der Sprecher von ihm machen will. Der Sprecher evoziert nur eine Bedeutung. (S. 4)

Marini et al. (2008) konstatieren, dass die schizophrene Rede aufgrund einer Unfähigkeit, pragmatische Regeln zu nutzen, so erratisch sei (S. 144). Diese Unfähigkeit weiten sie auch auf das Generieren einer korrekten ToM aus (S. 145). Viele Autoren erwähnen ein Defizit in der ToM (Bambini

et al., 2016; Cardella, 2018; Heim et al., 2019; Marini et al., 2008; McKenna & Oh, 2005). Die ToM wird in dieser Arbeit im weiteren Sinne auch zur Kontexterfassung gezählt, denn wenn die Umgebung in der Kommunikation nicht ausreichend berücksichtigt wird, gilt dies auch für die Gesprächspartner:innen. Diese Wahrnehmung ist aber die Voraussetzung für die ToM.

Nicht-wörtliche Sprache:

PmS zeigen in der Pragmatik auch rezeptive Auffälligkeiten. Das Sprachverständnis wird in der vorliegenden Arbeit nur gestreift, da Sprachverständnisstörungen bei Schizophrenie «die semantische Verarbeitung und ihre Integration beim Verstehen von Sätzen» (Kircher & Gauggel, 2008, S. 322), sowie interpretatorische Defizite betreffen. So ist auch das in der Literatur oft beschriebene Defizit im Verstehen nicht-wörtlicher Sprache aufzufassen.

Paraverbale Elemente wie Prosodie oder Lautstärke und nonverbale wie Mimik und Gestik enthalten viele Informationen über Sprecher:in und Äusserung. Werden diese nicht oder nicht korrekt gedeutet, erschwert das die Kommunikation. Dasselbe gilt für die Nicht-Berücksichtigung von Welt- und Diskurswissen. «Zwischen den Zeilen lesen» und die Auswahl der korrekten Bedeutung mehrdeutiger Wörter gelingen nur unter Einbezug all dieser Faktoren. PmS vermögen es oftmals nicht, sich vom wortwörtlichen Inhalt zu lösen und Implizites zu verstehen. Dieses Phänomen wird Konkretismus genannt (Kindt & Schecker, 1998, o.S.). Humor, Sarkasmus, Ironie und Metaphern können sie dann nicht entschlüsseln, da ihnen Intentionen wie Implikaturen nicht zugänglich sind (Vorweg, 2010, S. 104). Die hohe Alltagsrelevanz nicht-wörtlicher Sprache macht die Tragweite schizophrener Sprachstörungen deutlich. Peters (1973) schildert das Beispiel einer Patientin mit Defiziten im rezeptiven Sprachgebrauch, von der in Kapitel 5 noch einmal die Rede sein wird:

Sie gibt ein Beispiel: „»Mein Mann. Ich stell ihm das Essen hin (einen sehr reichlich gefüllten Teller). ‚Ist das alles für mich?‘, fragte mein Mann. (Arzt: Ja, und?) Ja, da kann ich nur gucken und lachen. Für wen denn sonst? Es war ausser ihm ja niemand da. (Was ist daran Besonderes?) Ja, das weiss ich nicht. Mein Mann hat das eben nicht verstanden.« (S. 4)

Tabelle 7: Gegenüberstellung schizo- und aphasischer Symptome auf pragmatischer Ebene (eigene Darstellung) – gemeinsame Symptome sind fettgedruckt

Schizophrenie	● Aphasie
<ul style="list-style-type: none"> ● «Steckenbleiben in der Metakommunikation» (Flegel, 1965, S. 32) ● Perseverationen, Stereotypien, Manieren, Kontaminationen (Bleuler, 2014, S. 131) ● Echolalie (Kraepelin, 1913, S. 709) ● Sprachautomatisierung (Flegel, 1965, S. 96) ● Rededrang (Flegel, 1965, S. 15) ● Probleme mit Gesprächsorganisation → desorganisierte Sprache (Cardella, 2018, S. 26-29) ● Inkohärenz (Bleuler, 2014, S. 121) ● Verlust der Diskurskohäsion (Karpiczenko, 2015, S. 292) ● Verletzung der Gesprächsmaximen (Cardella, 2018, S. 30-33) ● «Weitschweifigkeit» (Kraepelin, 1913, S. 794) ● «Vorbeireden» (Kraepelin, 1913, S. 746) ● Zerfahrenheit (Kraepelin, 1913, S. 844) ● Stilabnormitäten und Inkonsequenzen (wie «Du» und «Sie» gemischt) (Bleuler, 2014, S. 121) ● Assoziative Sprünge (Kindt & Schecker, 1998, o.S.) ● Verlieren des roten Fadens (Kindt & Schecker, 1998, o.S.) ● Konkretismus (ebd.) ● sprachliche Verarmung (Heim et al., 2019, S. 486) 	<ul style="list-style-type: none"> ● i.d.R. Wahrnehmen metasprachlicher Signale intakt ● Störung auf sprachsystematischer Ebene ● Kommunikation beeinträchtigt durch Sprachstörung: «sekundäre kommunikative Störung» (Tesak, 2007, S. 15) ● gestörte Umstellungsfähigkeit und Flexibilität in der Kommunikation (Exekutivfunktionen) ● Automatisierte Sprache: <ul style="list-style-type: none"> ○ Automatismen ○ Echolalien ○ Perseverationen ○ Floskeln ○ Recurring utterances ○ Stereotypien ● Logorrhö – häufig in Kombination mit Jargon (Grande & Hußmann, 2016, S. 26) ● Probleme mit Kohäsion und Kohärenz – kann sich auch um Defizite im Bereich von Lexikon und Syntax handeln (Grande & Hußmann, 2016, S. 28) ● Mitunter inhaltsarme Sprache (ebd.)

<ul style="list-style-type: none"> ● Störungen der ToM und des Kontexteinbezugs (Cardella, 2018, S. 31) ● Pragmatische Bedeutung von Aussagen schwer zu nutzen und interpretieren (Kircher & Gauggel, 2008, S. 325) ● Defizit im Herstellen von Verbindungen zwischen Fakten und Nutzen von Referenzen (ebd.) ● Inhaltsarme Rede (Karpiczenko, 2015, S. 292) ● Defizit des Sprachgebrauchs in sozialen Interaktionen (Bambini et al., 2016, S. 106) ● Abrupte Themenwechsel (Cardella, 2018, S. 32) ● Lack of proactive «top-down» contextual guidance aufgrund Defizit in Inhibition (Palaniyappan, 2022, S. 48) 	
---	--

2.2.5 Sprachverständnis

Kircher und Gauggel (2008) geben an, dass bei Schizophrenen «ein generelles Defizit in der auditorisch-sensorischen Verarbeitung» vorliege (S. 322-323). Ähnlich wie bei Autismus-Spektrumsstörungen würden Betroffene von Reizen überschwemmt, weil es ihnen nicht gelingt, «auf einer vorbewussten Ebene [...] wesentliche von unwesentlichen Informationen zu unterscheiden» (S. 323). Es handelt sich bei Schizophrenie, wie bereits erklärt, nicht um eine Störung im Sprachzentrum, wie sie bei Aphasien auftritt, sondern um eine Störung der Verarbeitung und Integration auf semantischer und pragmatischer Ebene. Tabelle 8 illustriert dies.

Tabelle 8: Gegenüberstellung schizo- und aphasischer Symptome im Bereich des Sprachverständnisses (eigene Darstellung) – gemeinsame Symptome sind fettgedruckt

Schizophrenie	Aphasie
<ul style="list-style-type: none"> ● bei syntaktisch nicht zu komplexen Strukturen «[...] in der Regel unbeeinträchtigt [...]» (Heim et al., 2019, S. 486) ● «[...] Einschränkungen des Verstehens auf allen Ebenen mit einem Schwerpunkt auf der Konzeptbildung [...]» (Kircher & Gauggel, 2008, S. 322). ● «[...] primäre Störung des Sprachverstehens auf semantischer und konzeptueller Ebene [...]» (ebd.) ● Schwierigkeiten beim Verstehen von Ironie, Witz, Sarkasmus, Metaphern (also mit nicht-wörtlicher Sprache) (Cardella, 2018, S. 34ff) → Konkretismus (Kindt & Schecker, 1998, o.S.) ● Defizite in ToM häufig (Cardella, 2018, S. 57) 	<ul style="list-style-type: none"> ● mitunter erheblich gestört ● Schlüsselwortstrategie ● Einbezug von Kontextinformationen nötig ● Defizite bei komplexen syntaktischen Strukturen

2.2.6 Zusammenfassung: Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Sprachstörungen

Einige Symptome schizo- und aphasischer Sprache mögen formale Ähnlichkeiten aufweisen und die Kommunikation stark erschweren, haben aber ganz unterschiedliche Ursachen. Am augenfälligsten ist die Tatsache, dass bei Aphasie das linguistische Wissen nicht (mehr) abrufbar ist, dasjenige über die Verwendung der Sprache aber wenig beeinträchtigt ist. Bei Schizophrenie verhält es sich genau umgekehrt. Im Gegensatz zu Personen mit Aphasie (PmA), die für das Verständnis mitunter stark auf den Kontext einer Äußerung angewiesen sind und metasprachliche Signale zu deuten wissen, wie in Kapitel 2.3 erläutert werden wird, ist es PmS schwer bis nicht möglich, Informationen des Kontextes zu entschlüsseln oder zu nutzen. Schizophrenie zeigt sich deutlicher in höheren linguistischen Ebenen, während bei Aphasie bereits die tieferen schwer betroffen sein können.

Der Unterschied zwischen den schizophasischen und aphatischen [aphasischen] Sprachstörungen liegt unseres Erachtens, wie wir eingangs schon erwähnten, nicht im Formalen, sondern darin, dass die Störungen bei Herderkrankungen arteriosklerotischer und luetischer Natur grösser sind und mehr die unteren Stufen des Sprachaufbaues betreffen, während im Gegensatz bei der Schizophrenie die höheren sprachlichen Störungen ungleich häufiger sind. Und noch ein weiterer Unterschied lässt sich in den sprachlichen Entäusserungen der Schizophrenen und Apathiker [Aphasiker] erkennen. Es fehlen bei den Apathikern meistens die Störungen, die wir als Symptome der vorsprachlichen, besonders der Denkstörung, aufzufassen haben, nämlich die Paralogien, gedanklichen Kontaminationen und gewöhnlich auch die ideenflüchtigen Entgleisungen. (A. Schneider, 1927, S. 510)

Die Sprachstörung bei Schizophrenie beginnt gemäss A. Schneider bereits präverbal, worauf im Folgenden eingegangen wird.

2.3 Schizo- und Aphasie im Sprachproduktionsmodell von Levelt

Das Sprachproduktionsmodell von Willem Levelt (1989) erlaubt die Darstellung und Analyse auf Satzebene. Es wird nun vorgestellt und schizo- wie aphasische Symptome werden darin verortet.

Das Modell von Levelt ist (eigene Darstellung):

Tabelle 9: Eigenschaften des Sprachproduktionsmodells von Levelt (eigene Darstellung)

diskret-seriell	Parallele Aktivierung semantisch verwandter Wörter auf der Ebene der Wortbedeutung (Lemma) (spreading activation im semantischen Netzwerk). Auf Ebene der Wortform (Lexem) gibt es nur bei Synonymie eine Parallelverarbeitung (Blanken, Bormann & Schweppe, 2011, S. 9).
inkrementell	Es werden Einheiten wie Phrasen zur Weiterverarbeitung weitergeleitet, bevor der Rest der Äusserung geplant ist.
hybrid	Das Modell verbindet serielle Verarbeitung mit konnektionistischen Aspekten, wie die erwähnte gleichzeitige Verarbeitung sprachlichen Materials (Schneider, Wehmeyer & Grötzbach, 2021, S.123).
zweistufig	Zuerst wird die Wortbedeutung (Lemma mit semantisch-syntaktischen Informationen) aktiviert und erst danach die Wortform (Lexem mit morpho-phonologischen Informationen).

Abbildung 2: Das Sprachproduktionsmodell nach Levelt (Stadie et al., 2019, S. 41)

Abbildung 3: Das inkrementelle Sprachproduktionsmodell von Levelt (Schneider, Wehmeyer & Grötzbach, 2014, S. 91)

Das Modell besteht aus drei Ebenen:

- Im **Konzeptualisator** befinden sich die Konzepte hinter den Lexikoneinträgen sowie Diskurs- und Weltwissen. Makroplanung (was man sagen möchte) und Mikroplanung (wie man es sagen möchte) finden ebenso dort statt wie das Monitoring, welches überprüft, ob die Planung korrekt ist und sie ggf. korrigiert. Es entsteht eine präverbale Botschaft als Redeabsicht, die dem Formulator übergeben wird.
- Im **Formulator** befindet sich das Lexikon als zentrale Grösse im Modell. Hier wird die präverbale Botschaft aus dem Konzeptualisator grammatisch und phonologisch enkodiert. Das Ergebnis ist ein phonetischer Plan, der dem Artikulator übergeben wird.
- Im **Artikulator** wird der phonetische Plan sprechmotorisch zu einer Äusserung verarbeitet.

«Im Levelt-Modell sind aphasische Probleme primär im Formulator (bzw. im Lexikon) zu lokalisieren. Dysarthrie wäre ein Problem des Artikulators, im Konzeptualisierer [Konzeptualisator] wäre beispielsweise Schizophasie anzusiedeln» (Grande & Hußmann, 2016, S. 65). Folgt man dieser Einteilung, ergeben sich ganz unterschiedliche Voraussetzungen für die Sprachverarbeitung. Bei isolierter Aphasie sind demzufolge sowohl Welt- als auch Diskurswissen intakt, sowie Makro- wie Mikroplanung und Monitoring ungestört. Die Konzepte sind (intakt) vorhanden und abrufbar. Es wird eine korrekte Redeabsicht als präverbale Botschaft an den Formulator geschickt. PmA wissen, was sie wie sagen wollen, sind in der Lage metasprachliche Signale zu verstehen und können den Kontext miteinbeziehen. Im Formulator aber müssen sie auf das mentale Lexikon zugreifen und die Wörter grammatisch und phonologisch enkodieren können. PmA haben oftmals in all diesen Einzelschritten Schwierigkeiten, weil ihnen das dafür benötigte linguistische Wissen und der Wortschatz nicht (mehr) zur Verfügung stehen.

PmS haben dagegen bereits im präverbalen Bereich Schwierigkeiten. Defizite in der ToM führen zu Fehleinschätzungen des Vorwissens ihres Gegenübers, Defizite im Bereich des Diskurswissens und mangelnde Einbeziehung des Kontextes zu Fehlern in der Makro- und Mikroplanung, die sich später unter anderem als Sprunghaftigkeit, Inkohärenz, Stilabnormitäten und Verletzung der Griceschen Konversationsmaximen zeigen. Durch die für Schizophasie so charakteristischen Bedeutungserweiterungen und lockeren Assoziationen dürften Konzepte in veränderter Form vorliegen oder es vermischen sich durch mangelnde Inhibition mehrere aktivierte Konzepte miteinander. Der Monitor korrigiert jedoch nicht, was als richtig erachtet wird, und so geht eine vielleicht zwar so intendierte, aber dennoch falsche präverbale Botschaft in den Formulator. Die meisten der in dieser Arbeit studierten Quellen sind sich einig, dass Schizophrene grundsätzlich die linguistischen Fähigkeiten besitzen, um korrekte Sätze bilden zu können (vgl. Cardella, 2018; Covington

et al., 2005; Heim et al., 2019). Nicht selten drücken sie sich sogar besonders elaboriert oder unangemessen formell aus wie im Falle der «Stelzensprache» (C. Schneider, 1925b, S. 257), was ein hohes Mass an sprachlicher und linguistischer Gewandtheit voraussetzt.

Die Grafiken auf den nächsten beiden Seiten veranschaulichen schizo- und aphasische Fehlleistungen im Modell. Für die ausführliche Darstellung mit Quellenangaben wird auf den Anhang 2 verwiesen.

PmS formulieren etwas Falsches korrekt.

Abbildung 4: Schizophasische Fehlleistungen im Modell von Levelt (eigene Darstellung)

PmA formulieren etwas Korrektes falsch.

Abbildung 5: Aphasische Fehlleistungen im Modell von Levelt (eigene Darstellung)

3. Ergebnisse der Literaturanalyse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse Literaturanalyse dargelegt. Es wird bewusst auf Elemente fokussiert, welche in dieser Form noch nicht in Kapitel 2 erläutert wurden.

Folgende 28 Publikationen wurden für die Analyse schizophasischer Symptome herangezogen:

Tabelle 10: Auflistung der für die Analyse schizophasischer Symptome herangezogenen Literatur in alphabetischer Reihenfolge (eigene Darstellung)

Autor:innen	Titel	Jahr	Art
Bambini et al.	The communicative impairment as a core feature of schizophrenia: Frequency of pragmatic deficit, cognitive substrates, and relation with quality of life	2016	Fachartikel
Bleuler	Dementia praecox oder Gruppe der Schizophrenien (unveränderte Neuauflage der Ausgabe von 1911 (Franz Deuticke))	2014	Fachbuch
de Boer, Brederoo, Sommer, Voppel & Wijnen	Language disturbances in schizophrenia: the relation with antipsychotic medication	2020	Fachartikel
Cardella	Language and Schizophrenia - Perspectives from Psychology and Philosophy	2018	Sachbuch
Covington et al.	Schizophrenia and the structure of language: The linguist's view	2005	Fachartikel
Crow	Schizophrenia as the price that Homo sapiens pays for language: a resolution of the central paradox in the origin of the species	2000	Fachartikel
Flegel	Schizophrenie in linguistischer Deutung	1965	Fachbuch
Häfner	Das Rätsel der Schizophrenie – Eine Krankheit wird entschlüsselt	2017	Sachbuch
Heim, Dehmer & Berger-Tunkel	Beeinträchtigungen von Sprache und Kommunikation bei Schizophrenie	2019	Fachartikel

Heim, Dudek & Hansen	Logopädischer Versorgungsbedarf in der Psychiatrie? Eine Analyse anhand von Leitlinien und des DSM-5	2022	Fachartikel
Hinzen & Rosselló	The linguistics of schizophrenia: thought disturbance as language pathology across positive symptoms	2015	Fachartikel
Jimeno	Language and communication rehabilitation in patients with schizophrenia: A narrative review.	2024	Fachartikel
Karpiczenko	An analysis of language disorders and selective cognitive functions among schizophrenia sufferers	2015	Fachartikel
Kircher & Gauggel	Neuropsychologie der Schizophrenie – Symptome, Kognition, Gehirn	2008	Fachbuch
Kindt & Schecker	Sprache und Schizophrenie	1998	Fachartikel
Klicpera	Einführung in die Psychopathologie	2009	Fachbuch
Köhler	Psychische Störungen – Symptomatologie, Erklärungsansätze, Therapie	2017	Fachbuch
Kraepelin	Psychiatrie – Ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte (achte, vollständig umgearbeitete Auflage), III. Band. Klinische Psychiatrie. II. Teil	1913	Fachbuch
McKenna & Oh	Schizophrenic speech – Making Sense of Bathrooms and Ponds that Fall in Doorways	2005	Sachbuch
Marini et al.	The language of schizophrenia: An analysis of micro and macrolinguistic abilities and their neuropsychological correlates	2008	Fachartikel
Palaniyappan	Dissecting the neurobiology of linguistic disorganization and impoverishment in schizophrenia	2022	Fachartikel
Peters	Wortfeld-Störung und Satzfeld-Störung – Interpretation eines schizophrenen Sprachphänomens mit strukturalistischen Mitteln	1973	Fachartikel

Peters & Prella	Schizophrenie: Verschleierung einer Sprachstörung durch Sprache?	1974	Fachartikel
Pfuhmann et al.	Die Kataphrasie: eine durch formale Denkstörungen und sprachliche Auffälligkeiten gekennzeichnete Psychose des schizophrenen Formenkreises	1998	Fachartikel
Reischies	Psychopathologische Symptome als Zeichen einer Störung im Sprachsystem	2013	Fachartikel
A. Schneider	Studien über Sprachstörungen bei Schizophrenen (Schizophrenien)	1927	Fachartikel
C. Schneider	Beiträge zur Lehre von der Schizophrenie. Über Störungen der Sprache bei Schizophrenen	1925a	Fachartikel
C. Schneider	Beiträge zur Lehre der Schizophrenie. Über die Unterschiede zwischen schizophrener Sprache und Aphasie und zur Theorie der schizophrenen Sprachstörungen.	1925b	Fachartikel

Es zeigte sich schon früh im Arbeitsprozess, dass zur Beantwortung der Fragestellungen Vieles sehr hypothetisch würde bleiben müssen, da wie bereits erwähnt keine der untersuchten Quellen sich mit der gezielten Therapie von Sprachstörungen bei Schizophrenie befasste. Lediglich Heim (2020), Heim et al. (2022) und Jimeno (2024) stellten überhaupt die Verbindung schizophrener Sprachstörungen und Logopädie her. Diese war nur in Jimenos Review praktischer Natur, aber auch dort lediglich im Rahmen von Studien.

Bereits beim Lesen erster Quellen kristallisierte sich ein Schwerpunkt schizophasischer Symptomatik im Bereich der Pragmatik und Kommunikation heraus. Die Ergebnisse des weiteren Literaturstudiums bestärkten diesen ersten Eindruck, wie dem Anhang 3 zu entnehmen ist und im Folgenden dargelegt werden wird. Sie bildeten die Grundlage für ein fundiertes und breit abgestütztes Verständnis schizophasischer Fehlleistungen, das wiederum den Weg wies für die Wahl der zu adaptierenden Ansätze.

Die in Kapitel 1 erläuterte Analyse der 28 Quellen ergab für schizophasische Symptome folgende Codes, die in Tabelle 11 der Übersicht halber farblich markiert wurden. Wie diese Codes und die

übergeordneten Kategorien zustande kamen, wird im nächsten Abschnitt dargelegt. Für die Tabelle mit den markierten Codes aller Quellen wird noch einmal auf den Anhang 3 verwiesen.

Tabelle 11: Nach der Analyse aller Quellen generierte Codes (eigene Darstellung in Anlehnung an Döring, 2023, S. 535)

Code	Übergeordnete Kategorie	Auftretenshäufigkeit (max. 28)
Inkohärenz / Zerfahrenheit / Desorganisierte Sprache	Inkohärenz	27
Vorbeireden / Weitschweifigkeit	Inkohärenz	15
Sprachverwirrtheit	Sprachverwirrtheit	5
Wortsalat	Sprachverwirrtheit	8
Stil	Kontexterfassung	10
Gesprächsmaximen	Kontexterfassung	4
Kontexterfassung	Kontexterfassung	10
ToM	Kontexterfassung	6
Nicht-wörtliche Sprache	Kontexterfassung	7
Bedeutungsveränderung	Bedeutungsveränderung	9
Inhaltsarme Sprache	Inhaltsarme Sprache	9
Automatismen / Perseverationen / Rededrang / Echolalie	«Automatisierte Sprache»	11

Um den Überblick über die in den 28 Quellen genannten Symptome nicht zu verlieren, wurde bedeutungsgleichen bzw. sehr bedeutungsähnlichen Symptombeschreibungen derselbe Code zugewiesen. So wurden z.B. Zerfahrenheit oder Sprunghaftigkeit mit dem Code «Inkohärenz» versehen und nicht separat aufgelistet. Vorbeireden und Weitschweifigkeit müssen per se nicht inkohärent sein. In Bezug auf den Diskurs sind solche in sich vielleicht kohärent formulierten Redebeiträge allerdings als inkohärent (zum vorherigen Sprechbeitrag) zu erachten. Der vor allem in den älteren Quellen zentrale Begriff der «Sprachverwirrtheit» ist nicht operationalisiert und erhielt eine eigene Kategorie, da er auch nach dem Literaturstudium für die Autorin vage blieb, aber eine Symptomatik vermuten lässt, die Inkohärenz mit einschließt, aber darüber hinauszugehen scheint und viele schizophasische Auffälligkeiten mit einbeziehen könnte. «Wortsalat» wurde zu Sprachverwirrtheit gezählt, weil er gänzlich unverständliche Sprachproduktion bezeichnet (Pfuhlmann, Franzek & Stöber, 1998, S. 262) und über reine Inkohärenz hinausgeht. In die Beantwortung der Fragestellungen und Diskussion mit

Blick in die Praxis wird die Kategorie «Sprachverwirrtheit» aufgrund der dargelegten Probleme nicht mit einbezogen. ToM und nicht-wörtliche Sprache wurden wie bereits erwähnt zur Kategorie der Kontexterfassung gezählt, weil beide nicht losgelöst vom Kontext betrachtet werden können, auch wenn sie noch andere Elemente beinhalten. Dasselbe gilt für Stil und Anwendung von Konversationsmaximen. Damit ein Sprechbeitrag adäquat und verständlich gestaltet werden kann, muss der Rahmen ebenso beachtet werden wie das (vermutete oder bekannte) Vorwissen des Gegenübers. Der Begriff «automatisierte Sprache» wurde von der Autorin dieser Arbeit gewählt und bezieht sich allgemein auf nicht willentlich oder kontrolliert getätigte Äusserungen wie Echolalien, Perseverationen oder Logorrhö. Die Bezeichnung kann trotz Gleichheit der Terminologie von Symptomen nicht mit der automatisierten Sprache bei Aphasie gleichgesetzt werden, weshalb die Autorin den Begriff in Anführungszeichen setzte. Inhaltsarme Sprache stellt an sich einen Verstoss gegen die Gricesche Maximen der Kooperation und Quantität dar und könnte den Code «Gesprächsmaximen» erhalten. Die Autorin entschied sich aber dazu, hier eine separate Kategorie zu führen, da inhaltsarme Sprache nicht mit der Kategorie der Kontexterfassung vereinbar ist, zu der die Gesprächsmaximen zählen. Weitschweifigkeit und Inkohärenz verletzen diese Maximen ebenfalls, wurden aber dennoch nicht zu ihnen gezählt. Es wurde bewusst auf den Einbezug quantitativer Sprachverarmung verzichtet, weil der Fokus der vorliegenden Arbeit auf dem Inhalt liegt.

Tabelle 12 zeigt, in wie vielen der 28 Dokumente mindestens ein Code der übergeordneten Kategorien vorkam und listet die betroffenen Bereiche nach der Häufigkeit ihres Auftretens.

Tabelle 12: Auftretenshäufigkeit der einzelnen Codes in den 28 Quellen (eigene Darstellung)

Kategorie	Absolute Häufigkeit	Relative Häufigkeit
Inkohärenz	27	96,43 %
Kontexterfassung	18	64,29 %
«Automatisierte Sprache»	11	39,29 %
Bedeutungsveränderungen	9	32,14 %
Inhaltsarme Sprache	9	32,14 %
Sprachverwirrtheit	8	28,57 %

Da es sich bei der in dieser Arbeit anvisierten schizophasischen Zielgruppe um vor Ausbruch der Krankheit sprachgesunde Erwachsene handelt und Pragmatik sich im physiologischen Spracherwerb bis weit ins Jugendalter entwickelt, wurde nach potenziell adaptierbaren Ansätzen gesucht, welche diese Punkte berücksichtigten. Eine gute Auswahl an Therapiematerialien für erworbene Sprachstörungen findet sich im Bereich der Aphasie. Die quantitative Auswertung der

schizophasischen Symptome (cf. Tab. 12) zeigte auf, dass Inkohärenz und Kontexterfassung dominieren und in einer Adaptation besonderer Aufmerksamkeit bedürfen. Diese Symptome sind bei Aphasie weniger ausgeprägt als bei Schizophrenie, wie in Kapitel 2 bereits erläutert wurde.

Die in Kapitel 1 beschriebene Literaturrecherche zu pragmatisch-kommunikativen Ansätzen aus der Aphasiotherapie, mit denen sich die codierten schizophasischen Symptome allenfalls behandeln liessen, und das fachliche Vorwissen der Autorin führten zu PACE, CIAT und Conversational Coaching (CC). Die Ansätze werden im nächsten Kapitel vorgestellt. Für die Beantwortung der Fragestellungen wurden folgende Quellen konsultiert:

Tabelle 13: Für die Beantwortung der Fragestellungen herangezogene Literatur zu PACE, CIAT und CC (eigene Darstellung) - kursiv gedruckte Texte stammen von den Autor:innen der Ansätze

Autor:innen	Titel	Jahr	Art
Achhammer et al.	Pragmatische Störungen im Kindes- und Erwachsenenalter	2016	Fachbuch
Davis	<i>PACE revisited</i>	2005	Fachartikel
Difrancesco, Pulvermüller & Mohr	<i>Intensive language-action therapy (ILAT): The methods</i>	2012	Fachartikel
Eibl	Sprachtherapie in Neurologie, Geriatrie und Akutrehabilitation	2019	Fachbuch
Holland	<i>The value of «communication strategies» in the treatment of aphasia</i>	2021	Fachartikel
Hopper, Holland & Rewega	<i>Conversational coaching: Treatment outcomes and future directions</i>	2022	Fachartikel
Pulvermüller & Berthier	<i>Aphasia therapy on a neuroscience basis</i>	2008	Fachartikel
Pulvermüller et al.	<i>Constraint-Induced Therapy of Chronic Aphasia After Stroke</i>	2001	Fachartikel
Schütz	Kommunikationsorientierte Therapie bei Aphasie	2013	Fachbuch

Keine im Rahmen des Literaturstudiums herangezogene Quelle stellte die Verbindung von schizophrenen Sprachstörungen und Aphasietherapie im Allgemeinen bzw. der drei genannten Ansätze im Konkreten her. Somit musste für die Beantwortung der Fragestellungen und die Diskussion mit Blick in die Praxis ganz neues Terrain beschritten werden, wie die folgenden Kapitel zeigen werden. Um den individuellen Bedürfnissen und Möglichkeiten von PmS gerecht zu werden, erscheint es der Autorin zielführend, die Prinzipien und Elemente aller drei Ansätze zu kombinieren. Auf eine Darstellung von Möglichkeiten zur Adaptation wird an dieser Stelle bewusst verzichtet und auf Kapitel 5 verwiesen. Dort werden für die in der Literatur zu Schizophrenie am häufigsten genannten pragmatischen Defizite sowie die Bedeutungsveränderung aus der Semantik exemplarische Möglichkeiten aufgezeigt, wie Prinzipien und Settings von PACE, CIAT und CC Anwendung finden könnten.

4. Beantwortung der Fragestellungen

In diesem Kapitel werden die Hauptfrage sowie die erste Unterfrage beantwortet. Der zweiten wird im nächsten Kapitel nachgegangen.

Zur Erinnerung werden die Fragestellungen noch einmal aufgelistet:

Hauptfrage:

Welche pragmatischen Ansätze der Kommunikationsförderung aus der Aphasietherapie liessen sich auf der Basis der in der Literatur beschriebenen Ähnlichkeiten der Sprachstörungen möglicherweise in der Behandlung von Sprachstörungen bei Schizophrenie anwenden?

Unterfragen:

1. Welche Prinzipien der gefundenen Ansätze würden sich für eine Adaptation für Schizophrenie eignen?
2. Welche konkreten Umsetzungsmöglichkeiten bieten sich allenfalls für die Therapie schizophrener Sprachstörungen?

4.1 Beantwortung der Hauptfrage

Ansätze aus der Aphasietherapie, die sich allenfalls für Schizophrenie adaptieren liessen, müssen sich für die Behandlung der in der Analyse eruierten schizophrenen Symptome eignen und ein hohes Mass an Flexibilität und Individualisierbarkeit aufweisen. Dies ist sowohl bei PACE, CIAT als auch CC der Fall, da sie sich für Aphasien verschiedener Schweregrade und in unterschiedlichen Verlaufsphasen eignen, wie das nächste Unterkapitel zeigen wird.

4.1.1 Ansätze aus der Aphasietherapie, die sich für Schizophrenie eignen könnten

Im Folgenden werden PACE, CIAT und Conversational Coaching kurz vorgestellt. Wie in Kapitel 1 bereits erwähnt, wird darauf verzichtet, sie in ihrer Ganzheit zu beschreiben. Der Fokus liegt auf zugrundeliegenden Prinzipien, die für die Beantwortung der Fragestellungen zentral sind.

4.1.1.1 PACE

«Promoting Aphasics' Communicative Effectiveness», kurz PACE, wurde 1985 von G. Albyn Davis & Jeanne Wilcox in Form eines Kartenspiels entwickelt. Zielgruppe sind vor allem Menschen mit mittelschweren bis schweren Aphasien, der Ansatz eignet sich aber für alle Schweregrade und Formen. Im Fokus ist die «totale Kommunikation» (Achhammer et al., 2016, S. 200), die das Ausschöpfen aller zur Verfügung stehenden Kanäle und sprachlichen Modalitäten nicht nur erlaubt, sondern explizit fördert. Daher wird auch nicht von Sprecher:in und Hörer:in, sondern von Sender:in und Empfänger:in gesprochen. Im klassischen Setting sitzen sich die PmA und die therapierende Person (tP) an einem Tisch gegenüber. Die Teilnehmer:innen ziehen abwechselungsweise verdeckt eine Karte und versuchen, ihrem Gegenüber zu beschreiben, was sich darauf befindet. Wenn der Begriff erraten wurde, werden die Rollen getauscht. Auch wenn es für diese Therapie veröffentlichtes Bildmaterial gibt, können eigene Bilder, Realgegenstände oder andere Materialien verwendet werden, was diesen Ansatz alltagsnah und flexibel macht. Ziel von PACE ist es, den PmA Strategien an die Hand zu geben, um erfolgreich zu kommunizieren. Sie sollen mehr Selbstsicherheit gewinnen, indem sie merken, dass die kommunikative Kompetenz nur bedingt von den linguistischen Fähigkeiten abhängt, die sich je nach Läsion nur in gewissem Masse wieder erreichen lassen.

Zentral sind bei PACE folgende vier Prinzipien (Davis, 2005, S. 22-23):

Tabelle 14: Prinzipien von PACE (eigene Darstellung)

<p>1. tP und PmA sind gleichwertige Kommunikationsteilnehmer:innen.</p>	<p>Bei den Teilnehmenden handelt es sich um eine sprachgesunde Person und eine Person mit einer Sprachstörung. Diese Unterschiede in Bezug auf die linguistische Kompetenz bedeuten aber nicht, dass keine kommunikative Gleichwertigkeit vorliegen kann. Jeder Turn endet erst, wenn die Information erfolgreich übermittelt wurde, womit die kommunikative Intention des Sprechbeitrages erfüllt ist. Die Teilnehmenden wechseln sich in ihrer Funktion als Sender:in und Empfänger:in stets ab. So definieren die Autorinnen «gleichwertige Kommunikationsteilnehmer:innen» (cf. Davis, 2005, S. 26). Die Rolle der tP besteht im Modellieren kommunikativer Strategien, welche die PmA übernehmen kann.</p>
<p>2. Es werden neue Informationen ausgetauscht.</p>	<p>Das ist in der Praxis schwer umzusetzen, da die tP das Kartenmaterial nicht nur kennt, sondern für die Übung auch gezielt bestimmte Items ausgewählt hat, die kommuniziert werden sollen. Da sie aber (theoretisch) nicht weiss, was genau die PmA beschreibt, ganz sicher aber die spezifische Karte nicht sieht, ist sie für das Verständnis stark auf die Mitteilungen angewiesen. Das gemeinsame Wissen, das automatisch entsteht, wenn beide Personen gleichzeitig das Material vor Augen haben, wird hier so weit wie möglich reduziert, da es das Verständnis erleichtert und somit die kommunikative Effizienz verfälscht. «Each turn is an exercise in communicative problem solving» (Davis, 2005, S. 22).</p>
<p>3. Alle Kommunikationskanäle sind erlaubt und erwünscht.</p>	<p>Bei Schwierigkeiten im Wortabruf können Gesten, Zeichnen, Lautmalereien und Ähnliches zum Einsatz</p>

	<p>kommen. Dies entspricht weitgehend der natürlichen Kommunikation, in der sich oft non- und paraverbaler Mittel bedient wird, um die Information besser oder auch schneller zu übermitteln.</p>
<p>4. Es gibt natürliches Feedback.</p>	<p>Aphasische Fehler werden nicht korrigiert, was viel Druck aus der Interaktion nimmt. Es geht um das erfolgreiche Übermitteln von Informationen, also um Inhalt und nicht um Form. Die tP fungiert als Modell, indem sie bei Nicht-Verstehen Rückfragen stellt, um eine Umformulierung, Vereinfachung oder langsames Sprechen bittet und auf diese Weise Strategien aufzeigt, wie sich die PmA bei Schwierigkeiten verhalten kann. Auch das Initiieren von Sprecherwechseln (z.B. «Was meinen Sie dazu?» oder «Wie sagt man das gleich nochmal?») kann helfen, kommunikative Schwierigkeiten und längere, als unangenehm empfundene Pausen zu umgehen. Zusätzlich wird das Gespräch entschleunigt. Die PmA kann stets selbst entscheiden, welche Strategie sie übernehmen und anwenden will, was ihr ein hohes Mass an Selbstbestimmung und Kontrolle gibt. «In general, PACE is supposed to provide an aphasic individual with the experience of communicating successfully» (Davis, 2005, S. 23). Ob Kommunikation gelingt, hänge nicht nur von der PmA und ihren linguistischen Fähigkeiten ab, sondern auch vom sprachgesunden Gegenüber, was das Selbstbewusstsein stärke (ebd.).</p>

PACE lässt sich gut an die individuellen Möglichkeiten und Bedürfnisse der PmA anpassen. Auch können Angehörige ohne spezielles Training die Rolle der tP übernehmen, um kommunikative Strategien zu entdecken (Davis, 2005, S. 23). Das erleichtert den Transfer.

4.1.1.2 CIAT

Die «Constraint-Induced Aphasia Therapy» CIAT, auch bekannt als «Constraint-Induced Language Therapie» CILT, ist der bekannteste Vertreter der «Intensive Language Action Therapy» ILAT. CIAT wurde 2001 von Pulvermüller et al. entwickelt und basiert auf der neurowissenschaftlichen Erkenntnis des «learned nonuse» (Pulvermüller et al., 2001, S. 1625), die sie aus der Bewegungs- auf die Aphasietherapie übertragen. Danach ergeben sich durch den «erlernten Nichtgebrauch» einer bewegungseingeschränkten Extremität sekundäre Funktionseinbußen. Erst durch den erzwungenen Gebrauch könne das volle noch zur Verfügung stehende Potenzial ausgeschöpft werden. Ansonsten ginge die Funktionalität immer weiter verloren. Auch wenn sich die Extremität nach einer gewissen Zeit wieder normal bewegen liesse, würde die prä-morbide Fähigkeit nicht mehr erreicht (Pulvermüller & Berthier, 2008, S. 569). Im Bereich der Bewegung lassen sich Constraints, also Grenzen, umsetzen, indem z.B. der gesunde Arm am Körper fixiert wird, damit der eingeschränkte zwangsläufig benutzt werden muss. Dieses Prinzip lässt sich auch auf die Sprache anwenden. PMA werden angehalten, vernachlässigte (linguistische) Fähigkeiten zu benutzen und an ihre sprachlichen Grenzen zu gehen. Durch Shaping wird der Schwierigkeitsgrad gesteigert, bleibt aber stets an der Grenze der sprachlichen Fähigkeiten der PMA. Neuronen, die gleichzeitig aktiviert sind, gehen miteinander Verbindungen ein bzw. stärken bereits vorhandene. «Nerve cells that fire together also wire together» (Pulvermüller & Berthier, 2008, S. 565). Genauso verlieren Neuronen oder Netzwerke, die nicht mehr oder nur noch selten gleichzeitig aktiv sind, an Verbindungsstärke. Diese soll mit CIAT wieder erhöht werden. Das zweite Prinzip ist die Kommunikations- und Verhaltensrelevanz der Therapieinhalte für die PMA (Pulvermüller et al., 2001, S. 1622), was für eine hohe Individualisierbarkeit und gute Adaptationsmöglichkeiten spricht. CIAT ist eine Intensivtherapie von zwei Wochen mit täglich drei Stunden Gruppentherapie, also insgesamt 30 Stunden. Dieses Prinzip der «massed practice» ist zentral.

Pulvermüller und Berthier (2008) fassen die drei CIAT-Prinzipien wie folgt zusammen:

Tabelle 15: Prinzipien von CIAT (eigene Darstellung)

<p>«Massed practice principle»</p>	<p>«It is advantageous to maximise quantity (number of therapy hours) and frequency (number of therapy hours per time) of language therapy» (S. 566).</p>
<p>«Behavioural relevance principle»</p>	<p>«It is advantageous to practise language in relevant action contexts» (S. 569).</p>
<p>«Focusing principle»</p>	<p>«It is advantageous to focus patients on their remaining language abilities, especially on those they avoid using» (S. 571). Die Fokussierung wird durch Constraints erreicht.</p>

Auch CIAT wird als Kartenspiel durchgeführt. Vier Spieler (drei PmA und eine tP) sitzen um einen Tisch, in dessen Mitte ein Sichtschutz aufgestellt ist, um Gesten zu verdecken. Eine weitere tP spielt nicht mit, unterstützt die PmA aber bei Bedarf. Die doppelt vorhandenen Bildkarten werden so unter den Teilnehmenden verteilt, dass niemand zwei identische hat. Die Teilnehmenden wählen abwechslungsweise eine Karte und fragen eine:n Mitspieler:in direkt, ob sie bzw. er die zweite davon hat. Dies kann abhängig von den sprachlichen Möglichkeiten nur mit einem Wort, einer Zwei-Wort-Äusserung oder einem ganzen Satz geschehen. Diesbezüglich gibt es keine Einschränkungen, solange die Frage rein verbal gestellt wird und die PmA sich eines Weges bedienen, den sie bis anhin aufgrund der Schwierigkeit gemieden haben. Die Angesprochenen antworten wiederum ihren Möglichkeiten entsprechend, dass sie die gesuchte Karte haben bzw. nicht haben oder bitten bei Nicht-Verstehen um eine Wiederholung oder Umformulierung. Bei einer positiven Antwort bitten die Fragestellenden um die Karte. Ziel ist, möglichst viele Paare zu sammeln. Die Verhaltensrelevanz kann durch die Wahl der auf den Karten abgebildeten Gegenstände angepasst werden. Auch Shaping lässt sich durch die Wahl des Materials erreichen - z.B. Minimalpaare oder Objekte in verschiedenen Farben (Pulvermüller & Berthier, 2008, S. 578). Da eine tP mitspielt, gibt es auch in diesem Ansatz ein Modell. Constraints können auch in Form von Spielregeln einfließen, z.B. Benutzung von Höflichkeitsformeln (ebd.). CIAT lässt sich ebenso wie PACE mit geringfügigen Änderungen an die unterschiedlichen Fähigkeiten und Bedürfnisse der PmA anpassen.

4.1.1.3 Conversational Coaching (CC)

Der Ansatz wurde 1991 von Audrey Holland entwickelt, um PmA und ihren Angehörigen bzw. primären Gesprächspartner:innen Strategien an die Hand zu geben, welche die Kommunikation erleichtern und zu einem gelingenden Austausch führen (Hopper, Holland & Rewega, 2002, S. 746). CC schlägt mit der Einbeziehung der primären Gesprächspartner:innen eine Brücke zwischen dem geschützten Therapieraum und dem Alltag, was den Transfer erleichtert. Die Effektivität der Kommunikation hängt auch hier von der Mitarbeit der Person ohne Aphasie (PoA) ab. Daher ist es in Hollands Ansatz zentral, beiden Parteien Wege aufzuzeigen, wie sie Informationen als zu übermittelnde Konzepte gemeinsam konstruieren können. «Thus 'meaning' is not simply inherent in what a speaker says, nor in the words used, but these factors in conjunction with what is understood by the listener» (Hopper et al., 2002, S. 751).

Conversational Coaching verläuft in drei Phasen (Hopper et al., 2002, S. 748-750; Schütz, 2013, S. 126-127):

Tabelle 16: Phasen des Conversational Coachings (eigene Darstellung)

1. Baseline-Sitzungen	PmA und tP erarbeiten eine Geschichte wie einen Zeitungsartikel oder Videobeitrag, die etwas über den linguistischen Fähigkeiten der PmA liegt. Dadurch werden Ressourcen aktiviert, die im Alltag zu wenig oder nicht genutzt werden. Fragen der tP zum Inhalt sichern das Verständnis. Ist dieses gewährleistet, kommt die PoA hinzu, und die PmA erzählt ihr die Geschichte. Das Paar diskutiert darüber, wie es das im Alltag tun würde. Diese Konversation wird auf Video aufgezeichnet und dient als Basis für das weitere Coaching. Im Nachgang analysiert die tP das aufgezeichnete Gespräch und leitet daraus verbale wie nonverbale Strategien ab.
2. Instruktions-Sitzung	Paar und tP schauen sich gemeinsam die Aufnahme der Baseline-Sitzung an, wobei die tP hilfreiches und fazitätierendes Verhalten hervorhebt. Die daraus von der tP abgeleiteten Strategien werden diskutiert. Das Paar entscheidet schlussendlich, welche davon es übernehmen möchte. Die Auswahl erfolgt aufgrund der Fähigkeit und dem Wunsch, diese Strategie zu nutzen, sowie des Potenzials der Strategie, die Kommunikation qualitativ zu verbessern und

	zum Benutzen weiterer Strategien zu führen. Das Wichtigste ist, dass mindestens eine Strategie im Gespräch mehr als einmal angewandt wird. Die bevorzugten Strategien werden mit einigen Schlüsselwörtern festgehalten und vor wie während jeder Therapiesitzung noch einmal angeschaut.
3. Behandlungs-Sitzungen	PmA und tP schauen sich eine Geschichte auf Video an. Danach kommt die PoA hinzu, und die PmA gibt den Inhalt der Geschichte wieder. In der Interaktion sollen die gewählten Strategien zum Einsatz kommen. Die tP interveniert nur unter zwei Umständen. Zum einen, wenn die Kommunikation zum Erliegen kommt, also die Übermittlung der Information bzw. Verständigung nicht gelingt und das Gespräch zusammenbricht. Nach zwei misslungenen Versuchen schlägt die tP hilfreiche Strategien vor, die den Austausch wieder in Gang bringen könnten. Beide Gesprächspartner werden im Einsatz dieser Strategien geschult. Zum anderen greift die tP ein, wenn es zu einer «Misskommunikation» kommt, also z.B. falsche Informationen vermittelt werden, ohne dass dies entsprechend korrigiert wird. Das gilt auch für den Fall, dass die PoA die PmA falsch versteht und diese nicht darauf eingeht. Hier wird die PoA unter anderem gecoacht, wie sie um Klärung bitten, und die PmA, wie sie genauer zuhören könnte. Als Steigerung besteht die Möglichkeit, die Geschichte einer unbekannteren oder zumindest mit den Strategien nicht vertrauten Person zu erzählen.

Auch CC zeigt, dass die Verantwortung für gelingende Kommunikation nicht bei der PmA alleine liegt. «A person with poor communication skills but a skilled communication partner can do well in conversations, whereas one with excellent skills and an unskilled communication partner may do poorly» (Kagan & Gailey, 1993, zitiert nach Hopper et al., 2002, S. 757).

Die Hauptfragestellung liess sich schnell beantworten, aber es kristallisierte sich als wichtige Unterfrage der Aspekt praktischer Anwendungsmöglichkeiten heraus, der in der Diskussion und im Blick in die Praxis vertieft dargelegt wird.

4.2 Beantwortung der Unterfragen

1. Welche Prinzipien der gefundenen Ansätze würden sich für eine Adaptation für Schizophrenie eignen?

Zur Erinnerung werden die Prinzipien hier noch einmal aufgelistet.

Prinzipien aus PACE:

- Patient:in und Therapeut:in sind gleichwertige Kommunikationsteilnehmer:innen.
- Es werden neue Informationen ausgetauscht.
- Alle Kommunikationskanäle sind erlaubt.
- Es gibt natürliches Feedback.

Prinzipien aus CIAT:

- Massed practice (hochfrequente Therapie)
- Verhaltens- und Kommunikationsrelevanz
- Fokussierung via Constraints (Benutzen von Verbalsprache mit Schwierigkeit an oberer Grenze)

CC listet nicht explizit Prinzipien, hat aber folgende Kernelemente:

- Vermitteln individueller Kommunikationsstrategien für beide Parteien
- Die Verantwortung für gelingende Kommunikation liegt bei beiden Parteien.

Es dürften sich alle Prinzipien bzw. Kernelemente für eine Adaptation für Schizophrenie eignen, wobei die massed practice von CIAT in dieser Arbeit nicht mit einbezogen wird. In der Literatur fand sich keine Informationen zu einer allfälligen Therapiefrequenz oder -intensität bei Schizophrenie, und die Beurteilung dieses Faktors überschreitet die Kompetenz der Autorin dieser Bachelorarbeit. Des Weiteren müssten die Constraints aus CIAT angepasst werden, da PmS, wie bereits ausgeführt wurde, in der Regel über bessere linguistische, aber schlechtere kommunikative Fähigkeiten verfügen als PmA. Wie die einzelnen Prinzipien umgesetzt werden könnten, wird im nächsten Kapitel veranschaulicht.

2. Welche konkreten Umsetzungsmöglichkeiten bieten sich allenfalls für die Therapie schizophrener Sprachstörungen?

Für die Beantwortung dieser Unterfrage wird, wie erwähnt, auf das nächste Kapitel verwiesen.

5. Diskussion und Blick in die Praxis

In diesem Kapitel werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie sich die Prinzipien und Elemente von PACE, CIAT und CC in der Therapie schizophasier Sprachstörungen möglicherweise einsetzen liessen. Die beiden Unterfragen werden bewusst gemeinsam beantwortet, da sich die Prinzipien naturgemäss in der Umsetzung wiederfinden. Die Arbeit an den einzelnen Symptomen kann nicht so isoliert stattfinden, wie sie nun dargestellt wird. Symptome wie Inhalte überschneiden sich, wodurch sich die Arbeit an einer Ebene immer auch auf andere Bereiche auswirkt. Es soll an dieser Stelle explizit betont werden, dass die nachfolgenden Ausführungen rein theoretischer Natur sind und ihnen keinerlei Empirie zugrunde liegt. Daher ist die Sprache im Konjunktiv, da lediglich Ideen aufgezeigt und keine Handlungsanweisungen ausgesprochen werden sollen. Auch wird auf die sprachlichen Symptome fokussiert. Es ist im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich, allfällige vorhandene psychische Symptome miteinzubeziehen. Auch wird hier festgehalten und danach zwecks Verhinderung von Wiederholungen nicht jedes Mal explizit erwähnt, dass alle Schritte, vor allem das Therapeut:innen-Verhalten, immer mit den Klient:innen vorab besprochen werden müssen, es sei denn, es möchte das Reaktionsverhalten getestet werden. Wenn immer möglich, werden Symptome und mögliche Vorgehensweisen anhand eines konkreten in der Literatur gefundenen Beispiels erörtert.

5.1 Inkohärenz

Eines der grössten Probleme bei Schizophrenie ist die mangelnde Kohärenz. «Derailment, tangentiality and loss of goal form the central core of schizophrenic language disorder», schreibt Cardella (2018, S. 29). Sie nennt diese Symptome «the essential constituents of schizophasia» (ebd.). Der Zusammenhang von Sprache lässt sich per definitionem nur im Rahmen zusammenhängender Sprache lernen. Da reicht das Beschreiben von oder Bitten um Bildkarten, wie es PACE und CIAT vorschlagen, nicht aus. Zwar braucht es auch dafür Kohäsion und Kohärenz, aber Situationen oder kurze Geschichten wären besser geeignet. Diese zu beschreiben oder nachzuerzählen erfordert weitaus mehr linguistische wie planerische Fähigkeiten und stellt auch an den Wortschatz grössere Anforderungen. Daher wird zur Inkohärenz hauptsächlich auf Methoden des CC eingegangen. «PACE is truly not compatible with storytelling, psychotherapy, meetings, and other interaction types», schreibt Davis (2005, S. 26). «A freewheeling conversational scenario would provide the opportunity for a wider variety of speech acts to occur» (ebd.). PACE- oder CIAT-Prinzipien wie natürliches Feedback, Constraints oder Kommunikations- und Verhaltensrelevanz lassen sich aber immer einflechten.

Kindt und Schecker (1998) zitieren die Nacherzählung einer kurzen Fabel durch einen schizophrenen Patienten, welche grosse Defizite im Bereich der Kohärenz offenbart:

Vorlage:

Ein Esel war mit Salz beladen, er überquerte einen Fluss und er fiel hin. Das Salz löste sich im Wasser und es war ihm um vieles leichter geworden, als er wieder aufstand. Des nächsten Tags überquerte er wieder die Furt, diesmal war er mit Schwämmen beladen, er setzte sich absichtlich ins Wasser, da er sich den Vorteil gemerkt hatte; die Schwämme sog sich voll Wasser und der Esel ertrank.

Nacherzählung eines schizophrenen Patienten:

Der Esel meint immer, er kann sich vor der Arbeit drücken, und da tut er ... Testet man erstmal mit Holz, weil Holz fliegt auseinander. Es ist ein Mahnmal, eine Warnung, dass der Esel ertrunken ist. Er war mit Schwämmen beladen, der war wie die Pamir, die gesunken ist, die haben Weizen geladen, sie sind umgekippt mit einem Segelschiff. (Tress & Pfaffenberger, 1991, zitiert nach Kindt & Schecker, 1998, o.S.)

Hier zeigt sich das Defizit im Bereich der Diskursplanung und somit eine Störung im Konzeptualisator des Levelt-Modells deutlich. Der schizophrene Sprecher hat die zentralen Elemente erfasst und scheint Geschichte wie Moral verstanden zu haben, wird aber in Bezug auf die zu übermittelnden Inhalte von Assoziationen davongetragen. «Auch das Sprachverhalten ist durch überschüssige Aktivierungen und/oder das Aussetzen selektiv-restriktiv wirkender Muster der Verarbeitung gekennzeichnet; auch in der Sprachverarbeitung lassen sich vielfältig mangelnde oder fehlerhafte Integrationsleistungen belegen» (Kindt & Schecker, 1998, o.S.). Hier müsste die tP die Hemmung «übernehmen». Im obgenannten Beispiel wäre es angezeigt, vorab zu besprechen, welche Informationen aus der Fabel in die Nacherzählung gehören, nämlich lediglich Fakten und keine Interpretationen. Bei diesem Patienten dürfte es sinnvoll sein, zuerst die zu übermittelnden Konzepte zu identifizieren, zu erarbeiten und zu bestimmen, warum diese für das Verständnis unerlässlich sind. PmS brauchen diesbezüglich wohl stärkere Unterstützung als PmA, deren Störung im Formulator liegt, weshalb die Konzeptarbeit auf Wort-, Satz- und Textebene ein integraler Bestandteil der Behandlung sein müsste. Diese führt zwar nicht direkt zu besserer Kohärenz, ist aber die Basis für verständige Kommunikation. Die PmS im Beispiel erzählt so, dass nur versteht, wer die Fabel kennt, was zusätzlich zur Inkohärenz noch ein Defizit in der ToM offenbart, da sie ihr Wissen nicht mit dem des Gegenübers abgleichen zu können scheint. Zu Beginn der Geschichte weiss man noch nicht, dass der Esel nach der Erfahrung mit dem Salz dachte, er könnte sich ein weiteres Mal mit Wasser seiner Last entledigen. Die PmS beginnt schon damit. Ein Skript könnte helfen, die Elemente in der korrekten Reihenfolge zu verwenden. Die

Aufnahme einer «Baseline Sitzung» auf Video im Sinne von CC könnte auch bei Schizophrenie hilfreich sein, allerdings müsste die Konzeptarbeit dieser vorgeschaltet werden. Sollte kein:e primäre:r Gesprächspartner:in der PmS verfügbar sein, könnte die Therapie auch im 1:1-Setting stattfinden. Allerdings sollten nach Möglichkeit zumindest Informationen zur Kommunikation aus dem nahen Umfeld eingeholt werden. Diese könnte die tP in die Strategiefindung mit einbeziehen. Wie im CC würde die Aufnahme vor der Instruktionssitzung in Bezug auf mögliche hilfreiche Strategien ausgewertet, bevor diese dann mit der PmS und PoS während der Filmbetrachtung direkt besprochen und die passenden Strategien von den Klient:innen ausgewählt werden.

Das extern durch die tP angeregte und geleitete Monitoring könnte die PmS unterstützen, die Makro- und in der Folge auch die Mikroplanung ihrer Erzählungen zu stärken und gewisse Regelmäßigkeiten zu automatisieren. Bei schwer Betroffenen könnte mit der Umschreibung eines Begriffes begonnen werden, bevor zu einer Geschichte übergegangen wird. Texte ermöglichen zudem das Markieren wichtiger Elemente und könnten als Einstieg besser geeignet sein als Videomaterial.

Im Sinne des Shapings aus CIAT sollte der Schwierigkeitsgrad sukzessive gesteigert werden, sobald eine Stufe gemeistert wird. Dies kann durch Abbauen von Hilfen oder Steigerung der kommunikativen Anforderungen geschehen. Als Zwischenschritt vom Beschreiben eines Begriffs zur Nacherzählung einer Geschichte in Form von Texten oder Videos könnten sich Bildergeschichten eignen, die erst in die richtige Reihenfolge gebracht und dann entsprechend versprachlicht werden müssten. Je nach Person könnte dies aber auch schwieriger sein, weil die Ordnung nicht vorgegeben ist. Dann könnte die Bildergeschichte am Anfang auch in der korrekten Reihenfolge präsentiert werden, um beim Nacherzählen die Struktur vorzugeben. Es wäre wichtig, dass die PmS erklären kann, wie die Reihenfolge zustande kommt und warum es nur diese eine Variante gibt. Schwer Betroffene haben möglicherweise auch damit Schwierigkeiten, wie das Beispiel einer Patientin Kraepelins zeigt. Sie sollte eine Fabel abschreiben. Nach einem geordneten Beginn verlor sie sich in ihren Assoziationen. «Der Gedankengang entgleist hier von der gestellten Aufgabe auf andere, auch sonst die Kranke beschäftigende, unklare Ideenkreise, um ganz unvermittelt wieder Bestandteile der Fabel [...] einzumischen» (Kraepelin, 1913, S. 687-688). Ob und wie es möglich wäre, die Aufmerksamkeit der PmS auf den Therapieinhalt zu lenken, müsste mit dieser ebenso besprochen werden wie die Art und Weise der Intervention der tP bei überschüssenden Assoziationen oder Inkohärenz.

Um den Gedanken- und Redefluss möglichst wenig zu stören, könnte man sich auf ein Handzeichen oder das Hochhalten einer Karte mit einem passenden Symbol einigen. Auch sollte mit der PmS erörtert werden, welcher Art die Hilfestellungen sein müssten, damit sie diese nicht nur nutzen könnte,

sondern auch nutzen möchte. Visualisierungen wie das Folgen einer gezeichneten Linie auf einem Blatt Papier mit Passieren der notierten zu übermittelnden Konzepte als eingezeichnete «Stationen» könnten helfen, die Reihenfolge zu veranschaulichen und einzuhalten. Möglich wäre auch das Abschreiten eines z.B. durch ein Seil vorgegebenen Weges im Therapieraum mit Halt an den «Stationen» (z.B. Knoten im Seil), um «Gedankensprünge, Abgleiten, ungeordnetes Nebeneinander, Übergangslosigkeit neuer Gedankenansätze und Gedankenverschmelzungen [...]» (A. Schneider, 1927, S. 510-511) zu vermeiden. An den Knoten könnten Hinweise wie Schlüsselwörter zur zu versprachlichenden Situation angebracht sein. Mit solchen taktilen und visuellen Fokussierungs- und Orientierungshilfen liessen sich mit der Zeit möglicherweise im Sinne von CIAT dysfunktionale Kommunikationsmuster oder -strategien ab- und funktionale aufbauen. Das in CIAT wichtige Prinzip des Hebbschen «coincidence and correlation learning» (Pulvermüller & Berthier, 2008, S. 565) gilt nicht nur in der Aphasietherapie. Neuronale Verbindungen können durch gezielte Aktivitäten wieder gestärkt werden. Dies setzt sehr viele Wiederholungen voraus, die sich im Rahmen einer «massed practice»-Therapie wie CIAT besonders gut, aber wahrscheinlich auch in einem niedrigfrequenten Format über längere Zeit realisieren lassen. CIAT legt grossen Wert darauf, dass die benutzte Sprache kommunikations- und verhaltensrelevant ist, also in einen sozialen Handlungskontext eingebettet ist und nicht «isoliert» stattfindet. Somit wäre die Kohärenzübung mit einem Seil zum Beispiel als Vorbereitung für die eigentliche Kommunikationssituation zu betrachten.

«[...] there should be no 'correct' form of message sending as long as the message is conveyed, often by hint-and-guess sequences», schreibt Davis (2005, S. 28) über PACE. «The idea is to convey a message successfully» (ebd.). Im Sinne aller drei Ansätze würde eine inadäquate Äusserung nicht korrigiert, sondern durch Rückfragen und natürliches Feedback implizit der «Fehler» aufgezeigt werden. Dies schult Selbst- wie Fremdwahrnehmung und in der Folge das interne Monitoring. Bei PmS dürfte das externe Monitoring durch die tP vor allem zu Beginn der Behandlung eine zentrale Rolle einnehmen, da PmS hier Defizite aufweisen, denen mit auf PmA zugeschnittenen Ansätzen ohne Adaptation nicht genügend Rechnung getragen wird. Alternativ könnte eine Sequenz mit Bild- und/oder Tonaufnahmen festgehalten werden, in der die PmS bewusst nicht unterbrochen würde. Beim anschliessenden gemeinsamen Betrachten und Analysieren des Materials könnte der PmS selbst etwas auffallen, das ihr in der Situation nicht bewusst war. So eine «Fremdbeobachtung bei sich selber» könnte ein grosser Erkenntnisgewinn sein und die Wahrnehmung schulen. Dies müsste aber individuell herausgefunden werden. Es bestünde auch die Möglichkeit, dass die tP in Abwesenheit der PmS dieselbe Geschichte kohärent und/oder inkohärent nacherzählt und sich dabei filmt. Die beiden Versionen (entweder die fehlerhafte der PmS und die korrekte der tP oder die beiden der tP) könnten vorerst unkommentiert

nacheinander mit der PmS angeschaut und dann besprochen werden, um zu schauen, ob der PmS etwas auffällt. Solche Sequenzen würden sich auch sehr gut für eine Verlaufskontrolle eignen.

Als Steigerung könnte über eine zuvor nacherzählte Geschichte diskutiert werden. Interessant und linguistisch wie kognitiv fordernd wäre das Ko-Konstruieren von Konzepten durch beide Gesprächspartner:innen, wie es Hopper et al. (2002, S. 750) nennen. In CC findet das eher implizit statt, wenn sich die Beteiligten gegenseitig z.B. durch Nachfragen bei der Verständigung helfen, könnte für Kohärenzübungen aber auch explizit, z.B. als gemeinsame Erarbeitung vor der Diskussion, eingesetzt werden. Diese Aufgabe böte der PmS auch die Gelegenheit, am Modell zu lernen und sich möglicherweise weniger in Assoziationen zu verlieren. Gleichzeitig nähme diese Taktik Druck aus der Situation, da die Verantwortung für den kommunikativen Erfolg nicht allein bei der Person mit Sprachstörung läge. Es könnte noch einen Schritt weiter gegangen werden, indem gemeinsam eine Geschichte erarbeitet und erzählt wird, wobei die Turns nach jedem Satz oder jedem übermittelten Konzept wechseln. Hier müsste der eigene Sprechbeitrag an den vorangegangenen angepasst und adäquat in den Kontext eingefügt werden. Klicpera (2009) nannte die geringere Bezugnahme auf vorausgegangene Informationen als einen der Gründe für die mitunter schlechte Verständlichkeit Schizophrener (Rochester & Martin, 1979, zitiert nach Klicpera, 2009, S. 128). Eine solche Übung dürfte daher eine besondere Herausforderung sein, setzt sie doch gute Monitoring- und Umstellungsfähigkeit, stringente Planung, Aufmerksamkeit und Kontexterfassung voraus. Feedback könnte hier auch nonverbal via Gesten oder Zeigen von Karten bei Nicht-Verstehen oder Kohärenzbrüchen gegeben werden. Das würde den Gesprächsfluss weniger stören und das Monitoring stärker fördern als explizites Nachfragen, weil die PmS selbst herausfinden müsste, was genau nicht korrekt war.

«Finally, and equally importantly, use of a therapeutic setting well tailored to the patients' communicative needs in everyday life is essential to making therapy behaviorally relevant» (Pulvermüller et al., 2001, S. 1622). In diesem Sinne liessen sich auch alltagsrelevante Gespräche einbauen, die individuell an die Bedürfnisse der PmS angepasst werden können. So wären z.B. Szenen in einem Restaurant gut realisierbar. Dafür eignen sich Skripts wiederum sehr gut, da viele soziale Situationen gewissen Regeln folgen und stets einen ähnlichen Ablauf haben.

Tangentialität gehört ebenfalls zu den vielfach beschriebenen Symptomen der Schizophrenie im Bereich der Inkohärenz. PmS antworten auf Fragen, beantworten sie aber nicht. «Die Patienten antworten abwegig: die Frage führt primär zu einem falschen Abruf, der die Elaboration der Antwort weiterhin in eine falsche Richtung lenkt» (Reischies, 2013, S. 277). Sie könnten die Frage aber korrekt wiederholen

und hätten sie verstanden (ebd.). Hier würden sich Small Talk-Situationen eignen, die viele Sprecherwechsel beinhalten. Auch da gibt es Elemente, die zur Beantwortung einer Frage übermittelt werden müssen. Es wäre auch denkbar, dass die tP in einer Art Rollenspiel bekannte Symptome der PmS spiegelt. Die PmS sollte aber, wenn nicht die unverfälschte Reaktion getestet werden will, direkt vor dieser Sequenz über das nachfolgende Verhalten der tP informiert werden und wissen, dass diese nun nicht (immer) als Modell fungiert. Eine Videoaufnahme davon könnte im Anschluss gemeinsam analysiert werden. Von grossem Interessen wären sicherlich auch die (eventuell ausbleibenden) Reaktionen der PmS auf das gespiegelte Verhalten der tP.

PmS sollten Strategien vermittelt werden, worauf sie achten müssen und wie sie nützliche Informationen aus dem Kontext und den Äusserungen der PoS ableiten und für sich nutzen können. Da wäre es sinnvoll, vorgängig zu besprechen, welche Probleme sie sich bewusst sind, und noch andere bekannte anzusprechen, derer sie es sich vielleicht nicht sind. In diesem Sinne erscheint es angezeigt, an Beispielen die Problematik zuerst zu erarbeiten, damit PmS, PoS und tP eine gemeinsame Basis haben. Dies könnte, abgeleitet aus CC, in einer der Baseline-Sitzung vorgeschalteten Sitzung geschehen. Dies dürfte bei dem vielschichtigen und eventuell durch Denkstörung erschwerten Symptomkomplex der Schizophrenie unabdingbar sein, zumal über diese Sprachstörung kaum logopädisches Wissen verfügbar ist und nicht auf Testergebnisse und Berichte zurückgegriffen werden kann. Hier wäre sorgfältige Vorbereitung mit der PmS vonnöten, aber nicht im Rahmen einer klassischen logopädischen Diagnostik, sondern einer gemeinsamen Erarbeitung der Symptome. Auch ein interdisziplinärer Austausch dürfte wichtige Informationen zu Tage fördern.

5.2 Kontexterfassung

Defizite in der Erfassung des Kontextes (Cardella, 2018, S. 31), zu dem auch der Einbezug von Welt- und Vorwissen des Gegenübers zählt, haben zur Folge, dass PmS ihre Redebeiträge nicht an diese Parameter anpassen können. Dieser «lack of proactive ‘top-down’ contextual guidance» (Palaniyappan, 2022, S. 48) aufgrund gestörter Inhibition (ebd.) trägt wesentlich zur erschwerten Kommunikation bei und unterscheidet PmS stark von PmA. «Aphasics communicate better than they talk» (Holland, 1977, zitiert nach Nobis-Bosch, Krzok & Rubi-Fessen, 2021, S. 12). PmS scheinen oft besser zu sprechen, als sie kommunizieren. Verstehen wie Anwenden pragmatischer Regeln ist je nach Schweregrad der Sprachstörung verunmöglicht (Marini et al., 2008, S. 144). Darunter fallen auch die Griceschen Konversationsmaximen. Bei ausgeprägten Defiziten im Bereich der Konversationsmaximen müssten diese vorab besprochen werden. Es könnte vereinbart werden, dass die tP bei den Kommunikationserfolg gefährdenden Regelverletzungen stumm eine Karte zeigt, die der PmS ihr

Verhalten vergegenwärtigt, ohne den Fluss des Gesprächs zu stören oder gar den Turn zu beenden. Das entspräche zwar nicht der natürlichen Konversation, wäre aber weniger «invasiv» als Unterbrechen und würde zudem das Monitoring besser fördern, weil die PmS den «Fehler» selber suchen müsste. Es sollte aber klar sein, wann und warum das gemacht wird. Dies dürfte im Sinne von PACE nur bei durch die Krankheit verursachtem Abdriften oder Verletzen von Regeln geschehen. Auch bei Sprachgesunden gibt es Menschen, die in ihren Äusserungen etwas weiter ausholen oder stärker ins Detail gehen als andere. Dem müsste Rechnung getragen werden. Daher sollten Informationen über das prämorbid Kommunikationsverhalten der PmS eingeholt werden.

Um kontextadäquate Sprache zu fördern, würden sich PACE- oder CIAT-basierte Sequenzen eignen. Hier könnten in einer Art Rollenspiel, die auf Karten festgehaltenen Begriffe oder Situationen wechselnden Empfänger:innen übermittelt werden, sodass sich die PmS einmal an ein Kind, ein Familienmitglied oder eine:n Vorgesetzte:n wenden und so Wortwahl und Stil anpassen müsste. Der Kontext könnte auf den Bildkarten vermerkt und dann ganz natürlich in das Spiel eingebaut werden. Ideal wären zwei getrennte Stapel mit Karten. Auf einem befände sich die zu übermittelnde Information, auf dem anderen Adressat:innen und Kontext des Gesprächs. Es dürfte zur Verständnissicherung sinnvoll sein, dies vor der Sequenz zu besprechen und den Einbezug des Kontextes an Beispielen zu üben. Um die PmS für die Wahrnehmung ihrer Schwierigkeiten zu sensibilisieren, könnte die tP diese bei ihrem Turn spiegeln. Bevor mit der sprachlichen Einbettung des Kontextes begonnen wird, wäre es für schwerer Betroffene sicherlich hilfreich, zuerst nur den Kontext der einzelnen Karten zu benennen und herauszuarbeiten, wie und warum die Sprache daran anzupassen ist. Wenn also der Kontext «Geschäftsmeeting» gezogen würde, müsste erläutert werden, dass es sich um ein formelles und sachliches Gespräch handelt und besonders auf Höflichkeit und eine gewisse Distanz geachtet werden muss. Dazu liessen sich als eine Art Leitfaden für den jeweiligen Kontext Stichworte notieren. Im Anschluss könnte das besprochene Material im Spiel ein- und das Wissen umgesetzt werden. Im Sinne des Shapings von CIAT sollten die Hilfen sukzessive abgebaut werden, sobald die PmS sie nicht mehr braucht. Das alleine erhöht bereits den Schwierigkeitsgrad. Danach könnte zu komplexeren Situationen übergegangen werden.

Eine Unfähigkeit in «inferring context-dependent meanings» (Bambini et al., 2016, S. 106) und eine gestörte Fähigkeit, Zusammenhänge zwischen Sprache und Kontext zu verarbeiten (cf. Jimeno, 2024, S. 2) wurden in vielen der für diese Arbeit untersuchten Quellen beschrieben. Am Beispiel nicht-wörtlicher Sprache soll dies veranschaulicht werden. Peters (1973) berichtet über eine Patientin, die hauptsächlich wegen Problemen in diesem Bereich in einer psychiatrischen Klinik vorstellig wurde. Psychotische Symptome stellten sich erst ein Jahr später ein.

„Da fragt er mich nach einer Weile ‚Wo sind denn die Hausschuhe?‘ Ja, was soll ich da sagen? Seine Hausschuhe stehen nämlich immer unter dem Bett. Ich sage: ‚Die stehen unter dem Bett, wo sie immer stehen. Hast Du das vergessen?‘ (Was hat das zu bedeuten?) Das sind ja ganz banale Beispiele. Dann hab ich wohl den verkehrten Mann.“ (Peters, 1973, S. 4-5)

Die oben zitierte Patientin war vor Auftreten der Schizophrenie durchaus in der Lage, «zwischen den Zeilen» zu lesen. Ein Defizit im Verstehen nicht-wörtlicher Sprache wie Humor, Sarkasmus, Ironie oder Metaphern, ist ein viel beschriebenes Symptom bei PmS (cf. Kircher & Gauggel, 2008, S. 326). Sarkasmus und Ironie werden oftmals nur durch Mimik und Prosodie als solche markiert, während die Äusserungen, wie im zitierten Beispiel, auch wörtlich verstanden einen Sinn ergeben. Der Kontext allein definiert ihre Wertigkeit. Das Verstehen nicht-wörtlicher Sprache setzt das Zusammenspiel vieler kognitiver Vorgänge voraus (Cardella, 2018, S. 34-35). Je mehr neuronale Netzwerke gleichzeitig aktiv sein müssen, um eine Aufgabe zu bewältigen, desto mehr Verbindungen können potenziell gestört sein. Wenn man die schizophrene Sprachstörung als «Dyskonnektionssyndrom» (Spektrum.de, o.A., n.d., o.S.) auffasst, lässt sich nachvollziehen, woher die Schwierigkeiten im nicht-wörtlichen Bereich kommen. Bei obgenannter Patientin könnte es hilfreich sein, am Verständnis non- und paraverbalen Elemente wie Mimik oder Prosodie zu arbeiten. Bei Konkretismus wäre es angezeigt, auf Wortebene, z.B. mit mehrdeutigen Wörtern, zu beginnen, bevor zu grösseren Einheiten übergegangen würde.

Als maximale Steigerung des Schwierigkeitsgrades könnten in Anlehnung an PACE auf den Spielkarten bekannte Metaphern, Sprichwörter oder Redewendungen stehen. Sender:innen beschreiben eine Situation, zu der die Phrase oder der Satz auf der Karte passte. Empfänger:innen müssten damit herausfinden können, was auf der Karte steht. Nach dem korrekten Identifizieren wäre der Turn beendet und die Karte würde dem Gegenüber abgegeben. Rückfragen der tP würden helfen, den Redebeitrag passender zu gestalten. Im Sinne der Übermittlung neuer Informationen nach PACE, sollten zur Erläuterung der Aufgabe Beispiele nicht-wörtlicher Sprache gewählt werden, die nicht in den Karten stehen oder nicht auf den Stapel kommen. Bei schwerer Betroffenen könnte es jedoch sinnvoll sein, vielleicht mit etwas Abstand zwischen Besprechen und Übungssequenz, genau diese Elemente zu wählen. Alternativ könnten auch Metaphern oder Sprichwörter einer Auswahl von Situationen auf Bild- oder Wortkarten zugeordnet werden (oder umgekehrt). Für den Anfang sollten bei grossen Schwierigkeiten neben der passenden einige möglichst unpassende Karten als weite Ablenker vorbereitet werden. Wenn dies im Setting PACE oder CIAT stattfinden sollte, könnte ein:e Teilnehmende:r das Sprichwort vorlesen und fragen, ob die oder der Angesprochene die passende Situation oder Bedeutung dazu hat.

Gestelzte (Andreasen, 1986, zitiert nach Klicpera, 2009; Cardella, 2018; McKenna & Oh, 2005) oder «dem Inhalt inadäquat[e]» (Bleuler, 2014, S. 122) Sprache ist ein augenfälliges Symptom der Schizophrenie. Peters und Prella (1974) nennen die Unfähigkeit, in die Umgangssprache wechseln zu können, ein «wichtige[s] schizophrene[s] Phänomen» (S. 281). Die Benutzung kontextangepasster Sprache wäre hier als Constraint im Sinne von CIAT zu bewerten. Ebenso wie PmA sollten PmS mit «gestelzter Sprache» Ausdrücke benutzen, welcher sie sich sonst nicht bedienen, nämlich die der Umgangs- oder Alltagssprache. Mit wechselnden Empfänger:innen-Rollen könnten z.B. Höflichkeitsformen geübt werden. Möglich wäre auch, dass das Objekt auf der Karte, dessen Gegenstück erfragt werden muss, nicht benannt, sondern möglichst treffend umschrieben wird. Bei grossen Schwierigkeiten wäre es sinnvoll, die dafür erforderlichen Konzepte im Vorfeld in Anlehnung an CC zu erarbeiten. Auf die Arbeit an Konzepten, die je nach Symptomatik der PmS vor der Arbeit am Kontext durchgeführt werden sollte, wird im Unterkapitel «Bedeutungsveränderungen» eingegangen. Das Monitoring könnte geschult werden, wenn die PmS anhand des natürlichen Feedbacks nach PACE Probleme in der Kontexterfassung bemerkt und korrigiert. Möglich wären Rückfragen, Kommentare oder Bitten um eine anders formulierte Umschreibung bei Nichtverstehen. Die Person, welche die zu der Beschreibung passende Karte herausgibt, könnte noch einmal wiederholen, was sie gehört hat oder ihre eigene Beschreibung anfügen. Das wäre für die PmS eine rezeptive bzw. produktive Wiederholung zur besseren Festigung.

Die ToM hat, wie bereits erwähnt, insofern mit Kontexterfassung zu tun, als dass die andere Person wahrgenommen werden muss, damit es möglich ist, sich in ihre Lage zu versetzen. Die Gesprächspartner:innen definieren den kommunikativen Kontext stark mit. Da PmS oftmals Defizite in der ToM aufweisen und somit auch Non- und Paraverbales schlecht lesen bzw. einsetzen können, wäre dieser Aspekt eine mögliche Anpassung. So könnten in einem ersten Schritt auf Karten notierte Emotionen mimisch und mit Körpersprache dargestellt bzw. gelesen und in einem weiteren Schritt Redebeiträge in dieser Emotion gestaltet bzw. empfangen werden. Das würde Umstellungsfähigkeit und Monitoring fördern. Für diese Übung eignen sich CIAT und PACE sehr gut, da sie mehr als CC kurze Redebeiträge zulassen und bereits als Kartenspiel konzipiert wurden.

5.3 Bedeutungsveränderungen

«Bei an Schizophrenie erkrankten Patienten lassen sich Einschränkungen des Verstehens von Sprache auf allen Ebenen mit einem Schwerpunkt auf der Konzeptbildung feststellen (Kircher 2002, 2003; Kircher et al. 2003)» schreiben Kircher & Gauggel (2008, S. 322). Wahrscheinlich liegt eine inhaltliche Veränderung durch Erweiterung semantischer Felder vor (Cardella, 2018, S. 24). Die so oft

beschriebenen Erweiterungen (Cardella, 2018; Flegel, 1965; A. Schneider, 1927) oder Veränderungen von Bedeutungen (Flegel, 1965; Kindt & Schecker, 1998; Klicpera, 2009) dürften im Gegensatz zu semantischen Paraphrasen bei Aphasie ihren Ursprung nicht erst im Zugriff auf das mentale Lexikon, sondern bereits präverbal haben und müssten zudem unterschieden werden von der falsch gewählten Wortbedeutung und in der Folge auch Wortform durch ein «überaktiviertes semantisches Netzwerk ('hyperpriming') [...], in dem sehr viele Knoten überdurchschnittlich stark aktiviert werden» (Kircher & Gauggel, 2008, S. 323).

Auch bei Sprachgesunden können sich Konzepte im Lauf des Lebens durch Erfahrungen verändern, jedoch dürfte der Kern, den Menschen aus demselben Sprach- und Kulturraum weitestgehend teilen, erhalten bleiben. Bei Schizophrenie scheint dieser Kern, der die Bedeutung ausmacht, teilweise nicht mehr zugänglich zu sein. Dies kann dazu führen, dass Umschreibungen misslingen und Begriffe von Dritten nicht mehr verstanden werden können. Adaptationen von PACE, CIAT oder CC für Schizophrenie müssten sich in der ersten Phase mit dem Identifizieren und ggf. Erarbeiten semantischer Merkmale von Begriffen beschäftigen, die für die Übermittlung einer Information nötig sind. Dies sollte je nach Schweregrad der Sprachstörung schon auf Wort- und nicht erst auf Textebene, also mit Merkmalsanalysen, der Abgrenzung semantischer Felder und Kategorien, stattfinden. Dieses Wissen und die Herangehensweise bzgl. der Elaboration können durch Shaping nach CIAT dann auf grössere Einheiten übertragen werden.

Am Beispiel «Insel», das im Unterkapitel zu inhaltsarmer Sprache noch eine Rolle spielen wird, soll veranschaulicht werden, welche Merkmale nötig sind, um den Begriff möglichst effektiv zu übermitteln. Zur Definition gehören «Land», «Wasser» und etwas im Sinne von «umgeben». Nicht aber «Palme», «Sand» oder «Sonne», die auch an vielen anderen Orten und nicht auf jeder Insel vorkommen. Bei Bildmaterial könnten gerade solche akzessorischen Elemente auf der Karte PmS zusätzlich ablenken, was für den Einsatz von Wortkarten spräche. Andererseits könnten die Selektion wesentlicher und die Inhibition unwesentlicher Elemente mit entsprechenden Bildern trainiert werden. Der Inhalt des Materials und die Form, in der es präsentiert wird, müssten stets individuell an die PmS und die verfolgten Therapieziele angepasst werden. Gesten helfen im Beispiel der Insel zu veranschaulichen, dass ein Stück Land von allen Seiten von Wasser umgeben ist. Sie könnten im Sinne der totalen Kommunikation von PACE stellvertretend für ein fehlendes Wort oder im Sinne von CIAT nur sprachbegleitend eingesetzt werden. Bei Wortkarten könnte die PmS in einem ersten Schritt versuchen, das Objekt zu zeichnen. Möglicherweise würde das Zeichnen und auch die Reihenfolge, in der die Elemente zu Papier gebracht werden, die Beschreibung erleichtern. Meist werden beim Zeichnen Kernelemente benutzt, bevor allenfalls noch ausgeschmückt wird.

Bilder würden den Einstieg erleichtern, da sie im Gegensatz zum geschriebenen Wort bereits Merkmale des Begriffes beinhalten. Hier würde sich das Setting von PACE oder CIAT eignen. Sind die Merkmale identifiziert, wäre es ratsam zu begründen, wieso diese für das Erraten des Begriffes wichtig sind, wie es im Beispiel mit der Insel demonstriert wurde. In Anlehnung an CC könnten am Anfang sowohl Kategorien, Merkmale als auch Begründungen und die Reihenfolge ihrer Nennung in einer Art Skript oder Leitfaden festgehalten werden, um den Umschreibungen eine Systematik zu verleihen. Zum Beispiel erleichtert es das Erraten von «Löwe» sehr, wenn mit «Tier» begonnen wird, dann etwa «Säugetier», «Raubtier», «Katze», «Afrika», «Mähne» und «König der Tiere» folgen. Dies könnte im Rahmen einer Gruppentherapie nach CIAT mit einem Quartettspiel geübt werden, in dem vier semantisch zusammengehörende Karten gesammelt werden müssen. Für Fortgeschrittene würde sich ein Umschreibungs-Spiel in Anlehnung an Tabu eignen, in dem Wörter vermerkt würden, die nicht benutzt werden dürfen. Das wäre eine weitere Möglichkeit, wie die Constraints aus CIAT umgesetzt werden können. So eine Aufgabe stellt hohe Ansprüche an die Umstellungsfähigkeit und kognitive Flexibilität, weil z.B. prototypische Merkmale «tabu» sind und nach einem Umweg gesucht werden muss, wie der Begriff trotzdem nachvollziehbar dargestellt werden kann.

5.4 «Automatisierte Sprache» und inhaltsarme Sprache

Wenn Konzepte verändert sind oder sprachlich nicht so vermittelt werden können, dass es zum Verständnis kommt, kann das zu Perseverationen und inhaltsarmer Sprache führen. Somit dürfte die Konzeptarbeit ein wichtiger Aspekt in der Therapie dieser Symptome sein. Pfuhlmann, Franzek und Stöber (1998) zitieren eine schizophrene Patientin mit Kataphasie, zu der auch die Schizophasie gehört (Beckmann, 2003, S. 99). Sie umschrieb «Insel» im Gespräch mit dem Arzt wie folgt:

«Das ist ein Eiland, auf dem man sich sehr gut erholen kann. Das ist umgeben von meist sehr schönen vegetarischen Dingen und ist ein Stück Land für sich.» (Genauer!) „Eine Insel ist ein kleines Stück Land für sich, ein kleines Stück Insel, eine Oase, sagen wir mal so, mit Oase ist ja viel gesagt. Dass man sich entspannen kann.“ (Genauer!) „Eine Insel ist ein Land für sich, weil es irgendwo in der Geschichte mal abgespült wurde, Land abgespült wurde, und dann für sich war.“ (Pfuhlmann et al., 1998, S. 261)

Die Patientin weiss offensichtlich, was eine Insel ist. Das Konzept ist zwar da, kann aber nicht übermittelt werden. Es zeigen sich semantische Umschreibungen («[...] sehr schönen vegetarischen Dingen [...]»), Perseverationen («ein Stück», «kleines Stück» und «für sich») und Assoziationen («Oase», «auf dem man sich gut erholen kann» und «dass man sich entspannen kann»). Die Patientin kann sich allem Anschein nach nicht von den bereits benutzten Wörtern lösen und benutzt sie in jedem neuen Versuch in unterschiedlichen Variationen wieder, obwohl sie damit bereits mehrmals ihr Ziel

nicht erreichte. Dies zeigt auch die mangelnde Inhibition und das lange Aktiviertbleiben von Wörtern. Wasser kommt nicht vor, auch wenn «abgespült» seine Präsenz andeutet. Hier könnte es zielführend sein, zuerst Bildkarten ohne jegliche Ausschmückung zu verwenden, bevor anhand geschriebener Wörter Konzepte mit allen für die Beschreibung notwendigen Elementen selber erarbeitet werden. Auf die mögliche Hilfestellung durch Aufzeichnen wurde bereits eingegangen. Wenn das PACE-Prinzip des Austauschs neuer Informationen gewahrt werden soll, müsste anhand anderer Wörter geübt werden, welche Konzeptelemente vermittelt werden müssen, damit das Gegenüber den Begriff erraten kann. Allein schon dadurch könnte den Beschreibungen mehr Inhalt gegeben werden. Wie in der Aphasietherapie ginge es auch hier primär nicht um Form, sondern um Inhalt, der ein zentrales Problem schizophasischer Sprachstörungen ist. «Manchmal hat man auch Stil ganz ohne Inhalt», schrieb Bleuler (2014, S. 129). «Viele Kranke reihen beständig Worte aneinander, sie reden, aber sie sagen nichts» (S. 121). Es darf jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass Menschen, die nicht adäquat kommunizieren, obwohl sie verstanden zu haben scheinen und grundsätzlich auch die linguistischen Fähigkeiten haben dürften, nicht kommunizieren wollen. Darum müsste im Einzelfall behutsam daran gearbeitet werden, welcher Art Hilfestellung sie bedürfen, um sich mitteilen zu können. Vieles von dem, was zu den anderen Symptomen beschrieben wurde, führt bei gelungener Umsetzung bereits dazu, den Äusserungen mehr Inhalt zu verleihen.

Bei PmS mit Logorrhö müsste ebenso wie bei PmA im Vorfeld abgesprochen werden, dass und wie die tP sie zwecks Aufrechterhaltung einer dialogischen Situation bei Rededrang vorsichtig unterbrechen und wieder auf den «rechten Weg» zurückführen würde. PACE propagiert natürliche Turns, aber es dürfte im Alltag durchaus passieren, dass jemand, der abschweift und sich gedanklich verliert, irgendwann unterbrochen wird. Das ist in der Regel für beide Parteien nicht angenehm, entspricht aber durchaus einer natürlichen Konversation.

6. Fazit und Ausblick

Wie Kapitel 5 zeigte, bieten bereits existierende pragmatisch-kommunikativ ausgerichtete Ansätze aus der Aphasietherapie viele möglicherweise für die Behandlung schizophrener Sprachstörungen zielführende Anknüpfungspunkte. Es müsste also mit der Behandlung von Schizophrenie nicht gewartet werden, bis ein explizit dafür entwickelter Ansatz auf den Markt käme. Vielleicht ist ein solcher auch gar nicht vonnöten, wenn sich mit geeigneten Adaptationen und individueller Passung der Vorgehensweise etablierter und in ihrer Wirksamkeit für Störungen anderer Ursache bestätigter Methoden bedient werden kann. Im Rahmen weiterführender Literaturrecherche würden sich zweifellos noch mehr Möglichkeiten finden lassen, wie sich Elemente aus PACE, CIAT und CC oder auch

anderer Ansätze nutzen liessen, allerdings bräuchte es nun empirische Feldarbeit, um diese Überlegungen auf ihre praktische Umsetzbarkeit und vor allem ihren therapeutischen Nutzen hin zu untersuchen. Forschung in diesem Bereich würde die Autorin der vorliegenden Arbeit sehr begrüßen, damit diese logopädisch bisher offenbar vernachlässigte Klientel einer Behandlung zugeführt werden könnte. Die Relevanz für die Logopädie und die Partizipation der Betroffenen im Sinne der ICF wurde in dieser Bachelorarbeit hinlänglich dargelegt. Die wichtigste Frage, auf welche die Autorin bis zum Schluss keine Antwort hat finden können, ist und bleibt diejenige nach dem Grund, warum Betroffene anderer Sprachstörungen behandelt werden und diese Patientengruppe, deren sprachliche Auffälligkeiten seit weit über 100 Jahren eingehend beschrieben wurden und die aphasischen bezüglich der Schwere der kommunikativen Beeinträchtigung in nichts nachstehen, vernachlässigt wurde. Diese Frage würde sich erübrigen, liessen sich schizophasische Symptome im Rahmen der pharmakologischen und psychotherapeutischen Behandlung der Schizophrenie therapieren. Dies scheint aber nur bedingt der Fall zu sein. Wenn die Sprachstörung zwischen und nach psychotischen Phasen in einem alltagsrelevanten Mass persistiert, ist die Therapieindikation eindeutig gegeben. Somit wäre es nicht nur sinnvoll, sondern ethisch unabdingbar, diese Patienten logopädisch zu behandeln. Es muss an dieser Stelle allerdings betont werden, dass im Rahmen dieser Arbeit nur eine kleine Anzahl Quellen studiert werden konnte. Die hier dargelegte Sachlage ist alles andere als abschliessend und vollständig und erhebt auch keinen Anspruch darauf. Es darf aber davon ausgegangen werden, dass Sprachtherapie kaum irgendwo auf der Welt in den Leitlinien für die Behandlung an Schizophrenie Erkrankter verankert ist, wenn sich nicht eine Quelle finden liess, welche das zumindest erwähnt. Auch in den von Jimeno (2024) zusammengefassten Studien geht es (noch) nicht um Behandlungen, sondern Forschung. Erst, wenn sich aus Letzterer Therapiemöglichkeiten ergeben und diese umgesetzt werden, kann von Behandlung gesprochen werden. Und diese wäre im Sinne der ICF dringend angezeigt.

7. Reflexion

Das Thema Schizophasie verlor während des gesamten Arbeitsprozesses nichts von seiner Faszination. Im Gegenteil: Je mehr sich die Autorin damit beschäftigte, desto interessanter, aber oft auch verwirrender, erschien es ihr. Die vielen uneinheitlichen Informationen allein schon zur Definition und dann auch in puncto Symptomatik sorgten anfänglich für Verunsicherung. Hier geht ein ganz besonderer Dank an Professor Jürgen Kohler, der im Rahmen eines Kolloquiums sagte, diese Uneinigkeit könne auch eine Chance sein. Es dauerte eine Weile, bis die Autorin verstand, dass eine Literaturliste, die auf mitunter widersprüchlicher Literatur basiert, deswegen nicht zum Scheitern verurteilt ist. Tatsächlich spielte diese anfänglich als sehr unvoreilhaft empfundene Sachlage im

Verlauf der Arbeit keine Rolle mehr. Irgendwann war es ein Stück Freiheit, über ein Thema schreiben zu dürfen, dessen Definition in der Fachwelt schwammig blieb, und eine Verbindung zur Logopädie herzustellen, die es (den studierten Quellen nach zu urteilen) so anscheinend noch nicht gibt.

Als besondere Herausforderung und mitunter grösste Verunsicherung im gesamten Prozess entpuppte sich das Zu-«Papier»-Bringen der vielen Ideen für mögliche logopädische Ansatzpunkte. Vor allem ohne jegliche Empirie erschien es der Autorin sehr unwissenschaftlich, im Herzstück der Arbeit nur mit «eventuell», «könnte», «wäre» und «möglicherweise» zu argumentieren. Hier geht noch ein herzlicher Dank an Professor Barbara Fäh und Professor Jürgen Kohler, welche die Autorin vom Gegenteil überzeugen konnten. Die Sorge, dass mit einer Literaturarbeit ja gar nichts «bewiesen» werden konnte, verwandelte sich nach etlichen Kolloquien in Erleichterung, dass auch gar nichts «bewiesen» werden musste.

Ein weiterer Stolperstein war der Umfang der Arbeit. Irgendwann kamen Bedenken auf, ob es nicht besser gewesen wäre, nur einen Ansatz aus der Aphasietherapie anstatt deren drei mit einzubeziehen. Quantitativ gedacht, müsste dies wohl bejaht werden. Qualitativ gesehen waren die kombinierten Prinzipien aller Ansätze aber so ein Zugewinn, dass die Autorin dabei blieb. Danke an Professor Barbara Fäh für die Erlaubnis, ein paar Seiten mehr einzureichen. So musste diese Entscheidung nie bereut werden.

8. Literaturverzeichnis

Mit * versehene Quellen finden sich nur im Anhang der Arbeit.

Achhammer, B., Büttner, J., Sallat, S. & Spreer, M. (2016). *Pragmatische Störungen im Kindes- und Erwachsenenalter*. Stuttgart: Thieme.

Bambini, V., Arcara, G., Bechi, M., Buonocore, M., Cavallaro, R. & Bosia, M. (2016). The communicative impairment as a core feature of schizophrenia: Frequency of pragmatic deficit, cognitive substrates, and relation with quality of life. *Comprehensive Psychiatry*, 71, 106-120.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.comppsy.2016.08.012>

Beckmann, H. (2003). *Aufteilung der endogenen Psychosen und ihre differenzierte Ätiologie* (8. Auflage). Stuttgart: Thieme. <https://doi.org/10.1055/b-0034-41760>

Blanken, G., Bormann, T. & Schweppe, J. (2011). Modellierung der mündlichen und schriftlichen Sprachproduktion – Evidenzen aus der Aphasie- und Agrafieforschung. *Sprache, Stimme, Gehör*, 35, 8-12.

Bleuler, E. (2014). *Dementia praecox oder Gruppe der Schizophrenien* (unveränderte Neuauflage der Ausgabe von 1911 (Franz Deuticke)). Giessen: Psychosozial-Verlag.

de Boer, J. N., Brederoo, S. G., Sommer, I. E. C., Voppel, A. E. & Wijnen, F. N. K. (2020). Language disturbances in schizophrenia: the relation with antipsychotic medication. *npj Schizophrenia*, 6(24), 1-9. <https://doi.org/10.1038/s41537-020-00114-3>

Büttner, J. (2016). Kognitive Kommunikationsstörungen – Aktuelle Ansätze für Diagnostik und Therapie. *Forum Logopädie*, 6 (30), 6-15.

Büttner, J. (2017). Mit Sprache handeln. Neuropragmatik im Spiegel der Pragmatiktheorie. In S. Zeman, M. Werner & B. Meisnitzer (Hrsg.), *Im Spiegel der Grammatik. Beiträge zur Theorie sprachlicher Kategorisierung* (S. 157-179). Tübingen: Stauffenberg.

Cardella, V. (2018). *Language and Schizophrenia – Perspectives from Psychology and Philosophy*. London/New York: Routledge.

- Covington, M. A., He, C., Brown, C., Naçi, L., McClain, J. T., Fjordbak, B. S., Semple, J. & Brown, J. (2005). Schizophrenia and the structure of language: The linguist's view. *Schizophrenia Research*, 77, 85-98.
- Crow, T.J. (2000). Schizophrenia as the price that Homo sapiens pays for language: a resolution of the central paradox in the origin of the species. *Brain Research Reviews*, 31, 118-129.
- Davis, G.A. (2005): PACE revisited. *Aphasiology*, 19(1), 21–38.
- Difrancesco, S., Pulvermüller, F. & Mohr, B. (2012). Intensive language-action therapy (ILAT): The methods. *Aphasiology*, 26 (11), 1317-1351.
<https://doi.org/10.1080/02687038.2012.705815>
- Döring, N. (2023). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (6., vollständig überarbeitete, aktualisierte und erweiterte Auflage). Berlin: Springer.
- *DocCheck Flexikon (o.A.). (n.d.). *Denkstörung*. Verfügbar unter: <https://flexikon.doccheck.com/de/Schizophasie#:~:text=Definition,nicht%20so%20schwer%20gestört%20ist>. Abgerufen am 29.07.2024.
- *DocCheck Flexikon (o.A.). (n.d.). *Schizophasie*. Verfügbar unter: <https://flexikon.doccheck.com/de/Schizophasie#:~:text=Definition,nicht%20so%20schwer%20gestört%20ist>. Abgerufen am 23.07.2024.
- DocCheck Flexikon (o.A.). (n.d.). *Schizophrenie*. Verfügbar unter: <https://flexikon.doccheck.com/de/Schizophrenie>. Abgerufen am 29.08.2024.
- Dorsch – Lexikon der Psychologie (o.A.). (n.d.). *Koprolalie*. Verfügbar unter: <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/koprolalie>. Abgerufen am 26.07.2024.
- Eibl, K. (2019). *Sprachtherapie in Neurologie, Geriatrie und Akutrehabilitation*. München: Elsevier.
- Flegel, H. (1965). *Schizophasie in linguistischer Deutung*. Monographien aus dem Gesamtgebiete der Neurologie und Psychiatrie, Heft 105. Berlin/Heidelberg: Springer.
- Grande, M. & Hußmann, K. (2016). *Einführung in die Aphasiologie* (3., überarbeitete und erweiterte Auflage). Stuttgart: Thieme.

- Grötzbach, H. & Spitzer, L. (2023). *Verschüttete Wörter – Aphasie. Verstehen und Behandeln*. Berlin: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-66413-1>
- Häfner, H. (2017). *Das Rätsel der Schizophrenie – Eine Krankheit wird entschlüsselt* (4., völlig neu bearbeitete Auflage). München: C. H. Beck oHG.
- Heidler, M.-D. (2006). *Kognitive Dysphasien – Differentialdiagnostik aphasischer und nichtaphasischer zentraler Sprachstörungen sowie therapeutische Konsequenzen*. Frankfurt am Main/Berlin/Bern/Bruxelles/New York/Oxford/Wien: Peter Lang.
- Heidler, M.-D. (2007). «Kognitive Dysphasien» - Klassifikation, Diagnostik und Therapie nichtaphasischer zentraler Sprachstörungen. *Forum Logopädie*, 1(21), 20-27.
- Heidler, M.-D. (2008). Einteilung, Diagnostik und Therapie von Kognitiven Dysphasien. *Die Sprachheilarbeit*, 53(6), 334-341.
- Heidler, M.-D. (2010). «Kognitive Dysphasien» - ein Klassifikationsmodell für nicht-aphasische zentrale Sprachstörungen. *Neurologie & Rehabilitation*, 5, 217-222.
- Heidler, M.D. (2017). Kognitive Dysphasien – Neuer Wein in alten Schläuchen? *Aphasie und verwandte Gebiete*, 44, 3-9.
- Heim, S. (2020). Kognitive Kommunikationsstörungen bei Schizophrenie und ihre Relevanz für die Logopädie/Sprachtherapie. *Sprache, Stimme, Gehör*, 44, 95-98.
- Heim, S., Dehmer, M. & Berger-Tunkel, M. (2019). Beeinträchtigungen von Sprache und Kommunikation bei Schizophrenie. *Nervenarzt*, 90, 485-489. <https://doi.org/10.1007/s00115-018-0647-5>
- Heim, S., Dudek, L. & Hansen, H. (2022). Logopädischer Versorgungsbedarf in der Psychiatrie? Eine Analyse anhand von Leitlinien und des DSM-5. *forum:logopädie*, 36(6), 12-17. <https://doi.org/10.2443/skv-s-2022-53020220602>
- Hinzen, W. & Rosselló, J. (2015). The linguistics of schizophrenia: thought disturbance as language pathology across positive symptoms. *Frontiers in Psychology*, 6, 1-17. <https://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00971>

- Holland, A. L. (2021). The value of «communications strategies» in the treatment of aphasia. *Aphasiology*, 35(7), 984-994. <https://doi.org/10.1080/02687038.2020.1752908>
- Hopper, T., Holland, A. & Rewega M. (2002) Conversational coaching: Treatment outcomes and future directions. *Aphasiology*, 16(7), 745-761. <https://doi.org/10.1080/02687030244000059>
- Jimeno, N. (2024). Language and communication rehabilitation in patients with schizophrenia: A narrative review. *Heliyon*, 10, 1-15.
- Karpiczenko, J. (2015). An analysis of language disorders and selective cognitive functions among schizophrenia sufferers. *Logopedia*, 291-313.
- Kindt, H. & Schecker, M. (Hrsg.) (1998). *Sprache und Schizophrenie*. Freiburg: Hochschulverlag. Verfügbar unter: <https://neurolabor.de/work3.htm>
- Kircher, T. & Gauggel, S. (2008). *Neuropsychologie der Schizophrenie. Symptome, Kognition, Gehirn*. Heidelberg: Springer.
- Klicpera, C. (2009). *Einführung in die Psychopathologie*. Wien: Facultas Verlags- und Buchhandels AG.
- Köhler, T. (2017). *Psychische Störungen. Symptomatologie, Erklärungsansätze, Therapie*. (3., aktualisierte und überarbeitete Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Kraepelin, E. (1913). *Psychiatrie – Ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte* (achte, vollständig umgearbeitete Auflage), III. Band. Klinische Psychiatrie. II. Teil. Leipzig: Verlag von Johann Ambrosius Barth.
- Marini, A., Spoletini, I., Rubino, I. A., Ciuffa, M., Martinotti, G., Banfi, G., ... & Spalletta, G. (2008). The language of schizophrenia: An analysis of micro and macrolinguistic abilities and their neuropsychological correlates. *Schizophrenia Research*, 105, 144-155.
- McKenna, P. J., Oh, T. M. (2005). *Schizophrenic speech: making sense of bathroofs and ponds that fall in doorways*. Cambridge: University Press.
- Nobis-Bosch, R., Krzok, F. & Rubi-Fessen, I. (2021). Erfassung multimodaler Kommunikation bei Aphasie - Möglichkeiten der klinischen Anwendung des Szenario-Tests. *forum:logopädie*, 35, 12-19.

- de Oliveira-Souza, R. (2023). Kraepelin's schizophasia: Chaotic speech with preservation of comprehension and activities of daily living. *Cortex*, 165, 160-171.
- Palaniyappan, L. (2022). Dissecting the neurobiology of linguistic disorganization and impoverishment in schizophrenia. *Seminars in Cell and Developmental Biology*, 129, 47-60. Verfügbar unter: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1084952121002354>
- Peters, U.H. (1973). Wortfeld-Störung und Satzfeld-Störung – Interpretation eines schizophrenen Sprachphänomens mit strukturalistischen Mitteln. *Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten*, 217, 1-10.
- Peters, U.H. & Prell, J.A. (1974). Schizophasie: Verschleierung einer Sprachstörung durch Sprache? *Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten*, 219, 277-284.
- Pfuhlmann, B., Franzek, E. & Stöber, G. (1998). Die Kataphasie: eine durch formale Denkstörungen und sprachliche Auffälligkeiten gekennzeichnete Psychose des schizophrenen Formenkreises. *Nervenarzt*, 69, 257-263.
- Pulvermüller, F. & Berthier, M. L. (2008). Aphasia therapy on a neuroscience basis. *Aphasiology*, 22(6), 563-599. <https://doi.org/10.1080/02687030701612213>
- Pulvermüller, F., Neininger, B., Elbert, T., Mohr, B., Rockstroh, B., Koebbel, P. & Taub, E. (2001). Constraint-Induced Therapy of Chronic Aphasia After Stroke. *Stroke*, 32, 1621-1626.
- Reischies, F.M. (2013). Psychopathologische Symptome als Zeichen einer Störung im Sprachsystem. *Swiss Archives of Neurology and Psychiatry*, 164(8), 274-279.
- Schneider, A. (1927). Studien über Sprachstörungen bei Schizophrenen (Schizophasien). *Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie*, 108, 491-524. <https://doi.org/10.1007/BF02863977>
- Schneider, B., Wehmeyer, M. & Grötzbach, H. (2014). *Aphasie. Wege aus dem Sprachdschungel*. (6. Auflage). Berlin: Springer.
- Schneider, B., Wehmeyer, M. & Grötzbach, H. (2021). *Aphasie. ICF-orientierte Diagnostik und Therapie*. (7. Auflage). Berlin: Springer.

Schneider, C. (1925a). Beiträge zur Lehre von der Schizophrenie. Über Störungen der Sprache bei Schizophrenen. *Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie*, 95, 623-643.

<https://doi.org/10.1007/BF02901013>

Schneider, C. (1925b). Beiträge zur Lehre der Schizophrenie. Über die Unterschiede zwischen schizophrener Sprache und Aphasie und zur Theorie der schizophrenen Sprachstörungen.

Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie, 96, 251-274.

<https://doi.org/10.1007/BF02896520>

Schütz, S. (2013). *Kommunikationsorientierte Therapie bei Aphasie*. München: Ernst Reinhardt.

Schwartz, S. (1982). Is there a schizophrenic language? *The behavioral and brain sciences*, 5, 579-626.

Spektrum.de (o.A., n. d.). *Lexikon der Neurowissenschaft: Schizophrenie*. Heidelberg: 2000 Spektrum

Akademischer Verlag. Verfügbar unter:

<https://www.spektrum.de/lexikon/neurowissenschaft/schizophrenie/11371> – abgerufen

am 15. Juni 2024.

Stadie, N., Hanne, S. & Lorenz, A. (2019). *Lexikalische und semantische Störungen bei Aphasie* (1.

Auflage). Stuttgart: Thieme. <https://doi.org/10.1055/b-006-149440>

*Tebartz van Elst, L. (2022). *Vom Anfang und Ende der Schizophrenie. Eine neuropsychiatrische Perspektive auf das Schizophrenie-Konzept* (2., erweiterte und überarbeitete Auflage).

Stuttgart: Kohlhammer.

Tesak, J. (2007). *Grundlagen der Aphasietherapie* (5., unveränderte Auflage). Idstein: Schulz-Kirchner.

Vorweg, C. (2010). Psycholinguistische Methoden zur Erforschung von Sprachstörungen. *Sprache, Stimme, Gehör*, 34, 100-105.

*Wikipedia, die freie Enzyklopädie. (o.A., n.d.). *Denkstörung*. Verfügbar unter:

<https://de.wikipedia.org/wiki/Schizophasie>. Abgerufen am 29.07.2024.

*Wikipedia, die freie Enzyklopädie. (o.A., n.d.). *Schizophasie*. Verfügbar unter:

<https://de.wikipedia.org/wiki/Schizophasie>. Abgerufen am 23.07.2024.

9. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Rolle von gestörter Sprache für Kommunikation und Lebensqualität bei Schizophrenie (Heim, 2020, S. 96).....	1
Abbildung 2: Das Sprachproduktionsmodell nach Levelt (Stadie et al., 2019, S. 41).....	27
Abbildung 3: Das inkrementelle Sprachproduktionsmodell von Levelt (Schneider, Wehmeyer & Grötzbach, 2014, S. 91).....	27
Abbildung 4: Schizophasische Fehlleistungen im Modell von Levelt (eigene Darstellung).....	30
Abbildung 5: Aphasische Fehlleistungen im Modell von Levelt (eigene Darstellung)	31

10. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Exemplarische Darstellung der in Bleuler (2014) gefundenen schizophasischen Symptome	8
Tabelle 2: Gegenüberstellung schizo- und aphasischer Symptome auf phonetisch-phonologischer Ebene (eigene Darstellung) - gemeinsame Symptome sind fettgedruckt.....	13
Tabelle 3: Gegenüberstellung schizo- und aphasischer Symptome auf morphologischer Ebene (eigene Darstellung) – gemeinsame Symptome sind fettgedruckt	14
Tabelle 4: Gegenüberstellung schizo- und aphasischer Symptome auf syntaktischer Ebene (eigene Darstellung) – gemeinsame Symptome sind fettgedruckt	15
Tabelle 5: Gegenüberstellung schizo- und aphasischer Symptome auf semantischer Ebene (eigene Darstellung) – gemeinsame Symptome sind fettgedruckt	16
Tabelle 6: Gegenüberstellung schizo- und aphasischer Symptome auf lexikalischer Ebene (eigene Darstellung) – gemeinsame Symptome sind fettgedruckt	17
Tabelle 7: Gegenüberstellung schizo- und aphasischer Symptome auf pragmatischer Ebene (eigene Darstellung) – gemeinsame Symptome sind fettgedruckt	23
Tabelle 8: Gegenüberstellung schizo- und aphasischer Symptome im Bereich des Sprachverständnisses (eigene Darstellung) – gemeinsame Symptome sind fettgedruckt.....	25
Tabelle 9: Eigenschaften des Sprachproduktionsmodells von Levelt (eigene Darstellung)	26
Tabelle 10: Auflistung der für die Analyse schizophasischer Symptome herangezogenen Literatur in alphabetischer Reihenfolge (eigene Darstellung).....	32
Tabelle 11: Nach der Analyse aller Quellen generierte Codes (eigene Darstellung in Anlehnung an Döring, 2023, S. 535)	35
Tabelle 12: Auftretenshäufigkeit der einzelnen Codes in den 28 Quellen (eigene Darstellung)	36
Tabelle 13: Für die Beantwortung der Fragestellungen herangezogene Literatur zu PACE, CIAT und CC (eigene Darstellung) - kursiv gedruckte Texte stammen von den Autor:innen der Ansätze.....	37
Tabelle 14: Prinzipien von PACE (eigene Darstellung)	40
Tabelle 15: Prinzipien von CIAT (eigene Darstellung)	43
Tabelle 16: Phasen des Conversational Coachings (eigene Darstellung)	44

11. Anhangsverzeichnis

Anhang 1: Selbständigkeitserklärung.....	71
Anhang 2: Einordnung von Schizo- und Aphasie im Sprachproduktionsmodell von Levelt....	72
Anhang 3: Schizophasische Fehlleistungen nach linguistischen Ebenen	79
Anhang 4: Definitionen und Beschreibungen von Schizophasie und (formaler) Denkstörung	114

12. Anhang

Anhang 2: Einordnung von Schizo- und Aphasie im Sprachproduktionsmodell von Levelt

Abbildung 6 Levelt-Modell (Schneider, Wehmeyer & Grötzbach, 2014, S. 91, durch eigene Zahlen ergänzt)

Schizophasische Symptome im Levelt-Modell:

Konzeptualisator

- 1. Diskurs- und Weltwissen:
 - «Der Begriff der Denkstörung repräsentiert ein wenig abgegrenztes Konzept, welches vor allem sprachnahe, höhere mentale Prozesse wie Vorstellungsgenerierung, Zieleformulierung, Planung, Sprache und Kommunikation beinhaltet» (Tebartz van Elst, 2022, S. 61).
 - Sprachverwirrtheit (Bleuler, 2014, S. 123)
 - Verletzung der Gesprächsmaximen (McKenna & Oh, 2005, S. 21) – ist auch Mikroplanung

- Mangelnde bis fehlende Kontexterfassung: Gestörte Fähigkeit, Zusammenhänge zwischen Sprache und Kontext zu verarbeiten (Jimeno, 2024, S. 2)
- Probleme beim Einschätzen von Vorwissen des Gesprächspartners (Heim et al., 2019, S. 486)
- Konkretismus (Kindt & Schecker, 1998, o.S.) – ist auch Semantik, aber Konnotat muss bekannt sein, und das ist Weltwissen
- 2. Makro- und Mikroplanung:
 - Zerfahrenheit und Inkohärenz (Köhler, 2017, S. 86)
 - «Inkoordination in der Entäusserung» (A. Schneider, 1927, S. 519)
 - Vorbeireden (Kraepelin, 1913, S. 746)
 - Gedankenabreissen (Häfner, 2017, S. 110)
 - Gedankensprünge (Heim et al., 2019, S. 486)
 - Verlieren des roten Fadens (Häfner, 2017, S. 110)
 - abrupte Themenwechsel (Cardella, 2018, S. 31)
 - Entgleisungen, Tangentialität und «loss of goal» (Cardella, 2018, S. 29)
 - «[...]Unterbrechung der Beziehungen zwischen Gedankengang und sprachlichem Ausdrücke [...]» (Kraepelin, 1913, S. 862)
 - gestörte Diskurskohärenz (Covington et al., 2005, S. 93)
 - gestörte Diskursplanung (Hinzen & Rosselló, 2015, S. 11)
 - desorganisierte Sprechweise (Heim et al., 2022, S. 14)
 - Mühe mit Planung, Ordnung und Sequenzierung (Marini et al., 2008, S. 145)
 - «[...] most language disorders are based on the aspect of planning and maintaining a discourse» (Karpiczenko, 2015, S. 309)
 - Unfähigkeit, thematische Kohärenz aufrechtzuerhalten (Bambini et al., 2016, S. 107)
 - Unfähigkeit, einen Gesprächsplan aufrechtzuerhalten (Covington et al., 2005, S. 85)
 - Verletzung pragmatischer Regeln (Marini et al., 2008, S. 153)
 - Sprache ist «dem Inhalt inadäquat» (Bleuler, 2014, S. 122)
 - Defizit in der ToM (Heim et al., 2019, S. 486)
 - «Stilabnormitäten» (Bleuler, 2014, S. 129)
 - Verletzung der Gesprächsmaximen (McKenna & Oh, 2005, S. 21)
 - mangelnde bis fehlende Kontexterfassung: Gestörte Fähigkeit, Zusammenhänge zwischen Sprache und Kontext zu verarbeiten (Jimeno, 2024, S. 2)
 - Probleme beim Einschätzen von Vorwissen des Gesprächspartners (Heim et al., 2019, S. 486)
 - Stereotypien und Echolalien (Köhler, 2017, S. 86)

- 3. Monitor → Unter 1 und 2 Genanntes wird nicht korrigiert
 - gestörtes Self-Monitoring (Covington et al., 2005, S. 85; Kircher & Gauggel, 2008, S. 310)
 - inhaltsleere Sprache (Bleuler, 2014, S. 128)
 - «Vorbeireden» (Kraepelin, 1913, S. 746) □ wird nicht bemerkt bzw. korrigiert
 - «Weitschweifigkeit» (Kraepelin, 1913, S. 794) □ wird nicht bemerkt bzw. korrigiert
 - assoziative Sprünge: «Versagen selektiv-restriktiver Mechanismen» (Kindt & Schecker, 1998, o.S.)
 - «assoziative Überschwemmungen» □ unangemessene Bedeutungszuschreibungen (Kindt & Schecker, 1998, o.S.)
 - Entgleisungen, Tangentialität und Verlieren des Ziels (Cardella, 2018, S. 29)
 - abrupte Themenwechsel (Cardella, 2018, S. 31)
 - Kontaminationen, Perseverationen, Stereotypen (Bleuler, 2014, S. 131)
- 4. Präverbale Botschaft (Redeabsicht)
 - Schizophrene Sprache sei «so uncommunicative», wahrscheinlich durch pragmatisches und möglicherweise semantisches Defizit (Schwartz, 1982, S. 585).

Formulator

- 5. Lexikon □ Immer zuerst Lemma, dann Lexem
 - gestörte Inhibition impliziter Sprachproduktion (Reischies, 2013, S. 278)
 - □ Aktivierung falscher Wörter (Reischies, 2013, S. 278)
 - Wortverwechslungen (Bleuler, 2014, S. 123)
 - «Probleme beim Wort-, Satz- und Textverstehen» wahrscheinlich aufgrund hyperaktiven Netzwerks und ungenügender Inhibition irrelevanter Inhalte (Kircher & Gauggel, 2008, S. 324) □ gilt auch für die Sprachproduktion
 - Kontaminationen, Perseverationen, Stereotypen (Bleuler, 2014, S. 131)
 - «assoziative Entgleisungen bei der lexikalischen Abwahl» (Kindt & Schecker, 1998, o.S.)
 - Defizit im Verstehen nicht-wörtlicher Sprache wie Witz, Ironie, Metaphern etc. (weil im Lexikon nur 1 Bedeutung) (Kircher & Gauggel, 2008; Bambini et al., 2016; Cardella, 2018) □ gilt auch für Sprachproduktion
 - «Es werden mehrere Lexikoneinträge parallel abgewählt und parallel syntaktisch weiterverarbeitet», was zu merkwürdigen Konstruktionen führt (Kindt & Schecker, 1998, o.S.)
 - Wortfindungsstörungen («Entgleisungen der Wortfindung») (Kraepelin, 1913, S. 739)
 - wenig gestörte Wortfindung (C. Schneider, 1925a, S. 623)

- Lemmata: Konkretismus (Kindt & Schecker, 1998, o.S.) – ist aber auch mit Weltwissen verbunden, wenn Konnotat nicht bekannt ist
- Lemmata: Bedeutungserweiterungen (A. Schneider, 1927, S. 498)
- Lemmata: zusammenhanglose Wörter bzw. Wortbedeutungen (C. Schneider, 1925a, S. 646)
- Lemmata/Lexeme: «[...] Zuordnung von Wort und Wortbedeutung in der Schizophrenie nicht gestört» (C. Schneider, 1925a, S. 252)
- Lemmata: Paralogien (C. Schneider, 1925a, S. 642)
- «assoziative Überschwemmungen» □ unangemessene Bedeutungszuschreibungen (Kindt & Schecker, 1998, o.S.)
- Lemmata: «semantische Dissoziation» (Flegel, 1965, S. 19-21)
 - Bedeutungserweiterung (→ Vieldeutigkeit und Unbestimmtheit)
 - Distorsion (Neo- und Paralogismen)
 - Dispersion (metaphorischer Gebrauch)
 - Dissolution (völlige Unverständlichkeit durch Mangel an Bedeutung)
- Lemmata: «Störungen in der semantischen Tiefenstruktur» (Peters & Prella, 1974, S. 278)
- Lemmata: Wortfeldstörung (Peters & Prella, 1974, S. 282)
- Lemmata: formale Denkstörung als «expressive semantic abnormality» (Oh et al., 2002, zitiert nach Covington et al., 2005, S. 91)
- Lemmata: vor allem höherrangige Semantik betroffen (Organisation von Propositionen in eine grössere Struktur) (Covington et al. 2005, S. 92)
- Lemmata: «hyperpriming» (Kircher & Gauggel, 2008, S. 323)
- Lemmata: semantische Paraphasien (Marini et al., 2008, S. 148)
- Lemmata: Probleme in Speicherung semantischer Relationen (Reischies, 2013, S. 276)
- Lemmata: fehlerhafter Abruf aus dem semantischen Gedächtnis (Reischies, 2013, S. 278)
- Lemmata: schlechtere semantische Wortflüssigkeit (Karpiczenko, 2015, S. 291)
- Lemmata: semantische Assoziationen auf Wortebene (Hinzen & Rosselló, 2015, S. 4)
- Lexeme: Neologismen (Kraepelin, 1913, S. 740)
- Lexeme: Paraphasien (C. Schneider, 1925b, S. 252)
- Lexeme: Wortschatzverarmung (A. Schneider, 1927, S. 498)
- Lexeme: «Veränderungen der lexikalischen Struktur» (Peters & Prella, 1974, S. 282)

- Lexeme: «assoziative Entgleisungen bei der lexikalischen Abwahl» (Kindt & Schecker, 1998, o.S.)
- Lexeme: Wortannäherungen (Paraphrasien, Metonyme) (Andreasen, 1986, zitiert nach Klicpera, 2009, S. 126)
- Lexeme: lexikalische Assoziationen (Hinzen & Rosselló, 2015, S. 4)
- Lexeme: eingeschränkter/reduzierter Wortschatz (de Boer et al., 2020, S. 2)
- 6. Grammatische Enkodierung
 - Wortsalat - «die grammatisch und inhaltlich für uns ganz unbegreifliche Kombination macht uns den Eindruck einer unbekanntten Sprache» (Bleuler, 2014, S. 128)
 - gestörte Kohäsion (Covington et al., 2005, S. 92) –Kohäsion leidet, wenn so Vieles davor (z.B. assoziative Erweiterung) sehr locker ist.
 - Probleme mit pragmatischer Kohärenz als Folge einer Störung der grammatischen und semantischen Kohäsion (Karpiczenko, 2015, S. 297)
 - Para- und Agrammatismus und andere grammatische Fehler (C. Schneider, 1925a, S. 634 und 638)
 - fehlende Beziehung der «Redeteile» (C. Schneider, 1925b, S. 251)
 - Ellipsen (C. Schneider, 1925b, S. 254)
 - morphosyntaktische Fehler wie falsche Tempora etc. (Kindt & Schecker, 1998, o.S.)
 - paralleles Weiterverarbeiten mehrerer Lexikoneinträge → merkwürdige Konstruktionen (Kindt & Schecker, 1998, o.S.)
 - «kategoriale Überblendung» durch Fehler in «restriktiver Wirkung syntaktischer Positionen» wie Superlativ an der Stelle des attributiven Adjektivs (Kindt & Schecker, 1998, o.S.)
 - übermäßiger Gebrauch bestimmter Suffixe (Covington et al., 2005, S. 90)
 - Verlust grammatischer Struktur □ Inkohärenz (Klicpera, 2009, S. 127)
 - Defizite in der Fähigkeit, sprachliche Nachrichten in sinnvollen grammatischen Einheiten zu organisieren (Hinzen & Rosselló, 2015, S. 11)
 - reduzierte syntaktische Komplexität und beschränkte «lexical diversity» (de Boer et al., 2020, S. 2)
 - weniger Kohäsion (Klicpera, 2009, S. 128)
 - veränderte Satzsemantik (Peters & Prella, 1974, S. 281)
 - «It is the failure of this reference system [deictic frame of reference] that is exemplified in the nuclear symptoms of schizophrenia» (Crow, 2000, S. 124)
- 7. Phonologische Enkodierung

- richtiges Wort mit falscher Form (korrekter Wortstamm, falsches Suffix) (Bleuler, 2014, S. 125)
- eigentümliche Wortarten und -formen (A. Schneider, 1927, S. 499)
- Verdichtungen («klanglich-sprachliche Vermengungen») (C. Schneider, 1925a, S. 643)
- «Vergröberung und Vereinfachung des Lautgefüges» (A. Schneider, 1927, S. 496)
- «paraphasische Störung der Lautfolge» (A. Schneider, 1927, S. 497)
- Einschub «bedeutungsloser Laute» (Flegel, 1965, S. 11)
- Klangassoziationen (Flegel, 1965, S. 12)
- «[...]failure to establish [...] the phonological sequence [...]» (Crow, 2000, S. 126)
- Verdichtungen (Zusammenziehen von Wörtern) (Bleuler, 2014, S. 125)
- phonologische Assoziationen auf Wortebene (Hinzen & Rosselló, 2015, S. 4)
- phonologisches Wissen relativ ungestört (Hinzen & Rosselló, 2015, S. 11)
- Phonotaktik ungestört (Cardella, 2018, S. 20)
- «[...]sinnlose[s] Wort- und Silbengemisch [...]» bis Sprachzerfall (Kircher & Gauggel, 2008, S. 430)
- 8. Phonetischer Plan
 - nach falschen Mustern/Prozessen wohl korrekt erstellter Plan

Artikulator

- 9. Äusserung
 - meist korrekte Umsetzung eines «falschen» Plans (bzw. eben eines nach vorangegangenen fehlerhaften Prozessen korrekt erstellten Plans)

Symptome isolierter Aphasie im Levelt-Modell:

Konzeptualisator:

- 1. Diskurs- und Weltwissen intakt
- 2. Makro- und Mikroplanung: ungestört (wenn auch die linguistischen Möglichkeiten fehlen mögen, die Planung korrekt umzusetzen!)
- 3. Monitor
 - wohl nicht betroffen, nur bei kognitiven Begleitstörungen
 - gestörte Umstellungsfähigkeit und Flexibilität (Exekutivfunktionen) –
 - automatisierte Sprache
- 4. präverbale Botschaft (Redeabsicht) sollte nicht betroffen sein

Formulator: Hier entstehen die meisten aphasischen Fehlleistungen

- 5: Lexikon: Lemmata + Lexeme
 - Lemmata: Wortfindungsstörungen (Wortbedeutungsstörungen)
 - Lemmata: semantische Paraphasien (Grande & Hußmann, 2016, S. 66):
 - paradigmatisch
 - syntagmatisch
 - Lemmata: semantische Neologismen
 - Lemmata: semantischer Jargon
 - Lexeme: Wortabrufstörungen (Wortformstörungen)
 - Lexeme: Flexionsfehler (Wortsyntax)
 - Lexeme: morphologische Paraphasien
 - syntagmatische Paraphasien
 - neologistischer Jargon
- 6. Grammatische Enkodierung
 - Agrammatismus (Grande & Hußmann, 2016, S. 66)
 - Paragrammatismus (Grande & Hußmann, 2016, S. 67)
 - Satzabbrüche
 - Flexionsfehler
- 7. Phonologische Enkodierung
 - phonematische Paraphasien (Grande & Hußmann, 2016, S. 66)
 - Additionen
 - Substitutionen
 - Elisionen
 - Assimilationen
 - Metathese
 - phonologische Neologismen
 - morphologische Paraphasien
 - gestörte Wortbildung
 - Flexionsfehler
 - morphologische Neologismen
 - phonematischer Jargon
- 8. Phonetischer Plan
 - nach korrekten Mustern/Prozessen falsch erstellter Plan

Artikulator

- Suchverhalten (Conduite d'approche und Conduite d'écart)
- phonetische Entstellungen

Anhang 3: Schizophasische Fehlleistungen nach linguistischen Ebenen

Anhang Tabelle: 1, Tabelle zu in der Literatur beschriebenen schizophasischen Fehlleistungen auf allen linguistischen Ebenen (eigene Darstellung, chronologische Auflistung)

	Phonetik/Phonologie	Morphologie/Syntax	Semantik/Lexikon	Pragmatik
<p>Inkohärenz / Vorbeireden / Weitschweifigkeit</p> <p>Bedeutungserweiterung / -verlust</p>		<p>Sprachverwirrtheit / Wortsalat</p> <p>kein Inhalt</p>	<p>Stil / Kontext / ToM / Gesprächsmaximen</p> <p>Automatismen / Perseverationen / Kontaminationen / Rededrang / Echolalie</p>	
<p>Bleuler (2014)⁵</p>	<ul style="list-style-type: none"> «Das Motorische der Sprache ist gewöhnlich intakt. Artikulationsstörungen im eigentlichen Sinne gehören nicht zum Bild der Schizophrenie» (S. 122). 	<ul style="list-style-type: none"> Paragrammatismus (hierunter fasst Bleuler «alle [...] Fehler gegen die Grammatik» zusammen, wie richtiges Wort mit falscher Form, korrekter Wortstamm mit falschem Suffix) (S. 125) falsche syntaktische Kombinationen (S. 128) Telegrammstil oder sehr lange Sätze (S. 129) 	<ul style="list-style-type: none"> Begriffsverwirrtheit und Wortverwechslungen (S. 123-124) Wortneubildungen (z.B. durch Verdichtung – begriffliche oder sprachliche) (S. 124) Zusammenziehen von Wörtern (S. 125) Koprolalie⁶ (S. 121) 	<ul style="list-style-type: none"> Inkohärenz (S. 121) Tonfall (manchmal ohne Modulation oder dann übertrieben oder am falschen Ort, zu laut oder zu leise) (S. 122) Sprache «dem Inhalt inadäquat» (ebd.) Sprachverwirrtheit (S. 123) Manieren (ebd.) Stereotypien (ebd.) «Die auffallenden Worte sind bei unseren Kranken gar nicht leere Hülsen,

⁵ Aufgrund des ursprünglichen Erscheinungsdatums von 1911, Bleulers Rolle im Bereich der Schizophrenie und der Nähe zu Kraepelin wird er zwecks besserer Vergleichbarkeit an erster Stelle gelistet.

⁶ zwanghafter Gebrauch vulgärer Ausdrücke (Fäkalsprache) (Dorsch – Lexikon der Psychologie, (o.A.). (n.d.))

				<p>sondern Hülsen, die einen andern Inhalt bergen als sonst.» (ebd.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wortsalat («die grammatisch und inhaltlich für uns ganz unbegreifliche Kombination macht uns den Eindruck einer unbekanntem Sprache») (S. 128) • «Manchmal hat man auch Stil ganz ohne Inhalt» (S. 129) → Inhaltsarme Sprache. «Viele Kranke reihen beständig Worte aneinander, sie reden, aber sie sagen nichts» (S. 121). • Stilabnormitäten und Inkonsistenzen (wie «Du» und «Sie» bei der gleichen Person im selben Brief mischen: «mit
--	--	--	--	--

				<p>freundlichem Gruss und Kuss von deiner treu liebenden...») (ebd.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verletzung der Gesprächsmaximen (z.B. nach Stellen einer Frage keine Zeit zum Antworten lassen (S. 121) • Perseverationen, Stereotypien, Manieren, Kontaminationen (S. 131)
Kraepelin (1913)	<ul style="list-style-type: none"> • übertrieben deutliche Aussprache, Verdrehung von Buchstaben und unsinnige Betonung möglich (S. 738) 	<ul style="list-style-type: none"> • Akataphasie (Unfähigkeit, grammatische Regeln anzuwenden) (S. 743) • «Eine weitere Form der Beeinträchtigung der Rede erwächst aus Störungen des Satzbaues. In dem früher gegebenen Beispiele von Zerfahrenheit des Gedankenganges ist an verschiedenen Stellen 	<ul style="list-style-type: none"> • «Entgleisungen der Wortfindung» (S. 739) • «Wortneubildungen» (S. 740) • «Einflechten der gerade gehörten Worte» (S. 794) • «kleben an einzelnen Worten» (S. 822) 	<ul style="list-style-type: none"> • «Im einzelnen haben wir ein buntes Gemisch von abgerissenen Worten und Satzbruchstücken vor uns, zwischen denen durchaus kein Zusammenhang besteht» (S. 728) • «Störungen der zusammenhängenden Rede» (S. 739) • «Vorbeireden» (S. 746) • «Weitschweifigkeit» (S. 794)

		<p>auch die Satzgliederung gestört» (S. 744)</p> <ul style="list-style-type: none"> • «[...] stocken mitten im Satze» (S. 782) • «Flickwörter» (S. 782) • «[...] brechen mitten im Worte oder Satze ab [...]» (S. 822) 		<ul style="list-style-type: none"> • «Die Auffassung und das Verständnis der Umgebung sind vielfach gestört.» (S. 799) → Kontexterfassung... • «zerfahren, geschraubt», «faselige Weitschweifigkeit, Neigung zu klingenden Redensarten, Zitaten, Wortspielereien, Wortneubildungen, bisweilen bis zu völliger Verworrenheit. Die ganze Redeweise der Kranken wird dadurch, namentlich in den späteren Abschnitten des Leidens, höchst absonderlich und wimmelt von verblüffenden Wendungen» (S. 844). • Sprachverwirrtheit (S. 859)
--	--	---	--	--

<p>C. Schneider (1925a)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verdichtungen (durch «klanglich-sprachliche Vermengung») (S. 643) 	<ul style="list-style-type: none"> • Agrammatismus (S. 634) • Paragrammatismus (S. 638) • syntaktische Fehler (S. 640) • «Wortformen mit Ausnahme einzelner Ellipsen weitgehend erhalten» (S. 641) • Verdichtungen (nur Teile von Gedanken versprochen etc.) (S. 642) 	<ul style="list-style-type: none"> • wenig gestörte Wortfindung (S. 623) • Entgleisungen als «Störungen in der sprachlichen Gedankenprägung» (S. 639) • Paralogien (S. 642) • zusammenhanglose Wörter bzw. Wortbedeutungen bei Zerfahrenheit (die macht das Unverständliche aus, da Syntax wenig gestört) (S. 646) 	<ul style="list-style-type: none"> • Zerfahrenheit (bei recht gut erhaltener Syntax, aber mit «Zusammenhanglosigkeit der Worte bzw. Wortbedeutungen» (S. 636) • Wortsalat (S. 638) • Sperrungen (Unterbrechung der Rede) (S. 638) • «Entgleisungen» (Verwischen der Sprache mit dem Gedanken) = «Störungen in der sprachlichen Gedankenprägung» (S. 639)
<p>C. Schneider (1925b)</p>	<p>–</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Agrammatismus (S. 251) • fehlende Beziehung der «Redeteile» (ebd.) • Worte und Phrasen mitunter ohne Beziehung zueinander (S. 255) 	<ul style="list-style-type: none"> • «pathologische Freiheit in der Begriffsverwendung», aber keineswegs willkürlich, sondern «zwangsmässig» (S. 251) 	<ul style="list-style-type: none"> • «Störungen der sprachlichen Gedankenprägung» (S. 251)

		<ul style="list-style-type: none"> • keine Wortumstellungen (ebd.) • keine «paraphasischen Wortverstümmelungen» (Flexionsfehler) (ebd.) • Defizite in Wortbildung (ebd.) • rein Sprachliches ungestört, also keine «Reproduktionsstörung» wie bei Aphasie (S. 256) • auf Analogien basierende Wortformen («Fühlung») (S. 257) • Weglassen von Artikeln und Kopula (S. 257) • Störungen der Wort- und Satzwahl (S. 262) • Verdichtungen (S. 265) • Wortsalat (ebd.) • Ellipsen – «Ausfall von selbstständigen Satzgliedern bei erkennbarer 	<ul style="list-style-type: none"> • «pathologische Freiheit in der Namengebung» (ebd.) • Paralogien (nicht willkürlich) (ebd.) • Paraphasien (S. 252) • ev. «allgemeine Störung des Bedeutungsbewusstseins für Namen» (ebd.) • «[...] Zuordnung von Wort und Wortbedeutung in der Schizophrenie nicht gestört» (ebd.) • Defizite in Wortfindung (S. 255) • Wortneubildungen (S. 260) • Störungen der Wort- und Satzwahl (S. 262) 	<ul style="list-style-type: none"> • «Teilstörungen des Gesamtvorgangs der Rede» (S. 252) • «ideenflüchtige[...] Entgleisungen», wohl durch «Gedankenverschmelzung», also pathologische Gedanken (Denkstörung!), die korrekt versprachlicht werden (ebd.) • «[...] alle sprachlichen Ausdrucksformen [können] in der Schizophrenie verlorengehen» (ebd.) • Wortsalat (S. 254) – besteht aus Ellipsen, ideenflüchtigen Entgleisungen und Paralogien, aber «sprachlich stets einwandfrei gebildete[n] Redeteile[n]» (S. 271)
--	--	---	---	--

		<p>einwandfreier Gedankengliederung und richtig gebildeten Wortformen» (S. 266)</p> <ul style="list-style-type: none"> • korrekte Satzintention und korrekter Satzentwurf, aber Satzbildung misslingt auch ohne sprachliche «Fehlbildungen», also falsche Wortformen (S. 267) • Sperrungen als ausgeprägtere Ellipsen (S. 269) • keine literalen und verbalen Paraphasien (ebd.) 		<ul style="list-style-type: none"> • Sprunghaftigkeit (S. 255) • Sprechmanieren, die «eine gewisse willkürliche Freiheit in der sprachlichen Ausdrucksweise» voraussetzen (S. 257) • «Stelzensprache» (ebd.) • «Sprunghaftigkeit des sprachlichen Gedankenganges» (S. 259) • «Haften» (Perseveration), wenn Gedanken nicht adäquat ausgedrückt werden können → anderer Grund als bei Aphasie (S. 260) • Sprachverwirrtheit (S. 262) • Vermengung von «zwei für den einen Gedanken mögliche und reproduktiv stets auch ins Bewusstsein getretene Formulierungen» durch
--	--	---	--	--

				<p>«Ablenkung der Aufmerksamkeit», im Falle der Schizophrenie aber «sprachliche und gedankliche Neueinschübe oder um Unterdrückung wichtiger Gedankenglieder im Sprachausdruck, Störungen, die gerade auch trotz erkennbarer 'Aufmerksamkeit' des Kranken eintreten können». Autor unterscheidet das von recht ähnlicher Kontamination (S. 263)</p> <ul style="list-style-type: none"> • «ideenflüchtige Entgleisungen» (S. 265)
<p>A. Schneider (1927)</p>	<p>«Störungen der Lautbildung»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • einzelne Laute (Konsonanten) können offenbar nicht gebildet werden: oft konstante 	<ul style="list-style-type: none"> • eigentümliche Wortarten und -formen wie Substantivierung von Verben (Wortstamm d. Verb + Endung d. Substantiv wie 	<ul style="list-style-type: none"> • «Wortfindungsstörung» und «Wortschatzverarmung», die zu «Erweiterung der Bedeutung» führt (S. 498) • Neologismen (ebd.) 	<ul style="list-style-type: none"> • «Andererseits Gedankensprünge, Abgleiten, ungeordnetes Nebeneinander, Übergangslosigkeit neuer Gedankenansätze

	<p>Ersetzungen → «Apraxie der Lautbildung» (S. 496).</p> <ul style="list-style-type: none"> • «hilfbar» anstatt «hilfsbereit» (das ist aber eher Problem von Morphologie bzw. Lexikon) (ebd.) • «Vergrößerung und Vereinfachung des Lautgefüges» (ebd.) • mitunter völlig unverständliche Wörter: «paraphasische Störung der Lautfolge» (S. 497) 	<p>«Beschmähungen»), Adjektivierung von Verben («frierig»), Substantive als Adverbien («gentlemänner»), falsch gebildete Adjektive («tapferhaft») (S. 499)</p> <ul style="list-style-type: none"> • grammatische Fehler (A- wie Paragrammatismus) (S. 501) • «Sprachlücken»: Auslassung einzelner Wörter oder ganzer Satzglieder (S. 512) 		<p>und Gedankenverschmelzung en, [...]» (S. 510-511).</p> <ul style="list-style-type: none"> • «übergangsloses Nebeneinander von an sich richtig gebildeten Sätzen oder Satzteilen» (S. 512)
Flegel (1965)	<ul style="list-style-type: none"> • Einschub «bedeutungsloser Laute» (S. 11) • Klangassoziationen (S. 12) • Assonanzen und Alliterationen (S. 18) • Lauthäufungen und «Vergrößerung der Lautgefüge» (S. 132) 	<ul style="list-style-type: none"> • Einschub von Wörtern, Phrasenfragmenten und Phrasen zum Füllen sprachlicher Lücken (S. 11) • Satzabbrüche (ebd.) • «neue Wortzusammensetzungen» (S. 12) • fehlerhafte Syntax (S. 18) 	<ul style="list-style-type: none"> • Neologismen (S. 12) • Neologien (S. 17) • Paralogismen (ebd.) • Störungen der Wortwahl (S. 18) • Wortserien (ebd.) • Worte verlieren gedanklichen Wert (S. 19) 	<ul style="list-style-type: none"> • «Scheinerfahrenheit» (S. 11) • bilderreiche, aber inhaltsarme Sprache (S. 11) • «Vagheit des Ausdrucks» (S. 12) • Perseveration (ebd.) • Automatismen (ebd.)

		<ul style="list-style-type: none"> ● Auslassen von Wörtern oder Sätzen (ebd.) ● Agrammatismus (S. 21) ● Asyntaxie (ebd.) ● Paragrammatismus (S. 24) ● sprachliche «Scheinordnung» durch «streckenweise verhältnismässig wenig versehrt[e]» Grammatik (S. 132) ● disparate Wortzusammensetzungen (S. 133) 	<ul style="list-style-type: none"> ● «semantische Dissoziation» (zwischen Wort und Bedeutung): (S. 19-21) <ul style="list-style-type: none"> ○ Bedeutungsweiterung (führt zu Vieldeutigkeit und Unbestimmtheit) ○ Distorsion (Neo- und Paralogismen) ○ Dispersion (metaphorischer Gebrauch) ○ Dissolution (völlige Unverständlichkeit durch Mangel an Bedeutung) ● Paraphasien (S. 24) ● «Wortamnesien» (ebd.) ● Wortschatzverarmung (S. 25) ● wenige Konjunktionen → weniger Kohäsion (S. 27) ● ungewöhnlicher Wortgebrauch (S. 133) 	<ul style="list-style-type: none"> ● «geschraubte Phrasen» (ebd.) ● Kraftausdrücke (ebd.) ● Sprachverwirrtheit (S. 15) ● Rededrang (ebd.) ● «Beziehungslose Äusserungen» (ebd.) ● Manieren (ebd.) ● Stereotypen (S. 16) ● Verbigeration (ebd.) ● Beziehung zwischen Gedanke und Sprache unterbrochen (ebd.) ● bizarre Ausdrücke (S. 17) ● Wortstereotypen (ebd.) ● Beiseitesprechen (ebd.) ● «sinnlose» und unverständliche Sprache (ebd.) ● «Scheinzerfahrenheit» - Inkohärenz (ebd.)
--	--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> • Wiederholungstendenz mit unterschiedlichen Bedeutungen desselben Wortes (S. 135) • ev. Wortschatzverarmung (ebd.) 	<ul style="list-style-type: none"> • Reihenfolge der Äusserung wird durch fehlende Wörter oder Sätze unterbrochen (S. 18) • Zerfahrenheit (ebd.) • Ideenflucht (ebd.) • «Nebeneinander oder Beziehungslosigkeit der Sätze» (ebd.) • «Steckenbleiben in der Metakommunikation» (metaphorisch sprechen, es aber wörtlich meinen) (S. 32) • Kontaminationen (S. 35) • Inhalt mitunter zerfallen, Form oft erstaunlich gut erhalten (ausser bei grosser Zerstreutheit), teils sogar hochdifferenziert (S. 138)
--	--	--	--	---

				<ul style="list-style-type: none"> • «linguistischer Gebrauch [bei Zerstretheit und zerfallener Sprachform] zumindest intendiert» (ebd.)
Peters (1973)	–	–	–	<ul style="list-style-type: none"> • Sprache ist «zerfahren», «seltsam», «steif» und «inadäquat» (S. 3) • Verstehen nicht-wörtlicher Sprache schwierig oder nicht möglich (S. 4) • «Abreißen der Verbindung zwischen dem Bezeichneten und dem Umweltreferenten» (S. 8)
Peters & Prella (1974)	–	<ul style="list-style-type: none"> • «ungewöhnliche [= mehrfache] Verwendung von Partizipialkonstruktionen» (S. 277 und 280) • «Wortfeldstörungen» 	<ul style="list-style-type: none"> • «Störungen in der semantischen Tiefenstruktur» (S. 278) • veränderte Satzsemantik (S. 281) 	<ul style="list-style-type: none"> • «bilderreiche[...] Paraphrasierungen» (S. 277), die gegen das Gricesche Prinzip der Relation verstossen

		<p>(S. 278)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zusammenbrechen syntaktischer Struktur (S. 281) • «unzulässig aufeinander bezogene» Wortfelder) → «Wortfeld-Störung» als «wichtiges Sprachzeichen der Schizophrenie» (S. 282) 	<ul style="list-style-type: none"> • «Veränderungen der lexikalischen Struktur» (S. 282) • «schwerwiegende Störung im Bereich der Tiefenstruktur der Text-Semantik» (S. 283) • weitschweifige Paraphrasierungen als «Ausgleich [...] für Störungen im Bereich der semantischen Strukturen» → Schizophrenie als «positive[...] Neukonstruktion» (S. 283) 	<ul style="list-style-type: none"> • Unfähigkeit, in Umgangssprache wechseln zu können (S. 281)
<p>Kindt & Schecker (1998)⁷</p>	<ul style="list-style-type: none"> • «assoziative Entgleisungen» aufgrund lautlicher Ähnlichkeit 	<ul style="list-style-type: none"> • «morphosyntaktische Fehlleistungen» wie falsche Tempora • «Es werden mehrere Lexikoneinträge parallel abgewählt und parallel syntaktisch weiterverarbeitet», was zu 	<ul style="list-style-type: none"> • «assoziative Überschwemmungen» → «unangemessene Bedeutungszuschreibungen» • «assoziative Entgleisungen bei der lexikalischen Abwahl» 	<ul style="list-style-type: none"> • «Die überwältigende Mehrheit der Beobachtungen und Interpretationen setzt bei Auffälligkeiten der Sprachverarbeitung und des

⁷ (o.S.)

		<p>merkwürdigen Konstruktionen führt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • «kategoriale Überblendung – die restriktive Wirkung syntaktischer Positionen versagt» (z.B. Superlativ an der Stelle eines attributiven Adjektivs gebraucht: «der äusserste Weg»). 		<p>Kommunikationsverhalten s an» .</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zerfahrenheit und Inkohärenz • unangemessene Integrationsleistungen • assoziative Sprünge, «Versagen selektiv-restriktiver Mechanismen» • Rekurrenzen, Kontaminationen • Verlieren des «roten Fadens» durch «'durchbrechende' oder 'überschiessende Assoziationen» • Konkretismus • personale Asyndese
<p>Pfuhlmann, Franzek & Stöber (1998) Kataphasie</p>	–	<ul style="list-style-type: none"> • Paragrammatismus (S. 257) • Agrammatismus (ebd.) • Abbrüche, Sperrungen und Einschiebungen (im Gedankengang) (ebd.) 	<ul style="list-style-type: none"> • Wortentstellungen (S. 257) • semantisch nicht kontextadäquate Wortvergreifungen (ebd.) • Neologismen (ebd.) 	<ul style="list-style-type: none"> • «Inkohärenz mit Kontaminationen bis hin zum 'Wortsalat'» (S. 257) • bei gehemmter Form wenige bis keine

		<ul style="list-style-type: none"> • grammatische Fehlkonstruktionen (S. 259) 	<ul style="list-style-type: none"> • abstrakte Begriffskonstruktionen (S. 259) • Begriffsverfehlungen (S. 260) • falsche Wortwahl (ebd.) • Verdrehen von Worten und andere Bedeutung zuschreiben (ebd.) • «semantische Verfehlungen und abwegige sprachliche Formulierungen» (ebd.) • «Verfehlungen der Wortbedeutung» (S. 262) 	<p>sprachlichen Äusserungen (ebd.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • desorganisierte Sprechweise • Zusammenhanglosigkeit und Weitschweifigkeit (S. 259) • «[...] immer wieder unverständliche und verquere Äusserungen [...]» (S. 260) • Rededrang (ebd.) • kein Sinnzusammenhang (ebd.) • «logische Entgleisungen» (ebd.) • Konkretismus (ebd.) • Mühe mit Umschreiben von Begriffen (S. 261) • «assoziative Auflockerung bis Zerfahrenheit» (ebd.) • Perseverationen von Inhalten (ebd.)
--	--	--	---	---

				<ul style="list-style-type: none">• «inkohärenz des Denkens mit Verlust des Sinnzusammenhanges der Gedankenfolge» (ebd.)• in Spontansprache keine thematische Führung durch den gegebenen Kontext (S. 262)• «Elemente aphasischer Störungen», wenn in leichten Fällen «korrekte und kontextadäquate Gedankenverbindungen nicht sinnvoll ausgedrückt werden können» (ebd.)• in schweren Fällen zerfallen sprachliche Äusserungen völlig (ebd.).• «Einförmigkeit der Äusserungen» (ebd.)• «expansive Ideenbildung» und Konfabulationen (ebd.)
--	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> • Mutismus in gehemmter Form möglich (ebd.) • «Unfähigkeit, die Umgebungsereignisse noch richtig einordnen zu können» → Kontexterfassung (ebd.)
Crow (2000)	<ul style="list-style-type: none"> • «The nuclear symptoms of schizophrenia can be understood as a failure to establish dominance for a key component – the phonological sequence – of language in the dominant hemisphere, with consequent disruption of the mechanism of indexicality that allows the speaker to distinguish his thoughts from the speech output that he generates and that which he receives from others» (S. 126). 	–	<ul style="list-style-type: none"> • «It is the failure of this reference system [deictic frame of reference] that is exemplified in the nuclear symptoms of schizophrenia» (S. 124). → also Zeichen und Bezeichnetes 	–

<p>Covington et al. (2005)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • mehr Pausen und auffällige, meist abgeflachte und wenig modulierte Prosodie (sieht Autor als phonetisch-phonologisches Problem) (S. 90) 	<ul style="list-style-type: none"> • Morphologie: Intakt, Störungen selten, aber übermässiger Gebrauch bestimmter Suffixe wurde beschrieben (S. 90) • Syntax: üblicherweise normal (sogar bei «Wortsalat»), oft aber Vereinfachung (keine Störung) (ebd.) • Syntaktische Störungen scheinen ein chronisch degeneratives Symptom bei Schizophrenie zu sein, das allenfalls kurz-, aber nicht längerfristig (medikamentös) behandelt werden kann (ebd.). 	<ul style="list-style-type: none"> • Semantische Störungen gehen im Gegensatz zu syntaktischen mit der Zeit und Besserung anderer Symptome zurück (S. 91). • Oh et al. (2002) beschreiben formale Denkstörung als «expressive semantic abnormality» (S. 91) • «[D]isorders in which naming was spared but structural semantics was severely impaired», nannte Head 1926 «semantische Aphasie» (S. 91) • bei Schizophrenie vor allem höherrangige Semantik (Organisation von Propositionen in eine grössere Struktur) betroffen (ebd.) 	<ul style="list-style-type: none"> • bei Schizophrenie am stärksten betroffene Ebene, weil sie für die Beziehung und den Zusammenhalt von Sprache und Kontext steht (S. 92). • Kohäsion gestört (unabhängig von Vorhandensein einer Denkstörung!) (S. 92) • Diskurskohärenz gestört (S. 93)
---------------------------------------	---	---	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> • Schizophrenie als «semiotic disorder»? (ebd.) 	
<p>McKenna & Oh (2005)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Klangassoziationen («Clang associations could be understood as perseveration of the phonological features of words at the expense of their meaning» (S. 132). • Phonotaktik intakt (S. 85) 	<ul style="list-style-type: none"> • steife und formelle Syntax (S. 24) • manchmal syntaktische Regelverletzung (bei Inkohärenz) (S. 22) • Paragrammatismus (ebd.) • unvollständige Sätze (ohne Schluss) 	<ul style="list-style-type: none"> • Lockerung von Assoziationen (S. 22) • Neologismen (S. 22) • Wortannäherungen (Paraphasien, Metonymie) (S. 23) • gestelzte Sprache: «Speech that has an excessively formal quality» S. 24) durch ungewöhnliche Wortwahl • semantische Fehler und Paraphasien – vor allem bei denkgestörten Sprechern (S. 98) 	<ul style="list-style-type: none"> • Wortsalat • Inkohärenz (S. 22) • Verletzung der Gesprächsmaximen, z.B. durch Tangentialität (S. 21) • Sprachverarmung und inhaltsarme Sprache (S. 21) • Illogicality (S. 22) • Echolalie und Blockierungen (S. 23) • Loss of goal (ebd.) • Perseverationen (ebd.) • Circumstantiality (ebd.) • gestelzte Sprache: «Speech that has an excessively formal quality» S. 24) durch ungewöhnliche Wortwahl • «[...] thought disorder could represent a breakdown in

				<p>communicative competence [...]» (Unfähigkeit, den Kontext und die Bedürfnisse des Hörers mit einzubeziehen) (S. 102)</p> <ul style="list-style-type: none">• «My conclusion is that some schizophrenic 'thought disorder' reflects a disorder of communication, caused in part by a failure of the patient to take account of the listener's knowledge in formulating their speech.» → Gestörte ToM (S.117-118).• «But the evidence is simply not there. Thought-disordered schizophrenic patients do not appear to have a pragmatic impairment in the same way that people with
--	--	--	--	--

				autism and Asperger syndrome do» (S. 122).
Kircher & Gauggel (2008)	–	<ul style="list-style-type: none"> • «Verstehensleistung [...] nimmt mit der syntaktischen Komplexität der Sprache überproportional ab» (S. 324) 	<ul style="list-style-type: none"> • «überaktiviertes semantisches Netzwerk ('hyperpriming') [...], in dem sehr viele Knoten überdurchschnittlich stark aktiviert werden, was eine Selektion der relevanten Inhalte stark einschränkt» (S. 323) • «Probleme beim Wort-, Satz- und Textverstehen» wahrscheinlich auch aufgrund des hyperaktiven Netzwerkes + ungenügende Inhibition irrelevanter Inhalte (S. 324) 	<ul style="list-style-type: none"> • «Auch in älteren Studien fanden sich als Schizophrenieprodrome Störungen der Selbstdemarkation, der Flüssigkeit und Kohärenz von Narrativen und der Selbstidentität bereits im Schulalter.» (S. 115) • «[...] weniger in der Lage sind, Verbindungen zwischen Fakten herzustellen und Referenzen adäquat zu nutzen» (S. 325) • «[...] sowohl auf Satzebene, als auch im Textzusammenhang, Schwierigkeiten zu haben, die pragmatische Bedeutung von Aussagen

				<p>zu nutzen bzw. zu interpretieren» (ebd.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • besondere Mühe mit mehrdeutigen Wörtern und nicht-wörtlicher Sprache wie Metaphern, Witz und Ironie (S. 326)
<p>Marini et al. (2008)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • segmentale Phonologie normal (S. 145) • artikulatorische Fähigkeiten erhalten (ebd.) • Phonologie nicht beeinträchtigt (ebd.) 	<ul style="list-style-type: none"> • Morphologie normal (S. 145) • Syntax üblicherweise normal (ebd.) 	<ul style="list-style-type: none"> • Probleme in lexikalischer Auswahl (S. 151) • «selective problem in dealing with some aspects of the lemma level of lexical processing» (ebd.) • Wortfindungsstörungen (S. 148) • semantische Paraphasien und paragrammatische Fehler (Lemma-Ebene) (ebd.) • Narrationen kaum informativ, leere Rede mit Kohärenzfehlern (S. 152) 	<ul style="list-style-type: none"> • «erratic discourse» u.a. aufgrund von «inability to use pragmatic rules» (S. 144) • abgeflachte Intonation («defective abilities to entail their utterances with the correct suprasegmental pragmatic-prosodic contour») (S. 145) • Unfähigkeit, korrekte ToM zu generieren (ebd.) • Mühe mit Planung, Ordnung und Sequenzierung (ebd.)

				<ul style="list-style-type: none"> • Verletzung pragmatischer Regeln führen zu tangentialer, inhaltsarmer oder sogar inkohärenter Sprache (S. 153) • Unfähigkeit, kontextuelle Informationen zu nutzen (S. 151)
Klicpera (2009)	<ul style="list-style-type: none"> • Lautassoziationen* 	<ul style="list-style-type: none"> • Verlust grammatischer Struktur → Inkohärenz (S. 127) 	<ul style="list-style-type: none"> • Neologismen* • Wortannäherungen (Paraphrasen, Metonyme)* • «Verlust der Bedeutung von Wörtern» (S. 127) • Defizite in unmittelbarer wie übertragener Wortbedeutung (ebd.) • Verlust von Bedeutung → Inkohärenz (S. 127) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sprachmangel (quantitativ)* • inhaltsarme Sprache (qualitativ)* • Sprechdrang* • Ablenkbarkeit □ Pausen etc.* • Vorbeireden* • Entgleisen des Gedankengangs (lockere Assoziationen, Ideenflucht)* • Inkohärenz (Wortsalat, Schizophasie)* • unlogische Äusserungen*

				<ul style="list-style-type: none"> • Umständlichkeit* • Verlust des Denkziels* • Perseverationen* • Echolalie* • Blockierungen* • Gestelzte Sprache* • Selbstbezug^{8*} • Kontext wird nicht berücksichtigt (S. 128) • weniger Kohäsionsmittel (ebd.) • weniger Bezugnahme auf vorausgegangene Information → schlechtere Verständlichkeit (ebd.) • Sprachverständnisstörungen (S. 127) • abgeflachte Prosodie (S. 132) • verlangsamtes Sprechen (Cutting, 1985, zitiert nach Klicpera, 2009,
--	--	--	--	---

^{8*} Andreasen, 1986, zitiert nach Klicpera, 2009, S. 126

				S. 135)
Reischies (2013)	–	<ul style="list-style-type: none"> • Sprachzerfall in akuter schizophrener Psychose: «massive Defizite in der Satzkonstruktion» (S. 274) • Brüche in Satzkonstruktion (S. 277) 	<ul style="list-style-type: none"> • Nennen nicht-kontextadäquater Wörter durch nicht angemessen wirksame Adresse im Arbeitsgedächtnis → fehlerhafter Abruf (S. 275) • Probleme in Speicherung semantischer Relationen (S. 276) • fehlerhafter Abruf aus dem semantischen Gedächtnis → Inkohärenz (S. 278) 	<ul style="list-style-type: none"> • Inkohärenz (Sprünge im Gedankengang) (S. 274-275) • Verlieren des roten Fadens (S. 275) • Umständlichkeit (ebd.) • Vorbeireden durch Elaboration, die falschem Abruf folgt, obwohl die Frage verstanden wurde (S. 277) • gestörte Inhibition in impliziter Sprachproduktion → es werden falsche Wörter aktiviert (S. 278)
Karpiczenko (2015)	<ul style="list-style-type: none"> • Klangassoziationen (S. 302) • «In my tests I also observed disorders on the semantics and phonetics level extremely rarely» (S. 309) 	<ul style="list-style-type: none"> • Verarmung Satzsyntax (S. 292) • grammatische Kohäsion teils gestört (S. 297) • Inkonsistenz im Gebrauch von Numerus (S. 305) • lineare Konnotation 	<ul style="list-style-type: none"> • schlechtere semantische Wortflüssigkeit (S. 291) • Neologismen («occurred exclusively during the fluency test» (S. 302) – also nicht in Spontansprache) 	<ul style="list-style-type: none"> • Verlust von Diskurskohäsion (S. 292) • derailment (S. 292) • inhaltsarme Rede (ebd.) • poverty of speech (S. 297)

		(S. 311)	<ul style="list-style-type: none"> lockere Assoziationen (S. 302) semantische Kohäsion selten gestört (S. 297) Wortannäherungen (S. 302) bei Wortflüssigkeitsaufgaben viel mehr abstrakte Substantive als Gesunde (S. 306) meist keine Benennstörung (S. 311) 	<ul style="list-style-type: none"> Probleme mit pragmatischer Kohärenz als Folge von Störung der grammatischen und semantischen Kohäsion (S. 297) Perseverationen (S. 302) loss of goal (S. 309) «[...] most language disorders are based on the aspect of planning and maintaining a discourse» (S. 309) «Neologisms, echolalia and clanging made for a small percentage of pragmatic and syntactic disorders» (S. 309)
Hinzen & Rosselló (2015)	<ul style="list-style-type: none"> phonologische Assoziationen auf Wortebene (S. 4) phonologisches Wissen relativ ungestört (S. 11) linguistische Verarbeitung von Lauten möglicherweise 	<ul style="list-style-type: none"> syntaktisches Wissen nach allgemeinem Konsens relativ ungestört (S. 11) Syntax gestört (S. 11) reduzierte syntaktische Komplexität = weniger 	<ul style="list-style-type: none"> semantische Assoziationen auf Wortebene (S. 4) lexikalische Assoziationen (ebd.) lexikalisches Wissen relativ ungestört (S. 11) 	<ul style="list-style-type: none"> (gestörte) Diskurskohärenz als charakteristisches Merkmal schizophrener Sprache (S. 11)

	bis zu einem gewissen Grad gestört (S. 13)	<p>eingebettete Nebensätze (ebd.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • syntaktische Fehler (ebd.) • «Ability to organize verbal messages into meaningful grammatical units may be relatively fragile and subject to disruption» (ebd.) 	<ul style="list-style-type: none"> • semantische Fehler (ebd.) 	<ul style="list-style-type: none"> • nur höchste Ebene der Sprachverarbeitung betroffen → Diskursplanung (Verbindung von Wörtern und Sätzen), die aber grammatische Fähigkeiten voraussetzt «to configure propositional information» (ebd.) • Störung im Verstehen des Kontexts (ebd.) • Ablenkbarkeit und Entgleisung (ebd.) • Konkretismus (ebd.)
Bambini et al. (2016)	–	<ul style="list-style-type: none"> • Defizit in Verständnis und Produktion von Syntax (S. 106) 	<ul style="list-style-type: none"> • Defizit in Verständnis und Produktion von «high-level semantics» (S. 106) 	<ul style="list-style-type: none"> • «failure in the use of language in social interaction» (S. 106) • Unfähigkeit, kontextadäquat zu sprechen (ebd.)

				<ul style="list-style-type: none"> ● Unfähigkeit in «inferring context-dependent meanings» (ebd.) ● «diffuse pragmatic impairment» (ebd.) ● eingeschränkte(s) Pragmatikverständnis und -produktion (S. 110) ● Defizit im Verstehen nicht-wörtlicher Sprache (Konkretismus) (S. 107) ● Unfähigkeit, thematische Kohärenz aufrechtzuerhalten (ebd.) ● Unfähigkeit, Gesprächsregeln zu respektieren (ebd.) ● Schwierigkeiten im Bereich der Exekutivfunktionen und/oder der ToM (ebd.) ● «verbal underproductivity» (ebd.) ● Mangel an Flexibilität
--	--	--	--	---

				(S. 115)
Häfner (2017)	–	<ul style="list-style-type: none"> • Beeinträchtigung der Grammatik nur bei schweren Denkstörungen (S. 110) • bei schweren formalen Störungen Verlust des semantischen und <i>syntaktischen</i> Zusammenhangs → <i>Zerfahrenheit</i> durch Inkohärenz (S. 111) • Neologismen (S. 112) • (quantitative) Sprachverarmung (S. 112) 	<ul style="list-style-type: none"> • bei schweren formalen Störungen Verlust des semantischen und syntaktischen Zusammenhangs (S. 111) 	<ul style="list-style-type: none"> • Inkohärenz (S. 111) • Ideenflucht (S. 112) • (qualitative) Sprachverarmung, also inhaltlich (ebd.) • bei formalen Denkstörungen: Beeinträchtigung in Bezug auf das «semantische Prinzip des sinnvollen sukzessiven Ablaufs» («der rote Faden»)» (S. 110) • Sprechpausen durch Gedankenabreissen (ebd.)
Köhler (2017)	–	–	<ul style="list-style-type: none"> • «Das Reden der Betroffenen gestaltet sich anhand lockerer Assoziationen, ein noch so nebensächliches Wort eines Satzes bildet Ausgangspunkt für eine neue Aussage; der eigentliche semantische 	<ul style="list-style-type: none"> • Zerfahrenheit oder Inkohärenz (S. 86) • Alogie (Sprachverarmung) (ebd.) • Stereotypien (ebd.) • Manieriertheit (ebd.) • Echolalie (ebd.)

			<p>Gehalt des Gesprochenen wird verschwindend gering, sodass Aussenstehenden das Gesagte im Extremfall völlig sinnlos erscheint.» (S. 86)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bizarrenheiten und Wortneuschöpfungen (ebd.) 	
Cardella (2018)	<ul style="list-style-type: none"> • Auch noch so unverständliche Sprache benutzt nach phonotaktischen Regeln gebildete Wörter (S. 20). 	<ul style="list-style-type: none"> • Morpho-syntaktische Fähigkeiten nicht betroffen (S. 20), sogar «Wortsalat» nach syntaktischen Regeln. • Vorhandensein von A- und Paragrammatismus (aber nicht «fundamental in schizophrenia») und mehr Folge des intellektuellen Abbaus in chronischer Phase (S. 21). • Einige Autoren beschreiben den 	<ul style="list-style-type: none"> • normales Lexikon unpassend zum Versprochenen von Halluzinationen und Wahn (S. 23) • mehr Veränderung als in Grammatik (S. 24) • Neologismen und recht freier Wortgebrauch (Paralogismen = reale, aber sinnentfremdete Wörter) (ebd.) • Erweiterung semantischer Felder → 	<ul style="list-style-type: none"> • gestelzte Sprache, inadäquat höflich und formell, hochgestochen (S. 25) → Unfähigkeit der kontextuellen Anpassung • Manierismen wie fremde Akzente (ebd.) • Gesprächsorganisation (S. 26-29): • Entgleisung (mit jeder entfernt sich der Sprecher mehr von Thema und Ziel) • Tangentialität (bei

		<p>schizophrenen Sprecher gar als «einen der kompetentesten Linguisten im Gebiet der Syntax» (ebd.).</p>	<p>Überschneidungen verschiedener Wörter/Bedeutungen (ebd.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paralogismen ähneln den Paraphasien und Annäherungen von Aphasikern (allerdings untersch. Ursachen: Aphasie fehlt Zugang zum Wort, Schizophrenie führt zu Erweiterung der Bedeutung) (ebd.). 	<ul style="list-style-type: none"> • Antwort Frage aus dem Auge verlieren) • loss of goal (unbemerkt, zunehmendes Abkommen vom Weg durch Lockerung von Assoziationen) • Inkohärenz • «Derailment, tangentiality and loss of goal form the central core of schizophrenic language disorder. [...] the essential constituents of schizophasia» (S. 29). <p>Pragmatik (S. 30-33):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fehlen von Konversationsmaximen (vor allem Maxime der Kooperation, weil Aussage nicht an Kontext und Gegenüber angepasst)
--	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> • Mühe mit ToM • «impariment in the use of context» • abrupte Themenwechsel • ungenügende Kohäsion (uneindeutige/falsche Referenzen wie Pronomen → ambig) • Verstehen nicht-wörtlicher Sprache oft nicht möglich
Heim et al. (2019)	<ul style="list-style-type: none"> • in der Regel keine Einschränkungen (S. 485) 	<ul style="list-style-type: none"> • Morphologie: eher selten Abweichungen (S. 485) • Syntax: Grundsätzlich fähig, korrekte Sätze zu bilden (sogar bei beeinträchtigter Semantik und Gesprächsplanung) (ebd.) • oft reduzierte Syntax und unvollständige Sätze mit Unterbrechung der grammatischen Struktur (ebd.) 	<ul style="list-style-type: none"> • «herabgesetzte semantische Wortflüssigkeit» (S. 485) • «beeinträchtigte[r] lexikalische[r] Zugriff» → «Neologismen, semantische Paraphasien und Wortapproximationen» (ebd.) • Wortfindungsstörungen (ebd.) • Sprache oft wortreicher bei normaler MLU, aber mehr Pausen als Gesunde (ebd.) 	<ul style="list-style-type: none"> • viele Betroffene hier auffällig (S. 486) • «Neben der beeinträchtigten Kohäsion wird vor allem die Kohärenz als ein deutlich betroffener Bereich beschrieben» (ebd.) • «Zerfahrenheit» (fehlende Zusammenhänge durch linguistische Probleme oder versprachlichte

		<ul style="list-style-type: none"> • Angaben zu Syntax nicht einheitlich bis gegensätzlich, «wodurch eine eindeutige Aussage über syntaktische Defizite bei Schizophrenie schwer fällt» (ebd.) • Sprachverarmung erschwert Einschätzung (ebd.) 		<p>«dissoziierte Gedanken» (ebd.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gedankensprünge (ebd.) • sprachliche Verarmung / Aussagen ohne wirklichen Inhalt (ebd.) • Entgleisungen (ebd.) • Probleme beim Einschätzen von Vorwissen des Gegenübers (eingeschränkte ToM) (ebd.)
de Boer et al. (2020)	–	<ul style="list-style-type: none"> • reduzierte syntaktische Komplexität □ kurze Sätze mit «reduced embedding» und beschränkter «lexical diversity» (S. 2) 	<ul style="list-style-type: none"> • limited lexical diversity (S. 2) • Wortfindungsstörungen (meistens bei Inhaltswörtern wie Nomen oder Verben) (ebd.) 	<ul style="list-style-type: none"> • Alogie (Sprachverarmung) (S. 1) • Vermehrte Pausen (ebd.) • reduzierte Prosodie (ebd.) • Störung der (Diskurs-) Kohärenz wie Derailment und Tangentialität (ebd.)
Heim et al. (2022)	–	<ul style="list-style-type: none"> • Syntax gestört 	<ul style="list-style-type: none"> • Wortabruf bzw. lexikalischer Zugriff gestört (S. 15) 	<ul style="list-style-type: none"> • desorganisierte Sprechweise wie Entgleisen und Zerfahrenheit (S. 14)

				<ul style="list-style-type: none"> • Prosodie und Pragmatik betroffen (S. 15)
<p>Palaniyappan (2022)</p>	–	<ul style="list-style-type: none"> • syntaktische Fehler (S. 48) 	<ul style="list-style-type: none"> • mangelnde Inhibition im semantischen System → kontextinadäquate Wortwahl und Perseverationen (S. 48) • erhöhtes semantisches Priming (ebd.) 	<ul style="list-style-type: none"> • desorganisierte Rede («verbosity, peculiar words and sentences und abnormal discourse structure») (S. 47) • Tangentialität (S. 48) • Perseverationen (ebd.) • verarmte Rede («reduced rate and quantity of words, sentences and messages») (ebd.) • Fehlen von «proactive 'top-down' contextual guidance» aufgrund Defizit in Inhibition (ebd.) • reduced context processing (ebd.) • lack of context-driven inhibition (ebd.) • Inkohärenz (S. 50)

				<ul style="list-style-type: none"> linguistische Desorganisation und Verarmung (S. 52)
Jimeno (2024)	–	<ul style="list-style-type: none"> „Language impairment affects communication and social interaction and may appear at the semantic level of language, but also at pre-lexical and syntactic levels“ (S. 2). 	<ul style="list-style-type: none"> cf. Zitat unter Morphologie / Syntax 	<ul style="list-style-type: none"> am stärksten betroffene Ebene (S. 2) Unfähigkeit, thematische Kohärenz aufrechtzuerhalten (ebd.) desorganisierte Sprache (ebd.) gestörte Fähigkeit, Zusammenhänge zwischen Sprache und Kontext zu verarbeiten (ebd.) pragmatische Defizite als ein wesentliches Merkmal der Schizophrenie (ebd.)

Anhang 4: Definitionen und Beschreibungen von Schizophrenie und (formaler) Denkstörung

Anhang Tabelle: 2, In der Literatur gefundene Definitionen und Beschreibungen von Schizophrenie und (formaler) Denkstörung (eigene Darstellung, chronologische Auflistung)

	Definition / Beschreibung Schizophrenie	Definition / Beschreibung Denkstörung	Getrennt möglich?
Bleuler (2014)⁹	<ul style="list-style-type: none"> • Kraepelin hatte den Begriff «Schizophrenie» noch nicht eingeführt. Bleuler benutzt «Sprachverwirrtheit» (S. 123). • «Die auffallenden Worte sind bei unseren Kranken gar nicht leere Hülsen, sondern Hülsen, die einen andern Inhalt bergen als sonst.» (ebd.) • Wortverwechslungen, Wortneubildungen, Verdichtung (z.B. Zusammenziehen verschiedener Wörter), Paragrammatismus (steht für alle grammatischen Fehler), Wortsalat, Stilabnormitäten (nicht kontextadäquate Höflichkeitsform etc.), Telegrammstil, Sperrungen (Satzabbrüche durch 	<ul style="list-style-type: none"> • «Die Lockerung der Assoziationen bewirkt einerseits, dass von der Erfahrung abweichende, also unrichtige Bahnen des Denkens eingeschlagen werden, andererseits, dass mit Bruchstücken von Ideen operiert werden muss. Aus der letzteren Abnormität ergeben sich die Verschiebungen, Verdichtungen, Verwechslungen, die Verallgemeinerungen, die Assoziationen nach entfernter Klangähnlichkeit, die Zerfahrenheit und unrichtige logische Verknüpfungen“ (S. 19). • „Bei der Schizophrenie haben die eingeübten Assoziationsbahnen an Festigkeit verloren: Assoziationen, die sonst regelmässig gemacht 	<p>Ja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Es gibt Kranke, die sich sehr korrekt auszudrücken vermögen, deren intellektuelle Fähigkeiten aber im höchsten Grad darniederliegen, und umgekehrt wieder solche, die keinen verständlichen Satz sprechen, aber noch relativ komplizierte Arbeiten, wie die Verteilung der Wäsche auf einer Abteilung tadellos besorgen» (S. 123).

⁹ Aufgrund des ursprünglichen Erscheinungsdatums von 1911, Bleulers Rolle im Bereich der Schizophrenie und der Nähe zu Kraepelin wird er zwecks besserer Vergleichbarkeit an erster Stelle gelistet.

	Gedankenabreissen bzw. neuen Gedanken), Stereotypen, Manieren, Verbigerationen, Perseverationen, Kontaminationen (S. 124-131)	werden, unterbleiben; dafür wird Material assoziiert, das normaliter nicht mit dem Ausgangsgedanken zusammenhängt. So straffe Verbindungen, wie die der wesentlichen Teile eines Begriffes, können unbenutzt bleiben; dafür können (aber müssen nicht) ganz neue Bahnen eingeschlagen werden [...]“ (S. 20).	
Kraepelin (1913)	<ul style="list-style-type: none"> «Eine letzte, ganz eigenartige Gruppe von Fällen, deren Besprechung hier eingeschoben werden soll, bilden die Kranken mit Sprachverwirrtheit. Es handelt sich um Erkrankungen, deren Entwicklung und Verlauf im allgemeinen demjenigen der Dementia praecox entspricht. Abweichend ist dagegen der Ausgang in einen Endzustand, der wesentlich durch eine ungemein auffallende Störung des sprachlichen Ausdruckes bei verhältnismässig geringer Beeinträchtigung der übrigen 	<ul style="list-style-type: none"> «Der Gedankengang der Kranken pflegt früher oder später stets empfindlich zu leiden. Zunächst stellt sich regelmässig ein Verlust der geistigen Regsamkeit und damit eine gewisse Gedankenleere ein. Der Kranke „hat wenig Leben in sich“; die Nerven spannen sich so, dass er nicht mehr denken und reden kann. Das Denken fällt ihm schwer; er ‘simpelt den ganzen Tag herum’, beschäftigt sich ‚mit Kalenderabreissen und Aufräumen‘. Die Gedanken sind ihm aus dem Kopfe genommen; er hat die 	<p>Ja:</p> <ul style="list-style-type: none"> «Freilich muss beachtet werden, dass dabei der eigentliche Gedankengang möglicherweise viel weniger gestört ist, als der sprachliche Ausdruck, weil die Kranken, wie es auch hier tatsächlich zutraf, unter Umständen nicht nur gut auffassen, sondern auch das Aufgefasste weiter verarbeiten und sich annähernd geordnet benehmen können» (S. 688-689).

	<p>seelischen Leistungen gekennzeichnet wird. Wenn man will, kann man daher, in Anlehnung an Bleulers Benennung, von einer „Schizophasie“ sprechen.» (S. 859)</p> <p>→ Schizophasie wird eine Sonderform der dem. praec. → Alle anderen verworrenen Reden etc. Schizophrener sind keine Sprachverwirrtheit bzw. Schizophasie</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Nicht minder merkwürdig, als die Störungen der Wortfindung, sind diejenigen, welche die Gestaltung der Rede in krankhafter Weise beeinflussen» (S. 743). • «Eine weitere Form der Beeinträchtigung der Rede erwächst aus Störungen des Satzbaues» (S. 744). • Nebst anderen Symptomen können sich zerfahrener Gedankengang und Sprachverwirrtheit auch nach langer 	<p>Lebensfrische verloren; es liegt wie eine Pelzkappe über dem Hirn; er 'wird saudumm'; der Kopf ist leer und hohl. Ein Kranker klagte darüber, dass er 'keinen Ernst mehr habe'» (S. 686).</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Vor allem aber geht den Kranken, wie besonders Bleuler eingehend dargelegt hat, in ganz auffallender Weise die Fähigkeit zu folgerichtiger Regelung des Gedankenganges verloren» (S. 687). • «Durch diese, in vieler Beziehung an das Denken im Traume erinnernden Störungen, erhalten die Gedankenverbindungen der Kranken oft jene eigenartig verblüffende Unverständlichkeit, die sie gegenüber anderen Formen der Verwirrtheit auszeichnet. Sie bildet die wesentliche Grundlage der Zerfahrenheit des Denkens» (ebd.). → also wie in der Sprache... • «Weitere eigentümliche Störungen des Gedankenganges, die hier und da 	<ul style="list-style-type: none"> • «[...] Störungen der inneren Sprache, die sich ebenfalls unter dem Gesichtspunkte einer Lockerung der Beziehungen zwischen Vorstellung und sprachlichem Handeln verstehen lassen. Das ganze Tun und Treiben gewinnt durch diese Zerstörung der inneren Folgerichtigkeit und Bedingtheit das Gepräge des Unberechenbaren, Unbegreiflichen und Verschrobenen» (S. 748). • «Einer gesonderten Betrachtung werden wir dann noch die kleine Zahl von Beobachtungen zu unterziehen haben, die bei völliger Besonnenheit und leidlich geordnetem Handeln die merkwürdige Erscheinung der Sprachverwirrtheit darbieten» (S. 763). • «Was aber unsere Kranken hier [Schizophasiker] auszeichnet, das
--	--	---	---

	<p>Zeit und starker Ausprägung wieder zurückbilden (S. 891).</p>	<p>zur Beobachtung kommen, sind das Ausweichen und der von Bleuler näher gekennzeichnete 'intellektuelle Negativismus'. Das Ausweichen, die Paralogie, besteht darin, dass die im Gedankenzusammenhänge zunächst sich darbietende Vorstellung unterdrückt und durch eine andere, ihr verwandte, ersetzt wird» (S. 689).</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Die geistige Leistungsfähigkeit der Kranken ist regelmässig erheblich herabgesetzt. Sie sind zerstreut, unaufmerksam, müde, matt, arbeitsunlustig, nicht bei der Sache, verlieren den Zusammenhang, haben 'kurzen Sinn', keine Ausdauer. Zwar sind sie vielfach noch imstande, rein gedächtnismässige, eingeübte Arbeiten, Rechnungen, Wiedergeben von früher erlernten Kenntnissen, rasch und richtig zu erledigen, versagen aber vollkommen, sobald es sich um selbständige geistige 	<p>ist die Vernünftigkeit und Ordnung in ihrem Benehmen und Handeln, die uns zu der Annahme zwingt, dass es sich hier nicht sowohl um eine schwere Denkstörung, als vielmehr um eine Unterbrechung der Beziehungen zwischen Gedankengang und sprachlichem Ausdrucke handelt» (S. 862).</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Wir dürfen daher wohl annehmen, dass es sich hier nicht nur um Störungen des Gedankenganges, sondern auch um solche des sprachlichen Ausdrucks handelt» (S. 881). <p>Aber:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Gewöhnlich macht sich in den Reden der Kranken sehr deutlich die Zerfahrenheit des Gedankenganges bemerkbar, wie wir sie früher geschildert haben. Die verschiedenartigsten Vorstellungen folgen einander in
--	--	---	--

		<p>Tätigkeit und Überwindung von Schwierigkeiten handelt» (S. 691).</p> <ul style="list-style-type: none"> • «[...]Ableiten des Gedankenganges von der vorschwebenden auf eine andere Vorstellungsreihe [...]» (S. 745) • «Eine letzte Gruppe von Beispielen führt uns zu Entgleisungen des Gedankenganges selbst, die freilich auch die bisher besprochenen Formen vielfach begleiten. Wir hören von unseren Kranken, wie schon erwähnt, eine Menge gänzlich unverständlicher und zusammenhangloser Äusserungen, bei denen es sich kaum allein um Störungen des sprachlichen Ausdrucks handeln kann, wenn es auch im einzelnen Falle unmöglich ist, die innere Entstehungsgeschichte der Äusserung aufzudecken» (S. 745). 	<p>verblüffendster Zusammenhangslosigkeit, auch wenn die Kranken ganz ruhig sind» (S. 728).</p>
<p>C. Schneider (1925b)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • «Im Bereich dieser Operationen [Prozesse der Wort- und Satzwahl] vollzieht sich schon auf Grund der 	<ul style="list-style-type: none"> • «[...] die schizophrene Denkstörung irgendwie mit einer Störung der Aufmerksamkeit einhergeht, die zur 	<p>Nein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bei «erkennbarem Gedankengang» keine

	<p>bisherigen Erörterungen mit grösster Wahrscheinlichkeit der Prozess der 'Sprachverwirrtheit'» (S. 262).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sprachverwirrtheit = unterschiedliche Folgen einer «Erlebnisstörung in den verschiedenen Phasen des Sprachvorgangs» (S. 266) 	<p>Sprunghaftigkeit im sprachlichen Gedankengang führt [...]» (S. 264)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Denkstörung eher Grund für Aufmerksamkeitsstörung als Folge (ebd.) • Denkstörung dasselbe wie Erlebnisstörung oder diese dazu? (S. 266) 	<p>Sprachstörung oder nur als Ellipsen. Ohne erkennbaren Gedankengang schon, aber ohne «literale und verbale Paraphrasien» und «amnestisch-aphasische Erscheinungen» (S. 254)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schizophrene Sprache sei spezifisch, aber immer auf die «spezifische Denkstörung» des Kranken zurückzuführen (S. 273) <p>Aber:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «[...] in der Sprache des Schizophrenen das rein Sprachliche ungestört abzulaufen scheint [...]» (S. 256)
<p>A. Schneider (1927)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • «So sagt Kraepelin, dass es sich bei der Sprachverwirrtheit der Dem.-praec.-Kranken «nicht sowohl um eine schwere Denkstörung als vielmehr um eine Unterbrechung der Beziehung zwischen Gedankengang und sprachlichem Ausdruck» handele» (S. 507). 	<ul style="list-style-type: none"> • «Andererseits Gedankensprünge, Abgleiten, ungeordnetes Nebeneinander, Überganglosigkeit neuer Gedankenansätze und Gedankenverschmelzungen, also Störungen, die [...] als Denkstörungen aufzufassen sind» (S. 501-511). 	<p>Ja (Mischformen möglich):</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Diesen Auffassungen gegenüber neigen heute wiederum zahlreiche Untersucher dazu, isolierte Störungen der Sprache bei Schizophrenen durchaus zu leugnen oder ihnen doch nur eine untergeordnete Bedeutung

	<ul style="list-style-type: none"> ● «Teilform der Dementia praecox»: die «sprachzerfallenen ‘Schizophrenien’» (S. 492), bei der «die höheren sprachlichen Störungen ungleich häufiger sind» (S. 510). ● Laut Autor teilte Kraepelin in seinem Lehrbuch der Psychiatrie schizophrene Sprachstörungen folgendermassen ein (S. 492-493): <ul style="list-style-type: none"> ○ «Entgleisungen der Wortfindung» ○ «Entgleisung des sprachlichen Ausdrucks» ○ «Störungen der zusammenhängenden Rede» → Pragmatik ○ «Störungen des Satzbaus» ● «[...] der Verlust sprachlicher Erinnerungsspuren bei der Schizophrenie ohne das ‘Stadium der Rückbildungserscheinungen an den Symptomen’ reparabel ist» (S. 509) ● «Es fehlen bei den Apathikern meistens die Störungen, die wir als 	<ul style="list-style-type: none"> ● «Noch zahlreicher [als Sprachlücken] sind die gedanklichen Lücken, die durch Gedankensprünge, Abgleiten auf Nebengedanken, bedingt sind. Es kann sich dabei um eine paralogische Denkstörung, die nach Kleist den Kern der schizophrenen Denkstörung ausmacht, oder auch um Ideenflucht oder formale Inkohärenz handeln. In dem sprachlich formulierten zeigt sich hierdurch ein übergangsloses Nebeneinander von an sich richtig formulierten Sätzen oder Satzteilen» (S. 512). ● «Noch eine Erscheinungsform gedanklicher Störung bedarf schliesslich der Erwähnung. Durch die paralogische Denkstörung kommt es des öfteren zu gedanklichen Verquickungen zweier Begriffe (Kontaminationen). Sie stellen eine andere Art von 	<p>zuzuweisen und in der Sprachverwirrtheit lediglich eine Störung der Denkleistungen oder weiterer vorsprachlicher Vorgänge zu sehen» (S. 508), was Schneider anders sieht.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● «Klar und scharf aber hat erst Kleist die Auffassung ausgesprochen, dass die Störungen der Rede unabhängig von inhaltlicher Verwirrtheit und Denkstörungen seien. Er hat die grosse Bedeutung dieser Scheidung zwischen Sprach- und Denkstörungen für die Lokalisation der einzelnen schizophrenen Prozesse zuerst richtig erfasst» (S. 508). ● «Je mehr wir uns von den gewöhnlichen Schizophrenien hier den Schizophrenien nähern, desto zahlreicher treten die Sprachstörungen in Erscheinung, während dort, wo die Störungen
--	---	--	--

	<p>Symptome der vorsprachlichen, besonders der Denkstörung, aufzufassen haben, nämlich die Paralogien, gedanklichen Kontaminationen und gewöhnlich auch die ideenflüchtigen Entgleisungen» (S. 510).</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Trennung «gewöhnliche Schizophrenien» und «Schizophasien» (Letztere mit zahlreicheren Sprachstörungen) (S. 511) ● 2 unterschiedliche Störungen (S. 519): <ul style="list-style-type: none"> ○ «Mangel an Sprachformen (Agrammatismus, Wortschatzverarmung und Apraxie der Lautbildung)» ○ «Inkoordination in der Entäußerung der an sich in normaler Menge vorhandenen Formulierungsmöglichkeiten (Paragrammatismus, Wortneubildungen und Paraphrasien)» 	<p>Neubildungen dar und unterscheiden sich von den vorher besprochenen Wortneubildungen rein sprachlicher Genese meist schon rein formal durch das Fehlen jeder paraphasischen Entgleisung und der Charakter des Schwülstigen» (S. 513).</p>	<p>im sprachlichen Ausdruck zurücktreten, die Denkstörungen mehr zutage treten» (S. 511).</p> <ul style="list-style-type: none"> ● «Damit scheint uns das Vorkommen isolierter Sprachstörungen bei Schizophrenen erwiesen. Wir können also theoretisch 3 verschiedene Möglichkeiten unterscheiden. 1. Die Sprache ist gestört, das Denken intakt. 2. Der sprachliche Ausdruck ist normal, das Denken schwer gestört. 3. Beide Störungstypen mischen und komplizieren sich. Dabei ist natürlich damit zu rechnen, dass Sprachformeln auf den Gedankenablauf ihrerseits wieder richtunggebend einwirken können» (S. 511). ● «Dieses Beispiel von formaler Inkohärenz des Gedankenganges beweist deutlich wieder, in welcher Weise die Reden der
--	---	--	---

			<p>Schizophrenen durch Denkstörungen entstellt werden können» (S. 513).</p> <ul style="list-style-type: none">● Von der grössten Wichtigkeit erscheint uns zunächst unsere Feststellung, dass es bei der Schizophrenie isolierte Sprachstörungen gibt, die sich von Denkstörungen differenzieren lassen. Damit sind diese Störungen von vornherein bezüglich ihres hirnpathologischen Ortes and die Sprachsphäre im allgemeinen gebunden» (S. 514) .● «Den Sprachstörungen gegenüber scheinen die Denkstörungen eine andere Lokalisation zu haben» (S. 518).● «[...] und lassen sich als isolierte Sprachstörungen von vorsprachlichen, insbesondere von gedanklichen Störungen [...] trennen» (S. 519).
--	--	--	--

<p>Flegel (1965)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● «Der sprachliche Rapport ist ja fast aufgehoben. [...] Von einigen augenscheinlichen Sinnresten abgesehen, beschränkte sich der Zugang zu den Spracheigentümlichkeiten aufs Formale. [...] Den Ansporn zu dieser Studie gab der Gedanke, an Hand von Extremvarianten auf Primärphänomene der Schizophrenie aufmerksam zu werden» (Vorwort, o.S.). ● Trennt schizophrene und schizophasische Sprache nicht. ● «Kraepelin hebt an der Sprachverwirrtheit oder Schizophasie hervor, dass die aussersprachlichen seelischen Leistungen verhältnismässig gering beeinträchtigt seien» (S. 15). 	<ul style="list-style-type: none"> ● «Das Wort als solches übt nach Kussmaul in der Rede auf das Denken eine zerstreuende Macht aus. Dadurch können ordentliche Satzbildungen unmöglich werden» (S. 10). ● «Trotzdem könne die formale Dimension der Sprache über Gewohnheiten des Denkens und Fühlens in gewisser Weise unterrichten. Die gesprochene Sprache ist nach Lorenz und Cobb ein wichtiger Aspekt des Gesamtverhaltens» (ebd.). 	<p>–</p>
<p>Peters & Prella (1974)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Unterscheidung «besondere Art schizophasischer Sprache» von «allgemeinen schizophrenen Sprachveränderungen» (S. 278) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Ist nicht erwähnt (ausser allenfalls in der Unfähigkeit, normale Umgangssprache zu gebrauchen, die 	<p>–</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ● Schizophasische Rede «könnte man mit dem soziolinguistischen Terminus eines ‘elaborierten Codes’, einer hochstilisierten Sprache belegen» (S. 278-279). ● «Schizophrenie kann damit aufgefasst werden als der Versuch, schizophrene Sprachstörungen mit sprachlichen Mitteln zu überwinden. Für Störungen im Bereich der semantischen Strukturen (von denen Fehler in den lexikalischen und syntaktischen Strukturen abhängig sind) wird ein Ausgleich in Form von sprachlichen Umbildungen, vor allem mit dem Mittel schwülstiger Paraphrasierungen versucht. Das im engeren Sinne Schizophasische gewinnt damit den Charakter einer positiven Neukonstruktion» (S. 283) und «erweist sich somit nicht als Defekt» (S. 278). ● «Typisch schizophrene Sprachstörungen» sind u.a.: 	<p>«aussersprachlichen Bereichen angehört» (S. 281).</p>	
--	---	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> ○ «Wortfeldstörung» als «wichtiges Sprachzeichen der Schizophrenie» (S. 282) → ungewöhnliche Bedeutungen erschweren das Verständnis. ○ «Störung in der semantischen Tiefenstruktur»: «Für Störungen im Bereich der semantischen Strukturen [...] wird ein Ausgleich in Form von sprachlichen Umbildungen [...] versucht» (mit ausschweifenden Paraphrasierungen) (S. 283). ○ «Mangel an Sprachformen» (Agrammatismus, Wortschatzverarmung und Apraxie der Lautbildung) (ebd.) <p>Patientenbeispiel zeigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sehr viele «bilderreiche Paraphrasen» ohne «Mitteilungswert» als Stilmittel («keine Formverletzung»), wodurch «die Sprache auf eine höhere, aber zur Situation nicht mehr passende 		
--	--	--	--

	<p>Stilebene angehoben» wird (S. 279-280).</p> <ul style="list-style-type: none"> ● In der Paraphrasierung «mehrfache[...] Verwendung von Partizipialkonstruktionen, die der gewöhnlichen Umgangssprache fremd sind» (S. 280) ● Patient war nicht in der Lage, einen Text in Umgangssprache zu liefern (versuchte einfach, einige Vulgaritäten einzuschliessen) (ebd.). ● «Dieses wichtige schizophrene Phänomen [nicht mehr in normale Umgangssprache wechseln zu können] ist jedoch einer linguistischen Bearbeitung nicht zugänglich, da es aussersprachlichen Bereichen angehört» (S. 281). 		
Schwartz (1982)	<ul style="list-style-type: none"> ● «Although most of the characteristics that make schizophrenic speech so uncommunicative remain unspecified, Rochester's work, like Cohen's, indicates a pragmatic and 	<ul style="list-style-type: none"> ● «[...] for most clinicians, the hallmark of schizophrenia is 'thought disorder' (which is usually defined tautologically as incoherent speech)» (S. 579). 	<p>Ja</p> <ul style="list-style-type: none"> ● «As Rochester and Martin (1979) argue, the failure to distinguish among thought, language, and speech leads to tautological arguments such as: 'thought

	possibly a semantic deficit in schizophrenics» (S. 585).		<p>disorder is when talk is incoherent and talk is incoherent when the thought is disordered' (p. 5)» (S. 581).</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Linguists have long noted the conceptual distinction between thought, language, and speech» (ebd.). • «Thought is reflected in speech, but it is not the same phenomenon. Thought can proceed without speech, and it can be studied independent of verbal productions (see Posner 1978)» (ebd.). • «Moreover, despite extensive analyses, Rochester's observations of schizophrenic speech errors only account for 38 percent of judges' estimates of 'thought disorder'» (585).
Pfuhlmann, Franzek & Stöber (1998) (Kataphasie)	<ul style="list-style-type: none"> • «[...] durch krasse Abnormitäten des sprachlichen Ausdrucks geprägte Psychoseform» - nach Kraepelin, der meint, dass Schizophasie die 	<ul style="list-style-type: none"> • «Denk-, Sprach- und Kommunikationsstörung» (S. 257): 	<p>Ja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Sinnzusammenhang des Gedankenganges ist dagegen zumeist gut erhalten, so dass hier

	<p>sprachlichen Auffälligkeiten anderer Schizophrenien weit überträfe, die Handlungen aber «erstaunlich vernünftig» seien (S. 257).</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Wahn und Halluzinationen nicht im Vordergrund (wiederum nach Kraepelin) (ebd.) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ «Störungen der Art und Weise, in der Gedanken ausgedrückt werden» ○ Störung der «Ordnung und Organisation des Gedankenflusses» ○ Störung der Ausrichtung des Gedankenflusses «nach einem übergeordneten Denkziel» ● «'Desorganisation' von Sprechen und Handeln bzw. Denkzerfahrenheit sowie Abbrüche, Sperrungen und Einschreibungen in den Gedankengang» (nach ICD-10) (ebd.) ● «[...] Denkstörung v.a. bei abstrakten Anforderungen oder längerem Reden deutlich [...]» (S. 260) 	<p>nach üblichen Kriterien von einer schizophrenen Denkstörung ausserhalb der akuten Schübe gar nicht gesprochen werden könnte» - Patientin zeigte aber sprachliche Auffälligkeiten (S. 261).</p> <p>Nein:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● «Zentrales Element der Psychopathologie [der Kataphasie] ist immer die formale Denkstörung, hinter der alle anderen Symptome zurücktreten» (S. 258).
<p>Covington et al. (2005)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● mehrere dysphasie-ähnliche Störungen (S. 85) ● gestörte Phonetik (wozu sie Stimme und Prosodie zählen), ungestörte Phonologie, Morphologie und nahezu ungestörte Syntax), klar gestörter Zugriff aufs Lexikon (was sie u.a. an 	<ul style="list-style-type: none"> ● Unfähigkeit, einen Gesprächsplan aufrechtzuerhalten: «Primarily a disruption of executive function and pragmatic, perhaps with the syntax-semantics interface» (S. 85). 	<p>Nein (beides Sprachstörungen):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Autoren nennen Denkstörung (nicht definiert als «formale» oder «inhaltliche») und Schizophasie als zwei Sprachstörungen bei Schizophrenie (S. 85)

	<p>gestelzter Sprache aufhängen, was eher ein pragmatisches Defizit ist), Neologismen, Wortannäherungen, Clanging (Glossomanie) sei gestörtes Self-Monitoring, unverständliche Äusserungen (ebd.).</p>		
<p>McKenna & Oh (2005)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Benutzen für die Sprachstörung nur den Begriff der Denkstörung. Schizophasie steht als Klammerbemerkung hinter Inkohärenz - neben Wortsalat und Paragrammatismus (S. 22). • «The phenomenon that forms the topic of this book has gone by many names over the years. Some of these have been picturesque and fanciful, such as word salad and knight's move thinking. Quite a few have come with their own theoretical baggage, either neurological, for example schizophasia, or psychological, as in the widely used American term, loosening of associations. Eventually, psychiatry settled on one of the most 	<p>–</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nein, Denkstörung steht im Buch (auch) für Sprachstörung

	<p>opaque terms ever used, formal thought disorder [...]” (Position 53-61 – Vorwort, o.S.)</p> <ul style="list-style-type: none">● «The speech-confused subtype has been preserved in all these classifications as schizophasia, although it has sometimes been divided into two forms, and it remains considerably better known than such alleged entities as affect-laden paraphrenia, insipid hebephrenia and prokinetic catatonia» (S. 30).● «If one wished to construe this language disturbance as a form of dysphasia, then it would be one which was characterised chiefly by semantic errors in expressed speech. if, on the other hand, one wanted to distance oneself from this view, one could point to the lack of an obvious comprehension deficit and the preserved naming, both of which mark ‘schizophasia’ out as different		
--	--	--	--

	from most if not all known forms of fluent dysphasia» (S. 98-99).		
Heidler (2007)	<ul style="list-style-type: none"> • Erwähnt als «kognitive Dysphasie», aber nie erklärt (S. 21) 	–	–
Kircher & Gauggel (2008)	<p>Begriff «Schizophasie» hin und wieder benutzt, ohne ihn zu definieren oder einzuführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Gemeint war das Verfehlen einer schlüssigen Aussage am Ende von Sätzen oder Satzpassagen, z. B. in der Schizophasie, sodass ein gewisser Sinngehalt zwar erahnt, aber nicht präzisiert werden konnte (Mundt 1988)» (S. 110). • «Es ist denkbar, dass das Unvermögen, sprachliche Inhalte für einen definierten Zeitraum aufrechtzuerhalten oder neue an alte Gedächtnisinhalte anzupassen, zu typischen formalen Denkstörungen wie Tangentialität, Verlangsamung, Spracharmut, beschleunigtem Redefluss bis hin zur ‘Schizophasie’ führen kann» (S. 237). 	<ul style="list-style-type: none"> • «Klinisch werden Störungen der Sprachproduktion und des Denkens als formale Denkstörungen (FDS) bezeichnet [...]» (S. 428). So liessen sich die Symptome einer FDS unterteilen in Störungen der Wortmorphologie, Störungen auf Syntax- und auf textdiskursiver Ebene und dem Verlust kommunikativer Kompetenzen (S. 429-430). • «Semantische Defizite bilden die entscheidende Komponente Formaler Denkstörungen» (S. 435). • «Um den Zusammenhang zwischen Sprache und formalen Denkstörungen zu untersuchen, wurden in einer fMRI-Studie Bilder des Rohrschacht-Tests präsentiert und die Patienten dazu angehalten, zu jedem Bild ihre Eindrücke zu schildern. Kircher et al. 	<p>Nein (ist beides formale Denkstörung):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autoren subsumieren Störungen der Sprachproduktion und Störungen des Denkens unter FDS. • «Spracharmut und inhaltsarme Sprache, denen mutmasslich Gedanken- und Ideenarmut zugrunde liegen, wurden auch als ‘negative FDS’ bezeichnet in Abgrenzung zu den ‘positiven FDS’, unter die Symptome wie Assoziationsauflockerung, Zerfahrenheit oder Neologismen und Paraphasien subsumiert wurden» (S. 428). • «Formale Denkstörungen treten in vielerlei Gestalt auf. Zum einen kann der Sprach- bzw. Gedankenfluss beschleunigt sein, es kann zu plötzlichen

	<ul style="list-style-type: none"> • «Defizite des Sprachverstehens treten v. a. bei Patienten mit positiven formalen Denkstörungen auf» (S. 327). • «Klinisch werden Störungen der Sprachproduktion und des Denkens als formale Denkstörungen (FDS) bezeichnet» (S. 428). • «Bei leichten Formen mit unlogischem Denken (Paralogik) kann der Satzbau noch intakt sein. Bei schwereren Formen ist er zerstört (Paragrammatismus) bis zu unverständlichem, sinnlosem Wort- und Silbengemisch (Sprachzerfall, Schizophasie)» (S. 430). 	<p>(2001) fanden heraus, dass die Schwere der positiven Denkstörungen mit dem Aktivitätsniveau im linken oberen und mittleren temporalen Gyrus korrelierte. McGuire et al. (1998) fanden in einem ähnlichen Experiment mit PET vergleichbare Ergebnisse. Die Schwere der formalen Denkstörung korrelierte invers mit der Ausdehnung der Regionen, die mit der Regulation und der Selbstbeobachtung von Sprachproduktion verbunden sind» (S. 161).</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Formale Denkstörungen gehören zu den Kardinalsymptomen der Schizophrenien. Sie treten als Störung auf der Ebene der Sprache auf, d. h. als ein Mangel von semantischen und pragmatischen Verbindungen und als fehlende Zielvorstellungen. Das Ausmass, in dem die Informationsübermittlung bei sprachlichen Äusserungen 	<p>Themenwechselln kommen bis hin zur vollständigen Zerfahrenheit. Dabei werden oft einzelne Wörter in ungewöhnlicher Weise gebraucht, verändert oder sogar gänzlich neu erfunden. Zum anderen kann es jedoch auch zu einem Rückgang der Sprachproduktion und einer allgemeinen Sprachverarmung kommen» (S. 428).</p> <ul style="list-style-type: none"> • cf. FDS-Spalte
--	---	--	--

		<p>beeinträchtigt ist, entscheidet über die Feststellung des psychopathologischen Symptoms einer formalen Denkstörung» (S. 428).</p> <ul style="list-style-type: none"> ● «Klinisch werden Störungen der Sprachproduktion und des Denkens als formale Denkstörungen (FDS) bezeichnet.» (S. 428) Dazu gehören: <ul style="list-style-type: none"> ○ Geschwindigkeit der Gedankenproduktion ○ Art und Weise der Gedankenverknüpfung ○ Kontext ○ «mit welcher Auswahl von Begriffen -und welcher Syntax die Gedanken formuliert, in Sprache umgesetzt und so mit der Aussenwelt kommuniziert werden <p>→ ungestörte gedankliche Vorgänge gewährleisten ungestörte Sprache – «Störungen dieser komplexen</p>	
--	--	--	--

		<p>Vorgänge werden als formale Denkstörungen bezeichnet.» (ebd.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Da Denkvorgänge hauptsächlich über Sprache vermittelt werden, berührt die Begrifflichkeit die Frage nach dem Zusammenhang von Sprache und Denken [...]» (ebd.). • «Formale Denkstörungen treten in vielerlei Gestalt auf. Zum einen kann der Sprach- bzw. Gedankenfluss beschleunigt sein, es kann zu plötzlichen Themenwechseln kommen bis hin zur vollständigen Zerfahrenheit. Dabei werden oft einzelne Wörter in ungewöhnlicher Weise gebraucht, verändert oder sogar gänzlich neu erfunden. Zum anderen kann es jedoch auch zu einem Rückgang der Sprachproduktion und einer allgemeinen Sprachverarmung kommen» (ebd.). 	
Klicpera (2009)	<ul style="list-style-type: none"> • Der Autor benutzt die Tabelle «Merkmale der Denk-, Sprach- und 	<ul style="list-style-type: none"> • «Lockerung der Assoziationen: Die Verbindung zwischen Gedanken ist 	Nein:

	<p>Kommunikationsstörung nach Andreasen (1986)», wo Schizophasie in Klammern hinter Inkohärenz und neben Wortsalat erscheint (S. 126).</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Von den Patienten werden v. a. Schwierigkeiten beim Verstehen der Sprache anderer beschrieben, aber auch ein Verlust der Bedeutung von Wörtern und Schwierigkeiten beim Zurechtkommen mit unmittelbarer und übertragener Wortbedeutung» (S. 125). • grammatikalische, semantische und kommunikative Störung (S. 127-128) • Armut an Sprachinhalten, Verlust an Ausdrucksreichtum, Herumreden, Tangentialität (in der Antwort auf Fragen „vorbeireden“) und Entgleisung (in spontaner Rede): Dies wird vielfach als besonders charakteristisch für schizophrene Patienten betrachtet (ebd.). 	<p>gestört, sodass das Denken sein Ziel verliert und richtungslos wird. Diese als ‘formale Gedankenstörungen’ bezeichneten Probleme müssen von inhaltlichen Denkstörungen, dem Wahn, unterschieden werden» (S. 98).</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Am häufigsten sind bei schizophrenen Patienten ein Mangel an Denkinhalten, ein Entgleisen des Gedankengangs sowie der Verlust des Denkziels festzustellen» (S. 125). • «So sprach Kraepelin (1909–1915) von einer Entgleisung des Denkens, Bleuler (2014) von einer Lockerung der Assoziationen» (S. 125). 	<ul style="list-style-type: none"> • «Die Auseinandersetzung mit dem schizophrenen Erleben muss sich daher in erster Linie mit der Form und nicht mit dem Inhalt ihrer Erfahrung befassen» (S. 99) → und das geht eben über die Sprache. • «Beeinträchtigungen des Denkens ziehen unmittelbar auch Beeinträchtigungen des Sprachgebrauchs nach sich. Aus diesem Grund ist es nicht verwunderlich, dass die von Andreasen (1986) aufgestellten Kategorien für die Beschreibung der Denkstörungen schizophrener Patienten zugleich auch Kategorien zur Beschreibung sprachlicher und kommunikativer Auffälligkeiten sind» (S. 127). • «Von Anfang an stand die Sprache schizophrener Patienten nur insofern im Blickpunkt klinisch-psychologischer Untersuchungen,
--	---	--	---

	<ul style="list-style-type: none"> ● Inkohärenz: Hier kommt es zu einem Verlust an grammatikalischer Struktur und an Bedeutung (ebd.). ● Neologismen (S. 127) ● «Auffallend bei der Analyse von Sprachproben aus der natürlichen Umgebung ist, dass schizophrene Patienten weniger Mittel verwenden, um den inneren Zusammenhalt sprachlicher Äusserungen anzudeuten (so genannte 'sprachliche Kohäsionsmittel') und dass sie weniger Bezug auf vorausgegangene Informationen geben, wodurch ihre Sprache weniger verständlich wird (Rochester & Martin, 1979)» (S. 128). 		als sie auf Denkstörungen hinwies» (S. 127).
Häfner (2017)	<ul style="list-style-type: none"> ● «Bei schweren formalen Störungsmustern kommt es nicht nur zum Verlust des semantischen, sondern auch des syntaktischen Zusammenhangs. Das Denken wird 	<ul style="list-style-type: none"> ● «Objektive Denkstörungen sind durch Lockerung oder Abbruch des inhaltlichen, in schweren Fällen auch des grammatikalischen Zusammenhangs im Denken 	–

	<p>inkohärent, was zu einer erheblichen Erschwerung der sprachlichen Verständigung führt. Geht auch der syntaktische Zusammenhang verloren, dann spricht man von Zerfahrenheit. Das bedeutet, dass die Sprache keinen nachvollziehbaren Zusammenhang mehr zu vermitteln vermag» (S. 111).</p>	<p>charakterisiert. Sie reichen vom sprunghaft gelockerten über verwirrt unzusammenhängendes bis zum grammatikalisch zerrissenen Denken, was auch mit anschaulichen Bezeichnungen wie «Wortsalat» benannt wurde» (S. 29-30).</p>	
Köhler (2017)	–	<ul style="list-style-type: none"> • «Zerfahrenheit oder Inkohärenz des Denkens»: «Das Reden der Betroffenen gestaltet sich anhand lockerer Assoziationen, ein noch so nebensächliches Wort eines Satzes bildet Ausgangspunkt für eine neue Aussage; der eigentliche semantische Gehalt des Gesprochenen wird verschwindend gering, sodass Aussenstehenden das Gesagte im Extremfall völlig sinnlos erscheint» (S. 86). Autor erklärt Denkstörung anhand sprachlicher Symptome... 	–

<p>Cardella (2018)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • «Derailment, tangentiality, and loss of goal form the central core of the schizophrenic language disorder. These features usually occur together and are judged by many scholars as the essential constituents of schizophasia» (S. 29). 	<p>–</p>	<p>–</p>
<p>Heim (2020)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Benutzt den Begriff «Crazy Talk» (S. 95) für die desorganisierte Sprechweise bei Schizophrenie. Symptome (S. 96): <ul style="list-style-type: none"> ○ Wortabruf bzw. lexikalischer Zugriff erschwert bzw. verzögert (z.B. in Wortflüssigkeitsaufgaben), Neologismen, Paraphasien bzw. Wortapproximationen, weitschweifige Sprache) ○ Prosodie verflacht, mehr Pausen, erstickte bzw. heisere Stimme ○ Syntax grundsätzlich eher unbeeinträchtigt, aber unvollständige Sätze und 	<ul style="list-style-type: none"> • Formale Denkstörung lässt sich «nur indirekt aus dem verbalen Verhalten erschliessen» (S. 95). Daher wohl die oftmals anzutreffende Gleichsetzung der Begriffe der Sprach- und Denkstörung. «Formale Denkstörung» wurde im DSM-5 vor Kurzem durch «desorganisierte Sprechweise» ersetzt (ebd.). 	<p>Unklar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wurde nicht explizit erwähnt, aber impliziert mit der Aussage, dass sich die formale Denkstörung «nur indirekt aus dem verbalen Verhalten erschliessen» lasse (S. 95). • Heim zitiert eine Studie, der zufolge Schizophrene «keine grundsätzlichen Schwierigkeiten in dieser Domäne [dem formallogischen Denken] haben, sondern dass es die Zeitkomponente ist, die die akkurate Ausführung beeinträchtigt» (S. 96).

	<p>Satzverschränkungen ebenso möglich wie reduzierte syntaktische Komplexität mit wenig Einbettungen</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Pragmatik: fehlende Kohärenz und Konsistenz, unangemessenes bzw. unkooperatives Verhalten gegenüber Gesprächspartner, Verletzung der Grice-Maximen 		
<p>Tebartz van Elst (2022)</p>	<p>–</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● «Der Begriff der Denkstörung repräsentiert ein wenig abgegrenztes Konzept, welches vor allem sprachnahe, höhere mentale Prozesse wie Vorstellungsgenerierung, Zieleformulierung, Planung, Sprache und Kommunikation beinhaltet» (S. 61). ● «Es zeigt sich also, dass der im ICD für die Definition der Schizophrenie zentrale Begriff der Denkstörung bei genauer Betrachtung auch in der wissenschaftlichen und 	<p>Unklar:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● «Bei der Konkretisierung dessen, was mit Denken oder kognitiven Prozessen genau gemeint sein soll, wird in erster Linie die psychobiologische Organisation der Sprache und des Sprechens vorgestellt» (S. 61). ● Kapitel «Formale Denkstörungen» (DSM-5 Kriterium A.3: desorganisierte Sprechweise): «Das formale Denken kann in der Fremdbeobachtung fast ausschliesslich durch die Analyse

		<p>ärztlichen Praxis nur wenig scharf abgegrenzt ist» (ebd.).</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Mit dem Begriff formale Denkstörungen werden Auffälligkeiten des Denkablaufs beschrieben, die unabhängig von den Denkinhalten beobachtet und beschrieben werden können» (S. 63) □ und das geht eben fast nur durch Sprache (und ein wenig auch durch «genaue Verhaltensbeobachtung» (ebd.). 	<p>und Beschreibung der Sprache und des Sprechens erfasst werden» (S.63).</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Der Königsweg der Analyse des formalen Denkens bleibt aber [im Gegensatz zur Verhaltensbeobachtung] die dialogische Befragung und die Beobachtung des spontanen Sprech- und Sprachverhaltens» (S. 63-64).
de Oliveira-Souza (2023)	<ul style="list-style-type: none"> • «The expression ‘Kraepelin's schizophasia’ should be restricted to the speechbehavioral dissociation first observed by Kraepelin in chronic psychotic patients. The term ‘schizophasia’, in turn, should be kept as a generic designation for any language alteration in schizophrenia» (S. 160). 	–	<p>Ja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Although disorganization of speech and behavior usually go hand in hand, cases of severe disorganization of speech without disorganization of behavior were recognized by Kraepelin, who referred to them as ‘dementia with confused speech’ or ‘schizophasia’» (S. 161).

<p>Wikipedia, abgerufen am 23.07.2024 (S) und 29.07.24 (DS)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • «Schizophrenie bezeichnet als Terminus aus der Psychiatrie einen gestörten Sprachgebrauch, beziehungsweise eine Sprachstörung Schizophrenen.» • «Der Begriff wurde 1915 durch Emil Kraepelin eingeführt für eine unverständliche Sprachproduktion mit eigenen syntaktischen Regeln, bei der allerdings ein Satzcharakter erhalten geblieben ist. In der heutigen Psychopathologie wird die Schizophrenie auch mit Begriffen wie 'Parasyntax', 'Paragrammatismus' und 'Inkohärenz' in Verbindung gebracht. Abgegrenzt wird sie dabei von anderen unverständlichen Formen des Sprachgebrauchs schizophrener Patienten, wie Paraphrasie (Vorbeireden), der Verwendung von selbsterfundene Neologismen oder Kryptolalie (Privatsprache).» 	<ul style="list-style-type: none"> • «Denkstörungen sind Beeinträchtigungen des Denkvorgangs, die bei entsprechender Intensität und Dauer auf eine psychisch oder körperlich begründete Krankheit verweisen. Das medizinische Wörterbuch Pschyrembel empfiehlt als Definition von einer 'Störung des Denkprozesses, der Verknüpfung der einzelnen Denkakte (z. B. einzelne Gedanken, Prämissen und Konklusionen) oder des Denkinhalts' auszugehen. In der Psychopathologie stellen Denkstörungen eine Gruppe von Symptomen dar, die bei verschiedenen neurologischen und psychischen Erkrankungen ebenso wie bei Intoxikationen auftreten können.» • «Formale Denkstörungen sind Störungen des Denkablaufs, die sich in sprachlichen Äußerungen zeigen. 	<p>–</p>
---	--	---	----------

	<ul style="list-style-type: none"> • «Die Begriffsverwendung ist allerdings uneinheitlich. So gilt im Rahmen der Patholinguistik eine fehlerhafte Neologismen-Bildung – neben Echolalie, Verbigeration, Wortsalat und Glossolalie – auch als eine Ausformung der Schizophasie.» 	<p>Es kann sich dabei um Veränderungen der Geschwindigkeit, der Kohärenz und der Stringenz des Gedankenablaufs handeln.</p> <p>Denkstörungen können bei emotionaler Belastung besonders deutlich werden.»</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Für formale Denkstörungen existiert keine einheitliche systematische Ordnung. Die verschiedenen Symptome haben bei ihrer Zuordnung häufig Überlappungen untereinander. Die Abgrenzung zu inhaltlichen Denkstörungen ist nicht immer eindeutig, wie beispielsweise beim eingengten Denken.» • «Die folgende Einteilung der formalen Denkstörungen kann als <i>Einteilung in engerem Sinne</i> verstanden werden. Sie wäre von einer <i>Einteilung im weiteren Sinne</i> zu unterscheiden, bei der verschiedene der im Folgenden eher syndromal erfassten Störungen 	
--	--	---	--

		<p>unter dem Oberbegriff der Kohärenzzusammengefasst werden. Dies geschieht infolge nicht eindeutiger Abgrenzbarkeit dieser eher syndromalen Bezeichnungen im Sinne einer logisch zufriedenstellenden Definition. Das Lehrbuch von Bleuler ordnet daher zum Beispiel ausdrücklich das ideenflüchtige Denken den manischen Zuständen zu, das gehemmte Denken den depressiven Zuständen, das zerfahrene Denken den Schizophrenien und das verarmte Denken den chronischen diffusen Hirnerkrankungen.»</p>	
<p>Flexikon.doccheck abgerufen 24.07.2024 (S) und 29.07.24 (DS)</p>	<ul style="list-style-type: none"> «Unter Schizophrenie versteht man in der Psychologie eine Sprachverwirrtheit. Der Patient kann keine sinnvollen Aussagen machen, seine Antworten auf Fragen sind beziehungslos und unverständlich. 	<ul style="list-style-type: none"> «Als Denkstörung bezeichnet man psychopathologische Veränderungen des Denkens, sie sich als Störungen des Denkinhaltes und/oder des Denkablaufs bemerkbar machen. Sie können als Symptom bei einer Vielzahl 	<p>Zumindest nicht im selben Ausmass betroffen (cf. Spalte Schizophrenie)</p>

	<p>Das Verhalten zeigt, dass das Denken nicht so schwer gestört ist.»</p>	<p>psychischer Erkrankungen auftreten.»</p> <ul style="list-style-type: none"> ● «Denkstörungen werden grob unterteilt in formale Denkstörungen und inhaltliche Denkstörungen.» <p>«Formale Denkstörungen</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Verlangsamtes Denken ● Perseveration: Denkschleifen von denen der Patient nicht ablassen kann ● Abreißen des Denkflusses ● Ideenflucht: Springen von Thema zu Thema ● Vorbeireden: nicht beim Thema bleiben, trotz Verständnis desselben ● Grübeln ● u.a.» <p>«Inhaltliche Denkstörungen</p> <ul style="list-style-type: none"> ● wahnhaftige inhaltliche Denkstörungen (z.B. bei Schizophrenie) ● nicht-wahnhaftige inhaltliche Denkstörungen (prototypisch sind u.a. Zwangsgedanken)» 	
--	---	--	--